

Zoom In

Análisis de una fuente video-etnográfica inédita:

Reportajes originales de Televisa-Quasar TV en

Nueva Jerusalén, Julio de 2012

Zoom In

Una incursión video-etnográfica en la Ermita de Turicato.

Análisis de reportajes realizados por el equipo de

Televisa-Quasar TV, el 14 de Julio de 2012:

Lo que presentamos a continuación es un fragmento del apartado que vamos a dedicar al análisis de las fuentes videográficas, dentro del conjunto de fuentes primarias de conocimiento que abarca nuestro estudio, para la comprensión de este interesantísimo fenómeno sociocultural, sin duda uno de los más llamativos y conflictivos dentro del, de por sí convulso, panorama de los movimientos religiosos en el México de hoy. Hemos de advertir que este trabajo en concreto es una excepción, puesto que sólo llevaremos a cabo análisis minuciosos como éste en muy raros casos, justamente como el que nos ocupa. Cuando se trate de documentos que revistan un especial interés, por su alto contenido en información sobre la cultura y comunidad que estamos intentando comprender.

Los videos que describiremos a continuación (y de los que entregaremos copias, insertas en los apartados de Anexos Documentales, en la redacción final de nuestra Disertación de Tesis), constituyen una fuente primaria de conocimiento absolutamente inédita y desconocida para la totalidad del gremio de los historiadores hasta este preciso punto y hora. Y ello es así, porque consisten en las matrices o grabaciones en bruto realizadas por un equipo de Televisa-Quasar TV, a partir de las cuales se editaron reportajes mucho más breves, para emitir en noticieros de gran audiencia.

Este esfuerzo y atención dedicada por la principal cadena televisiva regional a la Ermita de Turicato, se debe sin duda al enorme impacto que ha producido en la opinión pública la reciente destrucción de la escuela pública Vicente Guerrero (en la madrugada del seis de julio del año en curso), ha tenido en los medios de comunicación de buena parte de nuestro planeta. Siendo esta última, con mucha diferencia, la más publicitada de las trágicas noticias que hasta ahora ha producido la Ermita en toda su historia.

Estos documentos nos han sido facilitados amablemente por nuestro amigo Eduardo Ruíz García, estudiante moreliano de cinematografía, que en esta ocasión manejaba la cámara del equipo. Y que, en nuestra humilde opinión (que nos atrevemos a proferir, pese a nuestra radical ignorancia de los entresijos de este extraordinario arte), realizó una exploración visual interesantísima del mundo naborita, con frecuentes movimientos de cámara o lente que nos permiten captar aspectos del mismo que hasta ahora nos eran absolutamente desconocidos... Asimismo es de justicia reconocer que buena parte del valor informativo de estas grabaciones ,se debe al extraordinario conocimiento de esta comunidad que ha adquirido la reportera responsable de las entrevistas que se nos ofrecen en estos documentos, Sandra Sáenz Sotelo, que aparece en todas ellas micrófono en mano, arrancando declaraciones a los participantes en estos

hechos. A ella le agradecemos además sus comentarios y aclaraciones, que reflejan ese conocimiento privilegiado, que sólo puede proporcionar el verdadero trabajo de campo, y del que nosotros nos hemos beneficiado extraordinariamente. Estos documentos revisten un alto valor en tanto que suponen una auténtica incurción etno-videográfica en la Ermita, que en parte recorreremos y observamos por nosotros mismos. Se nos ofrece aquí la posibilidad de realizar observaciones directas y muy minuciosas de gran parte del escenario sagrado que los naboritas han construido sobre ese famoso cerro. Y muy especialmente, de toparnos con algunos aspectos hasta ahora inéditos de su sistema religioso y de su muy peculiar cultura comunitaria.

Esta exploración de la cámara de video profesional en el espacio y el tiempo de otra cultura, debido a sus extraordinarios recursos en el plano técnico, nos ha dado sobre todo la oportunidad de realizar un descubrimiento que nos parece extremadamente interesante, y que no ha sido mencionado hasta ahora -que nosotros sepamos- en ninguno de los estudios histórico-culturales precedentes sobre este movimiento. De hecho nos han permitido documentar que este 'cerro de los milagros' de Puruarán era, ya mucho antes de la hierofanía experimentada Gabina-Salomé, un lugar destacado en el martirologio local, en los anales terracalentinos de la resistencia a la imposición del orden liberal, y en defensa de la vieja bandera del Regnum Christi, de la contracultura católica popular e integralista. Creemos que es éste y no otro, el auténtico origen de la potencia mística que encierra esta pequeña montaña, lo que hace de ella suelo sagrado y refugio para creyentes o 'católicos verdaderos', al menos para el pueblo naborita.

En efecto, y tal y como nos muestra de modo rotundo un extraordinario cartel existente en la Nueva Jerusalén (que comentaremos en el análisis de los videos

correspondientes), y del cual hasta ahora no teníamos noticia alguna... sobre esta colina se produjo el fusilamiento de dos campesinos, sin duda simpatizantes, colaboradores, o meros inocentes que se encontraron en el momento y el lugar inadecuado... a manos de las fuerzas federales que asolaban toda esta región, fuertemente permeada de integralismo, durante la guerra civil que conocemos como Cristiada. Esta es la razón por la que para Gabina, y luego para Nabor y otros seguidores del movimiento, esta humilde, y generalmente reseca tierra, llegó a ser suelo sagrado, purificado con sangre de creyentes, de modo tal que pudo personarse sobre él la Virgen rosarina, e iniciar desde aquí su nueva cruzada contra ese reino de Satán que sería la cultura moderna.

En ese mismo lugar en el que se derramó la sangre de estos mártires (seguramente involuntarios), y que por tanto consideraba especialmente señalado por el Cielo, la profetisa campesina Gabina tuvo la suerte de recibir una revelación profética: una aparición de la Virgen que le instaba a reimplantar con el máximo vigor el culto expiatorio o penitencial que los tradicionalistas consideraron en todo el mundo como el mejor antídoto contra el liberalismo, la masonería, la modernidad... y todos los enemigos de su concepción del mundo y de su modelo ideal de organización sociopolítica. A partir de dicha manifestación sagrada, el movimiento tradicionalista estableció en este montículo una nueva trinchera de su larga lucha contra el estado liberal republicano, siempre animado por Nabor Cárdenas Mejorada, un sacerdote tradicionalista militante, que se confesaba, sin ambages, cristero él mismo... Lo que no es sorprendente en esta región de creyentes valientes y obstinados, puesto que también lo hacía en esa misma época otro destacado líder religioso local, el también michoacano Marcial Maciel. Sin duda el más conocido en todo el mundo -y también el más controvertido-, de los religiosos que ha producido esta tierra.

No es pues en absoluto casual que, sobre los rescoldos del gran movimiento armado y político de aquellos resistentes integralistas, surgiera más tarde este experimento de comuna revolucionaria, que trata de vivir de modo integral la experiencia de la Ciudad de Dios, de la república cristiana, tal y como la han concebido los católico-romanos durante siglos. Lo que estamos constatando aquí es pues un caso interesantísimo de continuidad innegable de ese gran movimiento de mediana duración histórica. Y que ha marcado a fuego todo el proceso de formación del estado-nación mexicano.

Estos documentos contienen también otras aportaciones sumamente interesantes, sobre todo las que nos muestran a los mismos naboritas expresando sus propios puntos de vista. Manifestaciones que son más bien raras, en comparación con las de sus adversarios, que pese a constituir una minoría dentro del pueblo naborita, cuentan sin embargo con mucho mayor apoyo político y mediático. En alguna de ellas incluso les vemos defender con ardor y agresividad el derecho que creen que le asiste a su comunidad a afirmar su autonomía o soberanía plena, a determinar libremente su destino... En este caso el de servir de trono a la Reina rosarina, a la que consagran toda su vida. En un movimiento insurgente que se sitúa a contracorriente de la evolución de la cultura global, en la que se haya plenamente inserto el México actual. Y que es sin duda, tanto por la amplitud de su base social o de apoyo, como por su extraordinaria duración en el tiempo, el más potente de los movimientos de este tipo en todo el mundo.

Testimonios muy relevantes de los naboritas más integristas son, sobre todo, las declaraciones del jefe de la Encargatura del Orden (una especie de comisaría comunitaria), así como de dos sacerdotes de la facción mayoritaria de los eremitas. E

incluso el que es nuestro favorito: el de una inocente pero muy interesante devota campesina e indígena. Y a la que bien podríamos considerar como una especie de digna descendiente espiritual de la misma Mamá Salomé... Mujer cuyo lenguaje y creencias son sin duda expresión de los sectores socioétnicos más humildes y marginados de la región, incluso las verdaderas víctimas de la implacable modernización de estas comunidades mesoamericanas. Y que con sus palabras nos desvela las claves de esta forma de misticismo propia de la religión tradicional o folk, tan arraigada entre su pueblo.

A ellos se suman las declaraciones que ofrecen los naboritas disidentes (incluidos sus propios hijos, estudiantes sin escuela, y aparentemente sin futuro), en algunos casos también muy reveladoras del profundo calado de la pugna que se ventila en este pequeño cerro terracalentino: una manifestación más del añejo conflicto de siglos, que enfrenta al ideal milenarista de la teología política cristiana... con la cultura moderna, industrial y urbana global, y su régimen de legitimación política, la democracia liberal. Un combate que se ha entrecruzado, de modo inextricable, con uno aun más profundo y radical: el que enfrenta a los colonizados, las comunidades amerindias de toda la región (y de todo el continente), y amplios sectores socioétnicos muy cercanos a ellas... con la cultura impuesta por los colonizadores europeos.

Una dilatadísima pugna, en la cual la propia religión cristiana se ha convertido en una eficacísima arma de combate ideológico y político, utilizada coherentemente por los indiscutibles 'perdedores de la historia' americana, 'los más amolados'... para intentar reconstruir sus sociedades, para establecer barreras defensivas frente a la acción etnocida incesante de la cultura urbana e industrial global.

Transcripción y Descripción de las imágenes contenidas en el Video 1:

Escena 1. 0'12-43":

Panorámica del cerro y sus construcciones desde la carretera. Observamos que incluso las viviendas situadas al borde de ésta (y por tanto ya propiamente situadas en 'el mundo'), aunque sean puramente civiles o particulares, presentan elementos decorativos en forma de 'almenas', y tratan de ostentar un cierto aspecto 'medieval'.

También reparamos en la presencia de cruces en las fachadas o los muros, costumbre muy arcaica del mundo rural católico romano e hispánico, que todavía puede se puede constatar en edificios muy antiguos de algunos pueblos campesinos de las Islas Canarias, p.ej.

El conjunto puede evocar, curiosamente, las imágenes de algunos cuentos de hadas europeos... Como si estuviésemos en una idealizada 'selva negra', a lo que sin

duda contribuye no poco el paisaje boscoso de los alrededores, y el clima húmedo y cielo cubierto de nubes de la zona. Al menos durante el día en que se produjo esta incursión, no hay que olvidar que estamos en plena Tierra Caliente.

Escena 2. 0'46"-1'2":

Observamos aquí el famoso Altavoz de la Ermita, que ha servido para dar consignas y órdenes que movilizaban a los eremitas. Y, en varias ocasiones, para convocar a las masas a expulsar a los disidentes.

Durante mucho tiempo fue el único medio de comunicación al que los vivientes tenían acceso, al haberles sido prohibidos desde celulares (término mexicano usual para teléfonos móviles), hasta Internet o la televisión, por la todopoderosa dirigencia de la comuna. Con meros movimientos de acercamiento o alejamiento de la lente, se nos ofrece una visión detallada de este tristemente célebre altavoz.

Escena 3. 1'3"-16":

En las calles de la comunidad lo que observamos son ante todo mujeres, con sus llamativos pañuelos (idénticos al 'hiyab' islámico, y que a su vez es la versión más extendida del velo prescrito por esa religión abrahámica) de diversos colores, según su estado civil y grado o agrupación religiosa o cofradía a la que se encuentran adscritas.

Es un pueblo que parece discurrir a lo largo de grandes pendientes (inevitables dada la orografía de ese cerro), por el que estas pobres mujeres se desplazan todo el tiempo a pie, mientras que los vehículos u ocasionales equinos que lo cruzan, son siempre conducidos o cabalgados por varones.

Escena 4. 1'43"-2'1":

Cuando se produjo la visita de este equipo, las cumbres de los alrededores estaban cubiertas de niebla y amenazaba lluvia, por lo que las mujeres que observamos portan en muchos casos paraguas.

En esta escena hemos podido distinguir a algún vecino trabajando en las laderas del cerro, así como una nueva panorámica de los edificios situados en la cúspide de éste, como figura que son de la Nueva Jerusalén asentada sobre el monte de Sión, etc.

Escena 5. 2'3"-8":

Primer plano de una cruz de piedra, creemos que de tipo 'paté', 'patada', o griega con sus extremos ensanchados. Y en su interior vemos una especie de rombos decorativos de color rojo, situados en sus extremos, tal vez alusivos a la sangre del Cristo, etc.

Este monumento nos hace pensar en los cruceros de los pueblos gallegos (aunque seguramente existían en toda la Europa del medievo), o en los propios 'humilladeros' presentes en los antiguos caminos canarios. Se encuentra ubicado en el centro de un paseo hermoso, flanqueado por árboles umbríos y de un follaje intensamente verde.

Curiosamente, es éste un símbolo que se asocia a veces con los muy románticos o idealizados caballeros templarios y teutónicos del pasado, tan populares por otra parte en esta región, como es bien sabido. ¿Tiene algún significado especial este monumento para la comunidad? Por el momento no podemos aclarar este extremo.

Escena 6. 2'10-31":

Primer plano de la extraña torre inacabada (que se nos antoja incluso como extraída del antiguo Japón, como si fuese un torreón de algún castillo de los Tokugawa, o de un film del clásico Kurosawa... 'la torre del Shogún', podríamos denominarla en broma), y algunas otras de estas construcciones de formas tan peculiares.

Enigmáticas edificaciones y arcos (2'19"), pero no de noble piedra, como en el pasado medieval y virreinal, sino reimaginadas y construidas hoy en día con el mucho más humilde ladrillo, recubierto de 'opus caementicium', el moderno, pero también ancestral cemento. Todo lo cual da un aspecto sumamente fantástico a este escenario de fantasía neomedieval indígena.

Escenario o 'set', porque en efecto, aquí la vida es puro teatro, una representación o auto sacramental permanente de lo que se el pueblo naborita cree que

es la Corte Celestial, y a la que venera. En 2'20", pasa ante la cámara una señora velada que lleva dos enormes alas (posiblemente confeccionadas con papel-platina o algún otro material muy ligero o efímero) doradas, sin duda las de un ángel o arcángel de la corte celestial, para ser utilizadas en una de las representaciones rituales, por las que tan famosa se ha hecho la Nueva Jerusalén naborita.

Escena 7. 2'31"-4'04":

Otro monumento de esta enorme tramoya sacramental: una extraña cruz de madera, que nos resulta difícil de identificar, sobre todo por nuestro desconocimiento de la tipología de este antiguo símbolo religioso universal (no sólo cristiano).

Por una parte, sus dos segmentos principales, horizontal y vertical, están rematados en una especie de cuadrados, que le dan aire de cruz cóptica o incluso de una del tipo llamado 'potente'. Pero estos palos son intersectados también por otros dos, de tamaño menor y orientación diagonal, que forman una especie de cruz de San Andrés, fundida con la anterior.

No somos capaces de señalar cuál sería la fórmula que correspondería a este conjunto, en las tipologías de cruces más conocidas. Y por otra parte, la significación simbólica o esotérica de esta composición se nos escapa totalmente, por el momento. En principio el monumento es otro 'crucero' como los de las aldeas europeas

medievales, y como el ya observado anteriormente, en lo que hemos denominado 'escena 5'.

Pero también reparamos en que el segmento mayor y vertical de la cruz está rematado por una representación del 'ojo que todo lo ve'. En suma, un triángulo equilátero, en cuyo interior se ha pintado el famoso ojo que representa la omnisciencia de la deidad, y su permanente vigilancia de los actos de los pecadores. Es decir, de todos los humanos, de acuerdo con la 'antropología negativa' (agustiniana) específica del cristianismo.

Símbolo divino en la tradición cristiana (aunque su origen más remoto parece encontrarse en el egipcio Ojo de Horus), muy presente en toda su iconografía, e incluso en representaciones gráficas muy comunes en libros de 'historia sagrada' católica. Como los que al parecer constituyeron la base de la formación del mismo Nabor, junto con otras hagiografías populares en el México de entonces...

Es un símbolo además muy prominente incluso en el más moderno esoterismo masónico, por otra parte derivado de la propia tradición cristiana, como es bien sabido. P.ej., una figura de este tipo corona el frontón del templo masónico de Santa Cruz de Tenerife, a veces considerado como el más bello edificio de su tipo en el antiguo Reino de España. Similitud que no es absoluto casual, pero que los naboritas seguramente ignoran por completo.

Ahora bien, en sus extremos, los segmentos vertical recto, así como los dos diagonales, presentan mensajes textuales del mayor interés. En la parte superior del

segmento vertical principal leemos 'CRISTO REINA', mientras que en su extremo inferior figura la leyenda 'Y SIEMPRE.' En el segmento diagonal izquierdo, en su extremo superior, leemos nuevamente 'CRISTO REINA', y en el inferior 'HOY'. Mientras que en el derecho diagonal leemos, en su parte superior, 'CRISTO IMPERA', y en su extremo opuesto 'AYER'.

El contenido de estas leyendas nos sugiere que estamos ante un claro símbolo de la fe resistente cristera, o integralista militante y antiliberal. Y por tanto relacionado con el movimiento social general del Regnum Christi, que fue predominante en esta región durante mucho tiempo, como luego tendremos ocasión de recordar. Y que sostenemos que fue el verdadero factor explicativo del surgimiento de este movimiento milenarista naborita...

Por último, y al pie de esa cruz rústica observamos un icono de madera con la forma de la Guadalupana, de muy pequeño tamaño, como en posición subordinada. En este caso la jerarquía de valores ideológica y cultural es clara: primero el reino de Cristo, y sólo dentro de él adquiriría validez la esperanza marianista. Es decir, es una relación propia de una teología todavía ortodoxa, es decir, cristocéntrica, como la de la propia jerarquía de la ICAR, pero también de los reformados occidentales, las iglesias orientales, etc.

Sospechamos sin embargo que una formulación teológica de este tipo no sería compartida por todos los naboritas. Puesto que en esta forma de catolicismo popular, o folk, la dulía marianista se ha convertido en mariolatría radical. De modo que, en la práctica, la verdadera y principal divinidad de su panteón no es otra que la Virgen

rosarina... Curiosamente ni siquiera la guadalupana, pese a ser ésta el primer símbolo nacional de la antigua Nueva España, y el más arraigado todavía entre su población.

Pero lo más interesante es que este pequeño monumento ha sido atacado violentamente (como lo fuera en el pasado el más famoso icono cristero: el Cristo del Cubilete), y esa agresión o agresiones han modificado notablemente su aspecto inicial.

De hecho otro de los documentos videográficos que hemos podido recopilar, reportaje en este caso producido por la célebre cadena televisiva Al-Jazeera, de 26 de diciembre de 2008 ('New Jerusalem community fears day of judgement', planos 1'58" y 2'33") nos muestra que esa cruz estaba a su vez recubierta de una imagen o pintura del propio Cristo Rey, que hoy en día ha desaparecido.

También podemos observar por nosotros mismos que la base de esa 'cruz cristera' fue ametrallada con armas de alto poder, en el curso de una balacera, en un enfrentamiento interno entre los naboritas. La cámara nos muestra varios impactos de bala, específicamente en los planos 2'52"-3'10", y 3'36-4'04".

Durante el curso de esta larga escena, podemos observar al fondo, en el plano 3'15", las grandes torres del 'puerto', la única entrada y salida de esta fortaleza, con su aspecto de castillo para muñecas basado en la tradición de los cuentos de hadas. O como

observó algún reportero estadounidense, en una especie de fantasía disneyana. Aunque de algún modo recuerdan también al antiguo logo de la publicación *La Atalaya*, cabecera emblemática del Russellismo.

Podemos advertir también la presencia de tendido eléctrico, en el plano 3'21". Parece ser que en un principio se prohibió tajantemente el acceso a esta energía a los vecinos de la Ermita, pero en tanto que se admitió para desarrollar algunas actividades (especialmente de la propia dirigencia, en primer lugar), inevitable y paulatinamente está ya abarcando a toda la población, como ocurre con otras infraestructuras, como la misma red de agua potable.

La complejidad y riqueza de elementos arquitectónicos y simbólicos que hacen de esta comunidad un espacio absolutamente único, nos llevan a sostener que en realidad podríamos comparar a Nabor, colonizador y planeador de pueblos campesinos, con otros famosos urbanistas utópicos como José Smith (sobre todo por su creación de Nauvoo), Owen o el mismo Corbusier...

O incluso con artistas como Gaudí, o el propio Disney, creador de impactantes ciudades de fantasía, precedentes de los actuales parques temáticos. Aunque en el caso de la Ermita de Turicato las imágenes correspondan a imaginarios que no son los dominantes en la cultura urbana global, y que por eso pueden parecernos un tanto excéntricos o kitsch.

En cualquier caso sospechamos que todos esos símbolos e iconos que aparecen sobre este cerro de los Milagros, tienen siempre antecedentes identificables, puesto que

pueden ser rastreados en la cultura católica tradicional y popular de la región, en su imaginería y especialmente en su acervo literario y publicístico.

Escena 8. 4'5-26":

Contemplamos ahora otro pequeño monumento, una especie de pequeño torreón de cemento y madera, con grandes ventanales. Sobre su fachada se ve un emblema dispuesto en rótulos curvos, dispuestos en torno a dos círculos, uno interior y otro exterior. Y que rodean a una cruz que en este caso creemos que puede corresponderse con el tipo conocido como 'flordelisada'.

Dicha leyenda reza: [Círculo interior] 'NUEVA [AD, o 'A Dextrursum', en el sentido de las agujas del reloj]/ JERUSALÉN [ACD, o 'A contra dextrursum', el sentido opuesto]/ PUEBLO PENITENTE [AD]/ PARA UN MUNDO IMPENITENTE [ACD]'.

Parte del exterior de la construcción está pintado de azul celeste (sin ninguna duda, el color más recurrente en la Ermita, tanto en los objetos, como en los atuendos de las vivientes) y ornamentado con flores de lis doradas, que sugeriríamos que se encuentran en estrecha relación con la forma misma de la cruz que hemos comentado.

La presencia de este antiguo símbolo que es la Flor de Lys, de origen francés - que es también el de la misma dinastía borbónica-, no es nada casual (en el mundo de lo religioso y de su iconografía nada lo es, ciertamente), puesto que seguramente ha sido insertada aquí como emblema o rememoración, o manifestación de identificación ideológica, con los legitimistas y resistentes católicos contra la Revolución Francesa...

La mártir 'tiranicida' Charlotte Corday sería su más famoso exponente de tal movimiento, equivalente a un Toral mexicano y cristero... En cualquier caso, la lucha de los católicos contra la revolución francesa y la modernización liberal, inspiró a su vez

la existencia de una contracultura integralista católica internacional (aunque especialmente influyente en todo el mundo hispánico), de la que sería una manifestación el marianismo milenarista de la Salette. Y que a su vez fue asumido explícitamente por el mismo Nabor como antecedente ideológico de su movimiento.

Ese pequeño torreón, o kiosko, está a su vez coronado por una estrella, símbolo de la Virgen, pero cuya punta superior ha sido arrancada, muy probablemente de un certero balazo, como podemos contemplar en 3'47". Posiblemente en el curso del mismo incidente armado que afectó a la 'cruz cristera' antes descrita..., lo que atestigua que los choques entre las dos tendencias naboríticas han revestido a veces una enorme violencia.

Curiosamente, señalaremos que, como sonido de fondo o ambiente, en los últimos segundos de esta escena distinguimos perfectamente el sonoro rebuzno de una acémila, que nos recuerda que estamos en una población plenamente rural, al fin y al cabo.

Escena 9. 4'27"-5'06":

Los grandes arcos que encontramos aquí, son muy típicos de los pueblos y colonias o barrios mexicanos, y podríamos decir que americanos en general. Como ya

hemos indicado, aquí han sido contruidos con ladrillo y cemento, aparentando piedra. Y su aspecto es casi triunfal o solemne, lo que tal vez nos está indicando que a través de ellos se entra a un espacio sagrado.

También vemos una vía cortada (4'47"), por medio de una barrera conformada por grandes pedruscos. Sobre esta curiosa costumbre un tanto aislacionista de los naboritas, se ha lamentado recientemente el edil del vecino Turicato, en un reciente documento periodístico que forma parte de nuestra recopilación hemerográfica, como podremos señalar en otra ocasión.

Es una medida defensiva típica de la comunidad que cierra sus accesos para defenderse, o replegarse en sí misma, como podemos observar en Cherán y tantos otros enclaves de este tipo, comunidades rurales o indígenas. Aunque no son raras las propias colonias del medio urbano que establecen algún tipo de medida defensiva frente al exterior.

Sin embargo esos obstáculos al 'progreso', no han podido impedir que los grandes autos rancheros ('todo-terreno' y pick-ups), o camionetas de reparto..., recorran tranquilamente el pueblo, tal vez liquidando progresivamente (e inconscientemente) otro tabú antimodernista naborita. Al igual que la electricidad, la red de suministro de agua y otras formas de tecnología propias de la cultura industrial y urbana, que van invadiendo la comuna utópica rosarina.

Escena 10. 5'08-56":

Observamos en primer lugar una interesante representación iconográfica de la Jerusalén celestial, tal y como seguramente la concebía Nabor. Y que se encuentra en

forma de grabado de marfil o de madera, al pie de otro monumento.

Esta construcción está dedicada en este caso al ángel de la venganza, bien San Miguel, o bien San Roberto... No lo sabemos con

seguridad, aunque se lo menciona en otras fuentes que hemos consultado, sugiriendo que sería una especie de emblema o símbolo de la Guardia Celestial, policía político-religiosa naborita (planos 5'8"-5'14"; 5'48-56").

El ángel es una estatua de tamaño natural, un icono de factura naïf o infantil, pero amenazadora, sosteniendo enhiesta una larga espada, advertencia muy clara de que el orden político-religioso reposa sobre el uso de la violencia contra disidentes o infieles del exterior. En esta iconografía, que nos puede recordar incluso la de las órdenes de caballería como el Temple, el símbolo religioso de la cruz se ha transformado plenamente en una espada, instrumento de dominación.

Se alza sobre un pequeño torreón de materiales más o menos precarios o efímeros, en cuya base, justamente bordeando la imagen fantástica de esa Nueva Jerusalén de cuento de hadas..., aparecen de nuevo las flores de lis borbónicas de los monárquicos, legitimistas e integralistas católicos franceses del pasado. Toda una afirmación de coherencia y continuidad histórica con su tradición, así como de sentido de su propia identidad político-religiosa, por parte de los naboritas.

Escena 11. 5'57"-6'19":

La cámara nos acerca de nuevo a esa torre tan extraña que nos ha parecido incluso japonesa, para ofrecernos un zoom in o acercamiento de lente, de la imagen que la remata: un orbe, sobre el que se alza una cruz, que

no podemos asegurar, debido a nuestra supina ignorancia en estas materias, si es 'botonada', 'apostólica', 'catedralicia', o bien de nuevo una 'flordelisada'.

Esa cruz hincada sobre un orbe o figura del globo terráqueo, nos indica que Cristo Reina, pero sobre todo el mundo, y sobre todos sus moradores. Expresivo emblema de una religión de vocación ante todo imperial, que alienta desde hace milenios su propio sueño de dominación universal. Y que a su vez se puede interpretar como reafirmación de esa vocación de dominio político totalitario, y mundial, por parte de la religión de los integralistas o religioneros-cristeros mexicanos.

Escena 12. 6'20-33":

Bonita muestra de la cultura casi puramente ágrafa, y mayoritariamente analfabeta, de esta comunidad de 'católicos de verdad' (pero que no carecen de un notable talento pragmático para los negocios), un anuncio escrito a mano y fijado

sobre la puerta de una vivienda: 'SEBENDE LLELO BLANCOY DEDULSE'[Sic]
Y ello en un humildísimo chamizo con techo de uralita, material muy común en esta población.

Escena 13. 6'36"-7'19":

Nuevo plano de la entrada almenada de la comunidad, con sus torres de color rojo, como de castillo de cuento de hadas.

En el interior de esta entrada o puerto que comunica a los eremitas con 'el mundo', aparece muy destacado un cartel titulado 'ATENCIÓN', y en el que se advierte que es obligado respetar, en el interior de la comunidad, todas sus prescripciones sagradas o tabúes, respecto a lo que está permitido o es inaceptable en apariencia personal y vestimenta.

Primer plano detallado de ese cartel, en 7'01", que transcribimos:

'ATENCION/PROHIBIDA LA ENTRADA A LAS MU-
JERES CON FALDA CORTA O VESTIDO/ ESCOTADO Y SIN
MANGAS. VESTIDAS/CON PANTALONES. PINTADAS DE
LA/CARA O DE LAS UÑAS Y LA CABEZA/DESCUBIERTA. Y
A LOS HOMBRES CON/CABELLO LARGO Y VESTIDOS
DESHO-/NESTAMENTE//A LA NUE [parece borrado delibera-
mente, tal vez cubriéndolo de pintura blanca: 'VA JERUSALEN']'

No aparecen verdaderas 'faltas de ortografía', en estas letras de gran tamaño, en algo que casi recuerda la epigrafía romana. Pero sí que se observa una clara dificultad

en el manejo de la lengua castellana escrita. Suele reflejarse en un uso excesivo de la caja alta o mayúscula, como en este caso.

Una especie de muestra de inseguridad, por parte de una población que todavía es puramente ágrafa, dependiente de una cultura de transmisión puramente oral y muy tradicional. Conjeturamos que esta leyenda puede haber sido rotulada o escrita por clérigos naboritas, pero de los que cuenten con menos educación formal.

En 7'15" advertimos además que el monumento rematado en una cruz, y que hemos identificado en la escena 7, interpretándolo como emblema del Regnum Christi, se encuentra en un lugar prominente, inmediatamente tras esta entrada almenada o puerto de la comunidad.

Escena 14. 7'36"

Sobre unos muros o 'baldas' del interior de la comunidad, observamos murales, tal vez producto de actividades extraescolares del colegio naborita, pero no del oficial y ya destruido, sino del religioso. Y que presuponemos que debe impartir un tipo de enseñanza muy misionera, o clerical, incluso monacal.

Una escena muy rica en información: Observamos con claridad, en el centro del plano 7'41", un mapa de las Islas Filipinas, territorio misional por excelencia, para los católicos de habla hispana. A la derecha se ve otro mural pintado, y cuyo título o lema no conseguimos leer. Parece decir 'AFRICA' o algo semejante. Incluso en la parte baja de la imagen aparece algo que podrían ser 'tipis' o incluso volcanes, en número de tres.

En el plano inmediatamente anterior, 7'40", se observan unas construcciones chinescas, y en conjunto nos parece que ésta podría ser la típica imagen de propaganda de las antiguas campañas pro-misioneras, como las del Domund en la España bajo la dictadura nacional-católica... Pero que tal vez se representaron en buena parte del mundo católico romano hispano.

Y ahora la cámara nos revela el que tal vez haya sido el mayor milagro de todos, en este cerro prodigioso, y que no podía ser sino un martirio de los devotos de la Virgen: En la parte alta de la barda aparece otro mural, que físicamente podría consistir en una pintura colocada sobre un tablón, de gran tamaño, tal vez de tres metros por dos.

En ella se nos dice que 'AQUI MURIERON DOS HOMBRES INOCENTES...' [y a lo largo de toda la escena no conseguimos ver con claridad el resto de la línea] / 18 AÑOS DESPUES, APARECE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA [el resto de la línea, ilegible]/ PECA-DORES A SU VIDENTE GABINA [Ilegible en este plano]'

Un bloque de texto tan largo como el propio cartel o tela pintada, o 'manta', en castellano mexicano. Tan largo como para dejar constancia de la importancia que atribuyen los naboritas a esta historia sagrada del cerro de los milagros de Puruarán.

El dibujo muestra el momento en que los dos 'inocentes', sin duda cristeros o simpatizantes, son fusilados por militares federales. Una imagen de martirio, y por tanto en sí misma una gran manifestación de la Gracia, en este caso propia de la intensa y dilatada tradición cristera regional.

El martirio de los cristeros es un hecho poderosamente capaz de generar energía sagrada, consagrada. E hizo sin duda posible que la Virgen 'se purificara' (¿se manifestara en este mundo impuro?) en este santo lugar, ante Gabina. Lo cual fue además tenido por cierto por el sacerdote Nabor. Por eso éste es sin duda el acontecimiento y el punto sobre el que se ha establecido el reino rosarino.

Ésta parece ser la secuencia inicial de milagros de Puruarán, de acuerdo con el relato o 'historia sagrada' elaborada por esta comunidad, y que nos muestra el proceso de su fundación, su mito de etnogénesis, centrado en torno a una cierta epifanía, producto a su vez de un larguísimo y doloroso periodo de contienda civil:

La sangre de esos inocentes cristeros (sangre de víctimas u ofrendas sacrificiales) habría creado un espacio sagrado, purificado, y en el que la Virgen pudo encarnarse y hacerse personalmente presente [en objetos sagrados, tal y como lo creen los naboritas], en medio de este mundo hostil al viejo pueblo creyente.

Un acercamiento con la lente de la cámara, o zoom in, nos permite observar un poco mejor, pero siempre de modo incompleto (plano 7'48") a los personajes representados en esa escena de martirio: dos campesinos que sangran, ante un militar

con un uniforme que recuerda los de la época revolucionaria, y que les dispara. Leemos un poco más del texto explicativo, de una sección central de éste, y que dice así:

'...INOCENTES; PATROCINIO BARAJAS Y BERNABÉ MENDOZA [Resto ilegible]/ ...DESPUES, APARECE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA DEL ROSARIO MADRE DE DIOS...[Ilegible]/ ...A SU VIDENTE GABINA ROMERO EN EL AÑO 1971, QUIEN FUE... [Ilegible].'

Una última observación: la tipografía no ha sido escrita o rotulada a mano, sino que se ha utilizado una fuente tipográfica industrial, tal vez la decorativa 'Cooper Black', de trazos gruesos y poderosos. Pensamos que el conjunto puede ser, además de una pintura, una composición realizada por encargo, en un taller industrial de diseño, especializado en confeccionar este tipo de 'mantas'.

En definitiva, nuestra conjetura es que este objeto en realidad puede ser un ex-voto peculiar. Que podría haber sido donado por un devoto naborita que contaba con medios económicos para encargarlo a un taller profesional. Sin duda una manifestación de gratitud por favores espirituales o sanadores, recibidos de la propia Virgen.

Escena 15. 7'50"-8'05":

Escena en la que observamos diversos tipos humanos eremíticos. Nos muestra en rápida sucesión: una devota anciana, con su escapulario que parece ser que contiene el libro de las revelaciones de la Virgen del Rosario, o la portada del mismo. Pero que

ha tenido el rasgo de originalidad (plano 7'52")de añadir a esos colgantes sagrados un auténtico ¡reloj de pulsera!

Y paseantes con ropas curiosamente antiguas, hábitos que imitan a los de los frailes, modos de vestir reminiscentes de otra época, especialmente la Europa anterior a la Revolución Francesa y al liberalismo. Sobre todo en esos hábitos, de una cierta variedad de colores, que observamos en las ancianitas y otras mujeres de la Ermita.

Transcripción y Descripción de las imágenes contenidas en el Video 2:

Escena 1. 0'00"-3'26":

Sandra Sáenz entrevista a tres niñas, todas ellas integrantes del grupo de los disidentes y plenamente escolarizadas. Sin embargo hay que hacer notar que estas chicas (así como sin duda sus madres...), no han dejado de ser fieles al credo naborita, y aparecen tocadas con un velo-hiyab verde oscuro.

Son preadolescentes, físicamente ya muy desarrolladas, alegres e inteligentes. Al fondo se ven los salones escolares destrozados por los 'fanáticos'. En primer lugar nos habla María de los Ángeles Zaragoza [El siguiente apellido no se distingue bien, tal vez Cardoz o Caroz]. Por sus rasgos físicos, niña con leves antecedentes indígenas, y todo el aspecto de cualquier jovencita de la región mesoamericana.

Su aspecto representa perfectamente lo que podríamos definir como una estética naborita, pero un tanto 'moderna', que sigue identificándose con el movimiento

integralista, pero asume una postura más cómoda, mejor adaptada a las condiciones de vida propias de la cultura urbana global.

La niña está muy bien arreglada, se ve como una pequeña muy guapa, y un tanto coqueta, con una camisilla azul que ya presenta un escote relativamente grande, para los estándares de la Ermita. Su modo de vestir representa feminidad, y a una preadolescente muy cómoda con ella.

Dentro de esa muy moderna camiseta, oculta su escapulario, muy públicamente, y por tanto haciendo de la adscripción religiosa algo que ya empieza a ser muy privado, aunque la pertenencia al movimiento sigue expresándose en el Velo. Y además luce aretes en las orejas. Esta 'tenure' representa una mutación importantísima respecto de la apariencia que lucen las mujeres de más edad, en el sector más rígidamente naborita.

Bien humorada y sumamente inteligente y comunicativa, disfruta mucho de esta plática y de verse enfocada por la cámara. En medio de sus declaraciones pasan tras ella otras niñas y niños más pequeños, obviamente todos son compañeros de juegos, en su microcomunidad infantil.

Su forma de describir su nivel en el sistema educativo es 'salí de Sexto'. Acudió a clases en el edificio destruido, en 0'41": 'Yo sentí mucho coraje... contra todos los que [ilegible, por contracción o porque su dicción castellana es demasiado rápida] estaban destruyendo', nos dice que fue su reacción ante el ataque a las escuelas.

Prosigue su relato del hecho: 'Pues yo esperé que los padres hicieran algo, pero no más vinieron, y... no hicieron nada' (en 0'46"). La niña dice que se sentía 'muy mal'.

'Sentía ganas que también..., a ellos también les fueran a hacer lo mismo', 0'56" 'Porque no es justo que nos hicieran esto', en 1'1".

Ese es tal vez el concepto mayoritario de la Justicia para todos estos pueblos, muy isonómico, pero al modo del talión, retribución o venganza pura y dura, como la de los linchamientos y otras formas de 'justicia tumultuaria'. Y la indignación se produce cuando no se consigue esta justicia ante un agravio o dolo cometido por otros u otro grupo, bien porque el estado no imparte tal justicia, bien porque no se les permite tomarla por propia mano.

La niña aclara que sólo ha estudiado aquí, en la comunidad, nunca ha salido por este motivo fuera de ella, 'desde segundo', 1'13". Primero empezaron en instalaciones improvisadas, tiendas de lona, luego aulas de palitos, '...y hasta que llegaron esto, pero ahorita ya lo destruyeron todo', 1'27". Lo que se ve tras la niña son muros rotos y cascotes, un escenario perfecto para juegos de pandillas infantiles.

¿Qué le pediría ella a las autoridades?, es la sugerencia de Sandra como entrevistadora, en ese papel de facilitadores del diálogo entre la población y el gobierno, un papel de intermediación política en pro del orden, y que es asumido inconscientemente por la reportera de Televisa: 'Pues que se vuelvan a hacer las escuelas, para que... [aquí su lenguaje se vuelve muy rápido, y parece que oyéramos una especie de contracción entre 'ellos' y 'los niños'] sigan estudiando', en 1'32".

A la pregunta de si a ella en particular le gusta estudiar, nos dice que mucho, y aclara: 'Me gusta más la matemática...', en 1'38". Lamentablemente, entre este momento y un punto muy avanzado de este video, se produjo un problema de sonido, y sólo se grabó ruido, que no somos todavía capaces de filtrar, hasta 2'31", con lo que hemos perdido una entrevista larga y posiblemente muy rica en contenido.

Al final de su entrevista, la niña parece lanzar, animada por Sandra, un mensaje o consigna a su grupo, el de los disidentes o naboritas modernos: 'Que este..., que sigamos adelante... Que esto se va a arreglar. Bueno pues, yo sí creo que esto se vaya a arreglar. Pero sí le pido al gobierno que haga las instalaciones, para que podamos seguir estudiando...', en 2'48".

María de los Ángeles Zaragoza rechaza el discurso religioso o profético de quienes dicen obedecer un mandato directo de la virgen, al destruir las escuelas. Simplemente no cree que haya dicho eso: 'No [sonríe, y del mismo modo sonrío la niña que está a su derecha], no creo eso.' En cambio, sí que 'cree' en el imaginario religioso naborita, 3'3"-5": 'Sí creo en eso, Dios y eso, pero no creo que haiga dicho esto.'

La niña duda en cuanto a proseguir con esa conversación, y a atribuir a Dios y a ese mundo espiritual alguna actitud, no lo tiene tan claro como Sandra, que insiste en tratar de conseguir una declaración o toma de posición teológico-política, que la niña no quiere darle. Aquí cierra los ojos, su sonrisa casi se desvanece, no se siente tan cómoda con el interrogatorio. Sin duda porque su grupo se debate entre la fidelidad al naborismo, y la asimilación plena a la cultura urbana exterior. En 3'16".

Finalmente se decide a hacer un pronunciamiento contra el 'fanatismo', pero siempre incitada por la reportera, y de algún modo repitiendo mecánicamente ese discurso de los medios de comunicación y del mundo exterior a la comunidad: 'Pues sí, que se dejen de todo ese fanatismo que tienen, y que recapaciten, y que reaccionen... Ajá.' En 3'19-26".

Escena 2. 3'33"-6'50":

Primer plano de la segunda entrevistada, parece ser hermana o pariente muy próxima de la anterior, porque sus rasgos físicos se asemejan, y también sus señas de identidad: 'Maribel Zaragoza... [no distinguimos si dice Ramos o Ramón, tal vez porque su dicción es muy rápida].'

Podría ser un poco más joven que la anterior, y de rasgos tal vez un poco más andinos. Con un velo del mismo tipo (que lleva estampado en la tela algún motivo que no conseguimos identificar), una medallita de la virgen del Rosario o de Guadalupe (?), y un sueter también menos femenino, y más infantil, a rayas.

Su situación en el sistema escolar, en 3'40": '...en Sexto ya, para entrar en Sexto...' La reportera la mueve a explicar lo que sintió cuando comprendió que el otro bando estaba destruyendo su escuela: '...lo que siento cuando vengo a ver estos, que, cómo dejaron todas las escuelas que íbamos a estudiar, y, que al ver esto como me da coraje al ver eso, así como está destruido ya.' (en 3'48"-57")

Esta niña tiene una expresión castellana menos fluida, más problemas para articular su discurso, y éste suena ya un tanto repetitivo, como si estuviera recitando las

consignas de la previsible campaña defensiva comunitaria. Porque su expresión ante la cámara, y ante estas ruinas, es más bien de diversión, y risueña, que de coraje o tristeza, por supuesto. Los suyos son rasgos y expresiones faciales muy inteligentes, incluso llenos de picardía.

¿Qué le diría -siempre incitada por la reportera- ella a las autoridades? Pero la niña responde teniendo en cuenta el hecho ya pasado, es decir, ella responde lo que hubiera dicho en ese momento: 'Les diría que vinieran rápido porque era una emergencia, que estaban tumbando las escuelas.' 4'10-17"

La reportera trata de devolverla al presente, qué diría ella a las autoridades (es decir, la incita a que emita el consabido 'llamado', concepto propio del lenguaje periodístico mexicano, que convierte a los sectores y personas entrevistadas, grabadas o filmadas, en participantes en el diálogo público nacional, de la democracia corporativista y permanentemente negociadora), ahora que ya han sido destruidas, en 4'17-26": 'Pues diría que las construyeran para estudiar, y ya no pasar así, en casas ajenas, no estudiando, sino estudiar en las escuelas.'

'Yo estudié en la escuela de aquí... no más uno [debe referirse a un curso], ya los demás en la escuela que estaba aquí abajo, que acaban de quemar.' 4'27-39" Se refiere a las aulas de madera, ahora calcinadas. La reportera le pregunta si le gustaba estudiar allí, pese a que fuesen de palitos esas aulas:

'Sí. Pues a mí me gusta estudiar, así... [dice algo muy rápidamente, y no lo distinguimos] muchas cosas más. A mí me gusta más matemáticas, también.' ¿Y qué le

gustaría ser de grande? 'Igual, doctora.' Es decir, una egresada universitaria. Todo el tiempo responde esta niña que le gusta y le gustaría hacer lo mismo que la anterior, tal vez porque su pariente le influye mucho, o porque realmente las jóvenes de la comunidad tienden a interesarse más por la ciencia, y la matemática, así como a aspirar a estudios superiores, competencia científico-técnica, etc.

¿Por qué matemáticas? 'Porque es lo que más me gusta a mí.' La niña está formando su personalidad, pero afirma un cierto individualismo, o personalidad de mujer decidida y con carácter, una actitud tal vez muy innovadora, en esta comunidad tan tradicional. Ella misma nos aclara que la niña anterior no es su hermana, sino prima. Nos parece muy interesante su respuesta, cuando se le pregunta si ella cree que la Virgen ordenó destruir las escuelas, en 5'16-22": 'No, pero no creo que haiga dicho que quemaran... que así destruyeran todas las escuelas o que las quemaran... No creo eso.'

Es más, ¿qué pensaría la Virgen cuando contemplara la destrucción de las escuelas, en 5'28-35": 'Pues... a lo mejor pensaría que estaba mal, haciendo eso, destruyéndolas, quemándolas. Y al ver esto.' La niña responde con un 'Sí' cuando se le pregunta si cree en la existencia de esa Virgen. A continuación hace un cierto gesto de contrariedad, no le ha agradado verse cuestionada por su fe.

La niña se deja dirigir dócilmente a la hora de hacer el llamado, recogiendo inmediatamente la sugerencia de la reportera: 'Pues que sí, se dejen de fanatismos, que ya no anden haciendo estas cosas. No les hacemos nada.' Obviamente, quiere decir 'nosotros, en tanto que grupo o comunidad, no les hacemos nada malo, a los del otro grupo.'

Llegados a este punto, comenzamos a abrigar la sospecha de que lo que une a las personas del grupo disidente, son sus lazos familiares, en tanto que este grupo parece estar compuesto por varias familias (¿amplias o nucleares?), ante todo. Sería muy interesante saber quiénes definen la adscripción doctrinal, ideológica y política, del grupo: si los varones a la cabeza de la familia, sus esposas, o quién.

¿Quién ha decidido que vivan en esa calle, asumiendo un papel reformista, progresista y (relativamente) fiel a Santiago el Mayor? Podría ser que los verdaderos líderes de la comunidad sean los sacerdotes del templo de las Once Mil Vírgenes, los tradicionalistas que permanecen en esta trinchera, resistiendo, y reivindicando su propio concepto del naborismo y de la Nueva Jerusalén. Nosotros carecemos, por el momento, de información suficiente para aventurar una explicación, incluso para formular una hipótesis.

Prosigue sus declaraciones, explicando cómo le gustaría que fuese la posible nueva escuela: 'Pues me gustaría que fuera una escuela así como éstas, pero que ya no les hicieran nada. Es lo que me gustaría ver a mí... Pues me gustaría ver una cancha, cosas así para jugar, como fútbol, balón, así, basketball, todo eso, para jugar... Pues que fueran igual, pero que ya no les hicieran nada.' En 6'00-27".

Estas son todas familias bastante numerosas y la niña entrevistada tiene más hermanitos, uno de ellos en Tercero... 'Me ha dicho que él quiere estudiar más, allí en la escuela, pero así como está esto, quién sabe, yo quisiera que construyeran las escuelas para que volviéramos a estudiar.' En 6'36-50".

Escena 3. 6'55"-9'32":

Sandra entrevista ahora a un niño, Enrique Rojas Flores, al parecer más joven que las dos muchachitas anteriores. Sus facciones y rasgos faciales denotan un origen filogenético indígena muy marcado.

Su dicción es más clara que las niñas anteriores. Tiene diez años, y está 'en Cuarto'. Estudió Primer Curso en la escuela destruida, y el resto 'en las casas... En la casa de don Pedro Cruz.'. En las casas los niños estaban 'muy juntitos', debe ser un espacio muy pequeño. También describe esa precariedad, hablando de sus bancas y tablones.

El niño es muy risueño, y casi no puede estarse quieto. Viste una camiseta inspirada en la serie de películas 'Cars', de los estudios Pixar. Contempló la destrucción de las aulas, que le hizo sentir '...mal'. Quería haberle dicho a la gente que ejecutó esa acción '...que se detenieran' [sic], pero no les dijo nada, porque '...me matan.' Cuando Sandra le pregunta si esas personas 'han matado gente', el niño primero responde, curiosamente, 'Yo no', y luego aclara que ellos sí lo han hecho.

¿Por qué destruyen las escuelas? 'Porque dicen que las escuelas son del demonio...' No cree que Dios mande que se tumben las escuelas, '...porque Dios sí quiere [que haya escuelas para aprender]...' Incitado por la reportera, el niño pide al gobierno '...que las vuelva a construir...' Pero volverá a estudiar, '...en las mismas casas, creo...' A los señores que tumbaron las aulas pide '...que se los lleven a la cárcel...'

Escena 4. 9'36"-10'58":

Entrevista a una niña más pequeña, con rasgos que nos parecen acusadamente indígenas. Dice llamarse 'Rosidi' o 'Rosaidé' [no distinguimos con claridad su nombre] Montoya.

La pequeña está tan emocionada y contenta por hablar ante la cámara, que casi no puede articular palabra. La reportera la induce a decir cómo se sentía cuando tumbaron las escuelas, la niña sólo responde '...mal... porque sí.' También la induce a hacer 'el llamado' al gobierno de que vuelva a levantar las aulas.

Curiosamente, cuando se le pregunta qué materia prefiere, la niña responde también que 'matemáticas', lo que nos lleva a plantearnos una cuestión: ¿Está imitando a las otras niñas, sus amigas o parientes, o bien estos críos indígenas prefieren realmente la matemática, como un saber que les resulta más accesible? Todavía no ha pensado en lo que querría ser de mayor, etc.

Escena 5. 11'02"-13'12":

Entrevista a otro niño pequeño, al que llaman Chepe, sobrenombre que él rechaza como propio. Estaba en Cuarto, para pasar al siguiente curso. Es tímido y juguetón, masca chicle continuamente, pero contesta muy correctamente su nombre completo, José Guadalupe Zaragoza Velázquez. Sí que supo lo que ocurrió, '...cuando las destruyeron, las hicieron cachitos...' Sintió '...tristeza, coraje...'

La reportera lo incita, una vez más, a pedir al gobierno que las vuelva a construir. Ha estudiado en las aulas, y también en la casa del señor Cruz, dado que no había otro lugar, '...en las bancas, en tablas, así, en sillas...'

Una vez más, Sandra le pregunta si cree que la Virgen les mandó tumbar las escuelas, a lo que el chaval responde seriamente: 'No... porque no creo que mandaría a destruirlas... La Virgen no es así... [Porque ella es] buena...[y se ríe, como si hubiera dicho algo muy obvio]'

Escena 6. 13'18"-15'46":

Entrevista la reportera a continuación a un niño mayor, más serio, de rasgos marcadamente europeos y tez muy clara. Oscar González Orozco, supo que estaban destruyendo las escuelas '...porque se escuchaban los marros, y me dio mucho coraje... Vi toda la escuela bien destruida y me dio mucho coraje... [Le dieron] ganas de que hicieran justicia...'. Su definición de hacer justicia, '...pues que se los llevaran a todos a la cárcel...'

La reportera lo incita a que descalifique duramente al grupo rival: '...pues que están locos... ¿Por qué destruyen la escuela, a ellos qué les importa? Los de allá, allá donde la iglesia, los de la iglesia no se meten [en el sentido de que ambos grupos permanecen muy apartados uno del otro, tal vez] con los de la escuela.'

Oscar no cree que la Virgen mandara destruir la escuela, '...porque esto es lo del Gobierno, y lo de la Virgen es aparte...'. Lo que es muy interesante, porque demuestra

que el jovencito ha acabado por asimilar el mismo concepto de la laicidad, defendido por la tradición liberal mexicana.

Al gobierno, instado por Sandra, le diría '...pues que manden justicia y que construyan las escuelas, como estaban...' El niño ha estudiado en las aulas destruidas, pero también en la casa de don Pedro Cruz. Él querría que se reconstruyeran rápido pero '...no se puede, tardaron mucho en hacerlo, como dos años...'

El niño declara estar en Sexto, y la materia que más le gusta es 'el español...' De grande querría ser 'Diputado', porque '...no se aplican las leyes', sin duda para preocuparse de que se cumplan. Tal vez este crío siga en el futuro los pasos de un líder cívico como el mismo Emiliano Juárez, portavoz de la comunidad.

Escena 7. 15'49"-17'53":

Entrevista a otro niño, más crecudito, y de rasgos casi puramente indígenas, Juan Montoya Flores, que estaba en Cuarto. Lleva una camiseta roja industrial, serigrafiada, con una leyenda alusiva al Béisbol. Su camisa está bien sucia, lo que nos indica que es un chaval muy juguetón y vivaracho.

Supo lo que ocurría '...porque vinieron mis papás a ver, y dijeron que ya estaban tumbando las escuelas... Me dio hartito coraje y [quise] venir aquí, a ver si es cierto, y se escuchaban los marrazos hasta allá, hasta la casa... Y dicen que son cosas de la Virgen,

y no, son cosas del diablo, porque la Virgen es aparte... Y dicen que el Padre Felipe, que viola a los niños, y a las mujeres, y a las monjas, que se las lleva allá, a, cómo se llama, al monasterio...'

Juan no cree que la Virgen mande tomar las escuelas, '...lo que les dice que tomen las escuelas es el diablo...' La reportera le incita a pedir al gobierno que reconstruya las escuelas, en las que afirma que ha estudiado durante dos años, el resto en '...las casas...' No va a dejar de estudiar, porque '...quiero ser, cómo se llama..., doctor...'

Escena 8. 18'2"-20'19"

Entrevista a otro niño más pequeño, de rasgos fisionómicos muy indígenas. Afirma que se llama Reyes Martínez, y nos parece un tanto curioso que sólo indique sus apellidos. Tiene nueve años y acaba de pasar a Cuarto.

Lo que al niño le sugiere la destrucción de su escuela es '...que le hicieron caso al diablo... No le hacían caso a la Virgen, hasta quemaron la bandera... Decían que los colores los trae la virgen, por eso la quemaron...'

Muestra clara de la identificación entre bandera mexicana y emblema guadalupano, que realizan estos sectores socioétnicos. Sandra lo incita a coincidir con ella en que 'ellos [el sector mayoritario] son malos', a lo que el chaval responde algo así como 'ajá'.

Quemar la bandera del estado-nación equivale a cometer un verdadero sacrilegio, para el común de los mexicanos. Como ocurre en buena parte de este

continente, que fue el verdadero adelantado en la fabricación de la conciencia colectiva de los estados-nación modernos. Es un atentado que resulta difícilmente tolerable en este medio, por eso mismo nos parece muy importante tratar de sugerir explicaciones para un hecho tan insólito.

Creemos que es muy posible que este jovencito haya acertado, al observar que el rechazo de los naboritas a la bandera se debe a que, sólo pueden admitir como símbolo colectivo legítimo a la propia imagen mariana, especialmente en su advocación nacional, consagrada como tal por el nacionalismo o anticolonialismo criollo, mucho antes de la propia Independencia.

Es una indicación muy clara de que, de acuerdo con su propia cultura comunitaria, esa facción de los eremitas no acepta el símbolo civil, del estado liberal o moderno, debido a que en realidad rechazan a éste en bloque, como antagónico al orden político-religioso propiamente legítimo y justo, que es el reino de la Virgen del Rosario.

Este niño también estuvo estudiando en la escuela que '*...está acá abajo, de tablitas...*' Sin duda las aulas de madera, o '*de palitos*', que fueron quemadas. Antes también estudió en la casa de don Pedro Cruz. Volvieron a estudiar en los domicilios familiares de los disidentes, cuando los tradicionalistas establecieron su plantón ante la escuela, para paralizar sus actividades.

Sorprendentemente, también este niño declara que la materia que más le gusta estudiar es matemáticas, '*...porque ahí [su dicción es muy rápida, su pronunciación es todavía confusa] uno estudia un poco más...*' Creemos que esta preferencia reiterada

podría estar indicando que para grupos con escasa competencia lingüística en castellano, el lenguaje puramente abstracto de la lógica y la matemática resulta más accesible, y tal vez más productivo para su proceso educativo.

Desde luego, este niño chiquito en particular, sí que parece tener grandes problemas todavía con la expresión verbal en castellano, como si no fuese su lengua natural, cosa que no podemos saber. Lo que le dice finalmente al gobierno a modo de 'llamado', siempre incitado por Sandra es '...que las reponga como estaban [las aulas], para volver a estudiar.'

Escena 9. 20'25"-22'28":

Ismael Montoya Flores, otro niño de claros rasgos indígenas, explica a continuación lo que le hizo sentir la destrucción de la escuela:

'Mal, porque iba a llorar, porque cuando desperté las escuelas... [casi ilegible, su dicción es muy rápida] unas vecinas dijeron que estaban tomadas las escuelas... Llegaban policías y policías y no hacían nada... de Morelia y de Turicato...' Ahora va a volver a '...estudiar en las casas...', que es la opción que les quedó cuando se estableció el plantón de los tradicionalistas.

'Dicen que porque la Virgen les mandó que tumbaran esas escuelas porque dice que son del diablo...' Ismael no cree eso, porque la virgen sólo manda '...cosas buenas, no malas', el niño cree que hay que estudiar para '...ser mejor'. Incitado por Sandra, el niño le pediría al gobierno '...que las vuelva a construir y que paguen por lo que hicieron...'

'Mi mamá no estudió, ni mi papá...', e Ismael afirma que sus padres desean que siga estudiando. Cuando se le pregunta por qué sus padres no estudiaron, el niño no tiene respuesta, se encoge de hombros, para él es un misterio. Sin duda las explicaciones de tipo histórico-cultural son todavía algo inalcanzable para su edad y su formación.

Escena 10. 22'32-38":

Entrevista a una niña que luce un velo verde, pero de color más intenso que el de las anteriores. Ana Delia Zaragoza Cardoso, tiene facciones más europeas y es una alumna de Segundo, que quiere ser maestra.

La niña afirma que cuando estaban destruyendo las aulas '...sentía coraje...' El otro grupo las tumbó '...porque ellos son muy malos...', y la niña tampoco cree que se lo mandara la Virgen, sino '...el diablo...'

Al respecto, y tras escuchar varias declaraciones en este mismo sentido, concluimos que puede ser que a estas gentes les parezca una explicación adecuada del comportamiento de sus rivales, el que estén supuestamente inspirados por un mal espíritu. Y aventuraríamos que es muy posible que el grupo rival opine lo mismo de la conducta heterodoxa de los disidentes.

Sobre la gente que hizo esto, la niña pide '...que paguen...' Y al gobierno le dice '...que haga justicia...' Quemaron '...las silletas, las mesas, los ramos...' Sandra le recuerda que también quemaron la bandera, y le sonsaca lo que le pareció esto último a la pequeña. Que contesta '...mal, porque es el color de la Virgen...', con lo que se ratifica

la observación anterior, y que hacen los mismos naboritas, aunque en sentido negativo. La reportera le recuerda que esa bandera es también el símbolo de los mexicanos, a lo que la niña responde con algo parecido a 'ajá'.

Escena 11. 23'43"-27'48":

La reportera entrevista a continuación al profesor Efraín Guido, maestro a cargo del grupo escolar, hombre mayor, canoso, y tal vez de unos cincuenta años. Pese a ser un docente, su dicción es muy rápida y poco clara, de manera que profiere a veces expresiones uqe nos parecen poco inteligibles:

'Es una tragedia, y es una lástima, en verdad, que el gobierno no intervenga. Tenemos aquí cinco años laborando, en esta escuela, con la ilusión de traer las aulas nuevas...' Hace un gesto de pena. 'No se logró, aquí está la muestra, las cenizas...' Trabajaron en las aulas de tablas o palitos por dos años, y en las nuevas, '...ni un solo día, las quemaron. Lo mismo que las del kinder, están quemadas.'

Cuando se le pide que diga qué sintió ante esto, el maestro se encoge de hombros y explica: 'La mera verdad, yo andaba en Tacámbaro y me hablaron, y vine a ver, y me dio tristeza, me dio rabia, que nadie intervino. No había gobierno, no había nada, la gente hizo lo que quiso, y no intervienen. Y siempre he dicho yo que esto no es, este..., no es religioso, esto es partidista. ¿Que por qué es partidista? Porque aquí el PRI lo que busca son votos. Es lo que ha buscado con ellos, y les consiente todo.

'...Pa ellos es una [sic] bastión priísta, y aquí está la muestra. Está el gobernador, está aquí en su reino. No interviene el señor. El tiene mucho contacto acá, con ellos, con

el Encargado del Orden. Aquí, cuando fue el plantón que tomaron la escuela, el anterior, este... gobierno priísta [sic, se confunde] los subsidió: les trajo agua, comida, tortillas, refrescos, les trajo de todo... Fue lo que creó el gobierno priísta, aquí está la muestra.'

Tras el maestro, al fondo del plano, los niños de los disidentes siguen en realidad demoliendo la escuela, reciclando tablas y otros materiales para sus juegos. 'Se pensaba hacer una zona escolar [en este lugar], así se pensaba hacer. No se ahora cómo van a responder ellos, si va a haber culpables...

'...Sabe perfectamente el gobierno del estado quiénes son los responsables. Está Martín de Tours, está la señora... la señora Catalina, está el encargado del orden, está doña Irma Rentería... Ellos conocen, saben perfectamente... no sé a qué esperan para [palabra que no identificamos]... el asunto.'

El maestro afirma que el gobierno fue avisado telefónicamente del ataque a las cinco de la mañana, '...y no llegó nadie... Yo llegué como a las once, y había por allí cuatro policías municipales [agentes de Turicato] que nada podían hacer. Porque, ¿qué van a hacer ellos, con tanta gente... enardecida?'

'Nos prometieron que para el 20 de agosto ya va a estar lista [la nueva instalación], yo lo dudo [amplia sonrisa, se chanea de las declaraciones de los

funcionarios del gobierno, como Jesús Reyna o Teresa Herrera], tardaron seis meses en hacer esas aulas, y seis meses en aquellas... Yo creo que en un mes y medio levanten todo. No se ve nada. Si mucho quisieran ya estarían tumbando todo, levantando todo... No va a haber solución para esto.

'...Nosotros pedimos... más que para nosotros [los docentes], para la gente aquí, es gente humilde, que les hagan su escuela nuevamente. Que allí intervengan, que allí intervengan y que haya una solución. Pero en verdad que se castigue enérgicamente a los culpables, que no los dejen libres.'

¿Cuál es la situación de los maestros en una comunidad tan conflictiva como ésta? 'Nosotros trabajamos un mes aquí, al mes nos tomaron la escuela y terminó el ciclo escolar. El día que terminó el ciclo, nos la entregaron... A la tercera nos la quemaron. Trabajamos en casas particulares, incómodos por ahí, porque no tenemos pizarrón, no tenemos material didáctico, que aquí lo quemaron todo el material didáctico.'

'...Nos quemaron las computadoras, nos quemaron todo, desde la bandera, tambores [todas las escuelas primarias de la República disponen de esos elementos para desarrollar ritualmente los actos del culto cívico o patrio, creados por la revolución liberal], televisión, equipo de sonido, el inmueble, que no hay nada de inmueble...'

Pero no se achantan los docentes ante la violencia y el rechazo de los tradicionalistas, lo que nos demuestra que la ideología de aquellos maestros liberales que fueron en muchos casos auténticos mártires de la lucha contra el integralismo católico -sobre todo en el periodo de la Cristiada armada, y en este mismo Michocán-

, sigue bien viva en estos activistas de hoy: 'Nosotros somos maestros, seguimos trabajando, nosotros no nos doblegamos. Nos interesa la educación, adonde nos manden, y si dicen que aquí, aquí nos quedamos.'

Escena 12. 27'49"-28'21":

A continuación se suceden planos muy interesantes del complejo destruido, en el que juegan los niños, en parte tratando de rescatar lo poco que se pueda salvar del material didáctico. Como sonido de fondo, oímos que el maestro ya entrevistado sigue diciendo que aquí la gente 'son linchadores...'

Un interesante plano de todo el grupo de niños, a los que se ve siempre sonrientes y felices ante la cámara. Como un fotógrafo antiguo que fuera a tomar un retrato de grupo, nuestro amigo el cameraman les pide que se pongan muy serios ['No, serios...'] y tristes por la destrucción de la escuela. Y su fingimiento de esa actitud supuestamente seria, nos parece de lo más simpático.

Lo cierto es que les cuesta muchísimo mostrarse indignados, como les han recomendado sus padres y seguramente también los maestros, y sólo atinan a poner una poco creíble 'cara de circunstancias'. En seguida volverán a su juego incesante. A continuación contemplamos un interesante primer plano de las cenizas, resultado de este acto de guerra entre la teología política y el liberalismo moderno.

Escena 13. 28'22"-29'37":

Intervención final de Sandra Sáenz, como buena reportera, ante la cámara, y con las ruinas tras ella, en un breve parlamento que podría resumir muy bien la opinión convencional y dominante, de la sociedad urbana y moderna, sobre este curiosísimo conflicto:

'A siete días de que fue destruida esta escuela, son ocho aulas que fueron destruidas, así se encuentran. Ninguna autoridad ha hecho nada. La población de este lugar pide justicia [curiosamente, la reportera no se cree obligada a aclarar a los espectadores que este reclamo sólo lo plantea el sector minoritario de ella], y la construcción de una escuela inmediatamente, y alto al fanatismo.'

Transcripción y Descripción de las imágenes contenidas en el Video 3:

Escena 1. 0'01"-1'36":

Las siguientes escenas se desarrollan en el vecino Turicato. En la primera podemos ver su Palacio municipal, incluso un plano de su escudo, con una leyenda que indica que se creó el término en 1932. A lo que siguen otros planos sobre su bonita plaza, un kiosko, vecinos, etc.

Escena 2. 1'37"-7'50":

Entrevista a Emiliano Juárez Damián, líder del movimiento por la escuela laica en NJER. Presenta rasgos fisionómicos que se nos antojan muy indígenas, aunque se trata en todo caso de alguien muy mestizado, buen exponente de la gran masa campesina, y que se expresa muy correctamente en castellano.

Es evidente que se encuentra muy bien preparado para la posición de portavoz público del sector disidente. Iniciada la entrevista (en 1'37"), una niña pequeña se acerca por detrás del señor Juárez, a poca distancia, y contempla fascinada la escena.

La entrevista se realiza una semana tras la demolición de las escuelas. Nos parece también muy significativo que la entrevista se desarrolle en Turicato, fuera de la Ermita, porque es con este municipio, gobernado por la izquierda perredista, con quien -conjeturamos- mantienen más estrechas relaciones los disidentes. Mientras que, como es bien sabido, los naboritas mayoritarios viven totalmente al margen de esa vecina comunidad.

'...Hasta ahorita nada más hemos visto pues en los medios, por ahí al gobernador que este... no se va a terminar allí la escuela pública, o la escuela laica, que va a continuar... Nosotros no hemos tenido ningún acercamiento con el gobernador o con el secretario...

'...Con el subsecretario no queremos ya nosotros sentarnos a dialogar, porque en realidad las veces que hemos dialogado con él ha sido puro retroceso. Entonces vemos que de una forma grosera nos... nos toma como represalias en contra de nosotros. Incluso él nos decía que ya tenía todo arreglado y que las cosas estaban en paz.

'...Pero finalmente la Virgen dijo que no...[casi esboza una sonrisa], entonces nosotros lo vemos como una burla. Y de hecho pues ahorita lo que nosotros sí queremos exigirle al gobernador, es que nos diga cuándo y cómo se va a empezar el ciclo escolar que viene. Hubo un compromiso, por ahí, del subsecretario cuando vino y él, este..., presenció allí infragante [sic] cómo estaban demoliendo las escuelas. Este... hubo un compromiso verbal de él que dijo que, para el día 20 de agosto, contáramos con las aulas y que se iba a continuar el ciclo escolar. Pero fue verbal. Nosotros queremos documentos y, si es necesario, este... instalar una mesa y tomar acuerdos, este..., con la prensa, con lo que sea, este..., que sean hechos y no mentiras.'

¿Tienen los disidentes alguna propuesta para solucionar el problema? 3'55":
'Pues yo creo que para nosotros está claro... Tenemos [una noción sobre] cómo se puede arreglar el problema. Lo conocemos. Entonces yo creo que es cuestión de sentarnos, y ver cómo le vamos a hacer, y por otro lado, nosotros también hemos visto que pareciera que hay una persecución política de parte de esta gente por el gobierno del estado, porque incluso pues nosotros también coincidimos con... lo que dijo el día de ayer este..., este..., Fidel Calderón, de que en realidad con los estudiantes... [palabra pronunciada muy rápidamente, no la distinguimos, tal vez 'tuvo' o 'hubo'] una acción inmediata, pronta.

'...Y aquí..., o sea, no hay nada... Hasta ahorita no hay nada, no..., desconocemos los avances. Entons' que nos diga el gobernador cómo y cuándo le vamos a hacer. Los niños nos preguntan que cuándo van a estar sus escuelas, y que quieren saber... ellos quieren seguir estudiando.'

Sandra le incita a que declare que su grupo ha sido abandonado por el gobierno del estado, en 5'36": 'Bueno pues, está claro. Es un abandono total del gobierno del estado hacia nosotros. Incluso... nosotros vivimos allí y sabemos que la Nueva Jerusalén es un pueblo de... este... sin ley, que nunca ha existido ley. Que solo... pues allí nada más hay intereses políticos. Entonces, pues, este..., está claro, ¿no? Entonces si el gobierno en realidad, este... tiene interés de llegar a una solución, pues que se vea, hay los elementos...[para implementarla].'

'...Ahorita nosotros hemos platicado con los padres de familia. Los padres de familia han visto y saben que este... que la escuela laica pues es una de las herramientas que, bueno, el país ocupa. Entonces, este... están muy ganosos de que se siga el estudio como se les ha enseñado. Nosotros, los padres de familia, sabemos perfectamente que el problema que se vive allí es por la ignorancia en que nos han mantenido, más que nada, los gobiernos.

'...De hecho a nosotros nos comunicaban, el día de ayer, el día de antier..., que ellos llaman a la gente con amenazas, allí, a sus eventos religiosos. Les cierran las puertas, e incluso les están sacando por ahí una firma, que nosotros desconocemos para qué sea. Este... y los están obligando. Cierran la puerta del templo y nadie puede salir si no firma...

'...De hecho, la misma gente allí nos comenta pues que tienen ese temor, que tienen ese miedo... porque son amenazas fuertes. Entons' yo creo que el gobierno tiene que hacer algo,

Escena 3. 7'53"-20'10":

A continuación Sandra entrevista a otro disidente: 'Me llamo José Rogelio Aguilera, para servirle.' Este compañero de Juárez tiene un mayor dominio del castellano hablado, con buena dicción, que permite transcribirlo con facilidad.

También nos ofrece un discurso largo, casi sin necesitar que la entrevistadora le haga preguntas. Un parlamento muy coherente, y sobre todo cargado de información relevante, que ilustra el modo en que se está imponiendo inevitablemente la cultura urbana global sobre la comuna milenarista, en buena medida debido a iniciativas de los mismos disidentes, que luego son asumidas por el sector mayoritario, tras una feroz resistencia inicial.

Pero también muy crítico con el modo en que el estado responde a la afirmación violenta de la autonomía de la comunidad, que él califica lúcidamente de 'estrategia de guerra', y compara con Chiapas:

'...Nosotros le pedimos una explicación al subsecretario de lo que ellos iban a hacer, y él dijo que no, que todo le corresponde al ministerio público [procuraduría o fiscalía].... Él estuvo acompañado por el secretario del procurador, y entonces ellos llegaron y vieron a la gente cómo estaban demoliendo, porque a la hora que ellos llegaron pues llevarían, yo creo..., como la mitad de la escuela destruida.

'...Entonces era necesario que 'bieran tomado las acciones inmediatamente, y no lo hicieron. Este... Yo inclusive le comentaba a él, que este..., que cómo era posible que si..., que se estuviera dejando a la gente que consumara el delito... O sea, si se tratara de una persona que la estuvieran matando... O sea, ¿que tenemos que dejar que la maten para despues actuar...? Se me hace algo incoherente.

'...Entonces, inclusive también, este... nosotros vemos cierta molestia, sentimos molestia porque el subsecretario, seguido, nos está este... culpando de las situaciones que se dan ahí. Él dijo que por eso no nos quería reabrir las escuelas, que porque él sabía que eso se tiene que hacer con tientos, que eso se tiene que hacer, este... pausadamente. Que porque la gente de abajo está muy sensitiva en esa cuestión. Pues ahí no... no hay otra.

'...Nosotros le hemos dicho: ahí es cuestión de que se aplique la ley, y en forma pareja, en forma como se debe de hacer. Porque ahí nunca se ha, o sea, nunca se ha aplicado la ley, en contra de nadie. También le comentábamos que, en el plantón, este... no solamente hicieron un plantón, como ellos decían, pacífico.

'...Ellos hicieron invasión de instalaciones federales, porque ellos estuvieron haciendo actos cívicos y religiosos dentro de las instalaciones. Entonces debería de haber una sanción para esas personas, y ¿a quién sancionaron? Absolutamente a nadie, y eso no pasó nada. No es que nosotros queramos que castiguen a Fulano y a Zutano. No.

'...Es que por la omisión de esas sanciones, la gente está tomando fuerza. La gente está pensando que puede hacer lo que se le de la gana, y que no le van a hacer nada, tal y como está sucediendo. A la mejor si, desde que levantaron el plantón,

hubieran sancionado alguna persona, o de menos le hubieran llamado la atención, no se 'bieran aventado tantos ahorita a destruirla.

'...Entonces destruyen una escuela y... no pasa absolutamente nada en el estado. Son este... Son cantidades millonarias [las pérdidas materiales] y no, no pasa nada en el estado. Entonces nosotros de pronto nos vemos..., nos sentimos como este...[busca una expresión], como en la orfandad, en cuestión de ley, porque, pues estamos ahí a la merced de lo que diga la otra gente...

'...Ahorita está sobre nosotros la amenaza de que van a caer en nuestras casas, igual como hicieron en la escuela. Van a caer en grupo, y gente por gente, a demolerla y a quemarle todo. Porque la escuela quemaron absolutamente todo: los libros, las pertenencias de los maestros, que estaban dentro de los lockers, este... porque en el momento en que se da el plantón, pues ellos estaban haciendo su trabajo...

'...Tenían ahí sus cosas personales, todo eso se quemó. Una computadora, una pantalla de plasma grande, la planta de luz, porque en esa colonia... Porque en esas dos colonias no hay luz [electricidad], entonces como no hay servicio, se requería por fuerza, este..., una planta para los actos cívicos de los lunes.

'...Inclusive un señor que hizo pedazos la bandera y la quemó, ya eso es el colmo... Cómo el gobierno permita todas esas arbitrariedades. Y no haga absolutamente nada. Ahora hay varios niños que el día de la..., pues el día que estaban destruyendo la escuela, pues andaban por ahí llorando, igual que sus mamás. Porque ven la impotencia de no hacer nada...

'...Pero el gobierno pareciera que lo que quiere es que nosotros este... nos pongamos a hacer el trabajo que le corresponde a él [está aludiendo con claridad a imponer la justicia por propia mano]. Para de esa forma tener un pretexto, y ¿sabes qué? Tú... A tí te llevo. Porque tú eres el que vas a pagar. Porque resulta que unos cometen el delito, y pareciera como que él quiere que otros los paguemos. Entonces no, nosotros vemos que es una inherencia [sic, tal vez por 'incoherencia'] total por parte del gobierno del estado.

'...Ahorita, como le decía el compañero, nosotros ya no quisiéramos tener diálogo con..., con Fernando Cano, subsecretario de gobierno, puesto que todo lo que hemos, este..., hemos platicado con él, finalmente nos hace cierta... La vez pasada, aquí, nos firmó una minuta en la cual se comprometía a que a más tardar en dos semanas, nos iban a reabrir las escuelas. Pasaron cinco semanas y no pasó nada. Entonces tuvimos otra reunión y nos dice, no, pues es que aquí vino una comisión de allá [de los naboritas mayoritarios] y este... quedaron muy de acuerdo en que se iban a abrir las escuelas, dice...

'...Pero ¿qué creen?, luego ya me dijeron que no. Que cuando llegaron allá la Virgen les dijo que no, y que por tanto..., entonces le dijimos, oiga, pues no es posible que la aplicación de la ley allí, en la comunidad, esté sujeta a la voluntad de unos cuantos. Ahora si la que va a mandar, o va a dar la autorización para que se reabran, o se siga la educación laica, como debe de ser, como todo mejicano tiene derecho a recibirla, este..., en esa comunidad, si es necesario que esté de acuerdo entes divinos [¡sic!], pues que se llamen. Que se citen para que se sienten a la mesa, igual también firmen...

'...Es que pareciera un juego. O sea, el gobierno del estado se está prestando a los caprichos de esas personas. Y pues, mientras que estemos así, pues ¿a dónde vamos a llegar? No se va a resolver absolutamente nada. Entonces pareciera que el gobierno del estado está esperando que se ejerza alguna este..., pues algún delito sobre nosotros. A fin de que... actuar...

'...En otras ocasiones también le hemos puesto en las mesas de diálogo la cuestión de que no queremos que en la comunidad se aplique lo que llaman ellos 'estrategia de guerra'. Que en algunos lugares se comenta que se aplicó en el estado de Chiapas, allá en el movimiento zapatista. De que pues, te llevo... porque pareciera que eso es lo que están tratando de hacer aquí, en esta comunidad.

'...Para nosotros eso es, este..., inaceptable, y nosotros, a pesar de que estamos siendo, este..., víctimas de... provocación, por parte del otro grupo, hemos tenido la capacidad de, de contenernos. Porque ahora, en este último evento, pues ya la mayor parte de gente ya quería actuar, inclusive ya había quienes estaban organizados para entrar en acción [un comando para la defensa armada]. Y nada más que nosotros dijimos pues bueno, pues no, no porque finalmente creemos que la situación va contra nosotros...

'...Le digo, es cuestión de que ellos quieren que este..., que los de abajo cometan el delito y que lo páguemos [sic] nosotros. No se trata de eso, y no queremos caer en ese tipo de juego. Nosotros queremos que tome [el gobierno] inmediatamente acciones de la manera más pronta. Porque es necesario que se aplique la ley y se establezca el estado de derecho. Ahí, en esa comunidad nunca ha existido estado de derecho. Y vemos mal

que él [tal vez el gobernador] se esté prestando a..., a este..., a respetar un... un Reglamento, supuestamente para toda la comunidad, que diz que está avalado por un..., bueno, en realidad está avalado por un notario público.

'...Pero pues eso no aplica en todos. Nosotros somos Comunidad aparte. Ellos mismos nos expulsaron [de la suya], entonces no...[no se consideran obligados por sus leyes] Entonces no se vale que todas las acciones que hemos..., las gestiones que se han hecho por parte de esta..., de esta Comisión [el grupo de líderes comunales de los que él mismo forma parte] las estén tomando ellos.

'...Nosotros gestionamos este..., el suministro del agua potable, que se hiciera..., que se hizo un depósito más grande. O sea, se gestionó para que entrara más agua a la comunidad. Por parte de ellos hubo muchísima represalia en cuestión de eso. Muchísima controversia. Ellos, o sea, mucha contra... Ellos decían que esa agua nunca iba a subir. Que porque un ente divino les dijo que no. Que él iba a destruir la bomba, que la bomba más grande no subiría [el agua]... El caso es que subió el agua, como debe de ser, porque es..., es tecnología, no vamos a estar jugando. Subió el agua, como debe de ser, y ya después nos la quitaron.

'...Nosotros, este..., por tener paz, por llevar las cosas con calma, por... les dejamos, bueno, pues, administren el agua. No más que sea en forma pareja. Aunque ahorita pues ya les llega cierta cantidad a uno, y cierta cantidad a otro, ¿no? Porque eso también es, este..., es ahí arreglado. Entonces luego ya después, se estuvo gestionando para pavimentar una calle. Bueno, se pavimenta la calle, también por esta Comisión, y mucha gente estuvo ahí trabajando, todavía cuando los grupos no se separaban muy bien.

'...Pero ellos dijeron que esa calle era del demonio, y que todos los que estuvieron trabajando ahí, pues que tenían que ir a confesarse. Bueno, pues los mandaron a confesar. Nos dijeron, por ahí no podemos pasar nosotros, porque es una calle del demonio. Bueno, pues esta calle que nos la dejen a nosotros, que vamos a estar bien. Pues resulta que después van, bendicen la calle y ya no nos dejan pasar a nosotros. Y nosotros hicimos esa calle, o sea, pavimentamos esa calle. Por llevar las cosas en paz, está bien, no pasamos por ahí. Ya no pasamos.

'...Ahorita se gestionó la escuela, ya está la escuela. No, pues la escuela es del demonio, hay que... Dijera una señora [Catalina]... pues ahora quieren... seguramente la van a bendecir, y van a decir 'es celestial', y ahora no pueden entrar ninguno de ustedes. Pero ya ve que no..., que como no cedió la secretaría de educación pública, en cuestión de dárselas a ellos, este... mejor la tumbaron.

'...Y todo absolutamente en su conveniencia, entonces pues no sabemos de qué se trata. ¿Hasta cuándo va a esperar el gobierno del estado para actuar? Nosotros decimos, pues es que es inaceptable que una situación así se esté dando en una comunidad que tiene más de..., va a cumplir cuarenta años, el año que viene.

'...Entonces decía el subsecretario en una ocasión, ustedes tengan confianza en las autoridades. Nosotros [los políticos priístas] somos gente de respeto, gente de palabra, ustedes deben de confiar. De cuando hicimos la marcha, nos decían confíen... Le dije, pues es que no podemos confiar, porque todo el tiempo nos han dicho mentiras... Le dijimos, ¿cómo vamos a confiar, qué comprobante tenemos para confiar en las autoridades?'

Tras el entrevistado se ha situado una mujer naborita, de edad madura, que ya apareció en los primeros segundos de este video. Curiosamente se ha quitado el hiyab o velo, de color azul celeste, y lo lleva en torno a los hombros como una pañoleta, con el muy pecaminoso cabello al descubierto. Se siente segura en la plaza de Turicato para hacerlo, y se la ve más cómoda que velada. Pero también parece impacientarse por la extensión de las declaraciones del entrevistado, puede que esté aburrída de esperar a ver si acaba. ¿O desearía ella también hablar ante el micrófono, algo que parece aquí reservado a los hombres, 'cabezas de familia'?

'La Constitución dice... claramente que el gobierno debe dar educación, por lo tanto no vamos a cerrar la escuela, eso decía [el funcionario]. Yo le dije, mire, si por la Constitución fuera..., precisamente por eso no confiamos, porque la comunidad tiene más de treinta años, va a cumplir cuarenta. ¿Y desde cuándo el gobierno del estado tuvo la obligación de poner allí una escuela, y no la puso? Tuvimos que hacer muchísimas gestiones, y andar este..., peleando aquí, peleando allá, con la gente de ellos también encima y este... A fin de que se instalara una escuela allí. Y ya funcionó bien, ¿cuatro, cinco años? Y ahí están las consecuencias...'

En ese instante parece haber sonado un estampido que recuerda al de un arma de fuego, sin que lo podamos asegurar, puesto que el entrevistado prosigue su discurso, sin alterarse. '¿Por qué? Por falta de acción del gobierno, eso únicamente. Allí el problema de la Ermita, es un problema de gobernabilidad. Y es obligación del gobierno del estado crear las condiciones para que se de la gobernabilidad ahí, y este..., y las condiciones para que la comunidad tenga paz, y vivan, vivamos todos en congruencia.'

Escena 4. 20'14"-26'18":

Entrevista a un varón de edad madura, vestido de acuerdo con una moda puramente 'country', tocado con un gran sombrero blanco texano, camisa de cowboy un tanto de fantasía, de color negro, con motivos estampados como herraduras, cabezas de caballo, etc. Es decir, una indumentaria que en este estado y en todo México se considera como inequívocamente ranchera y campesina.

Al igual que los anteriores, como hombre del campo, es sobre todo cortés, de un modo tal vez muy antiguo, y todos ellos comienzan su parlamento con la fórmula 'antes que todo, buenos días'. Tras él se encuentran oficinas municipales, incluida una de 'desarrollo social y rural...', en la que hay una cierta cola de rancheros (tocados casi todos con ese típico sombrero texano blanco) que buscan que les atiendan.

Sus facciones son más acusadamente indígenas. También lo es su modo entrecortado, y con fuerte acento, de hablar el castellano. Sospechamos que se trata de un náhuatl, de Guerrero o alguna zona similar. No sólo su atuendo lo muestra como un ranchero bragado, que no teme a la violencia, también sus declaraciones, y parece muy significativo que eluda decir su nombre.

También es llamativa su visión casi esencialmente histórica, del proceso de conflicto interno en esta comunidad, con muy buena memoria para fijar

acontecimientos y tendencias, todo un historiador natural, con el que habría que contar, para investigar más a fondo esta comunidad:

'...Les agradecemos bastante [en lugar de mucho, es una expresión del castellano popular, también común entre los campesinos de las Canarias] que ustedes nos estén apoyando de esta manera [el entrevistado considera, en efecto, que esta entrevista realizada fuera de la Ermita, casi clandestinamente, es un refuerzo a su posición], y pues quedamos, 'hora sí, este..., complacidos, satisfechos de que haiga gente que nos apoye pues, en publicar esto. Después de que tumbaron las escuelas está la amenaza de que van a llegar a nuestras casas y las van a tumbar. Pues la gente, este..., 'hora sí, de la tercera edad, gente anciana, pues están con mucho miedo, con mucho temor.

'...Igual a las familias que no tienen quien los defienda [varones armados] pues están con ese temor pues... [suena de nuevo algo así como un disparo de pistola], pues ahora sí, los que estamos adultos o fuertes [vuelve a sonar un disparo, tal vez alguien está tirando al aire, para espantar a los reporteros, posiblemente porque no quieren que se grabe algo, o a alguien: no olvidemos que estamos en Tierra Caliente...], no sentimos nada, pues estamos para defender nuestras casas, nuestros hogares, defender nuestra familia. O pa' los que tenemos pues ya muchachos o muchachas grandes, pues no se siente el miedo, pues porque estamos todos para defendernos.

'...A lo mejor, si ellos intentan provocar, pues sí sería, o se vería mucha violencia, ¿no? Este..., 'hora sí, se va a ver un brote de violencia más fuerte que en Cherán.' Preguntado por el aguante que van a tener ante agresiones del otro bando, el rancharo

dice 'yo creo que esto ya nadie, absolutamente nadie, lo va a soportar, y este... Pues ellos no lo han hecho conmigo... con nosotros, más que nada porque ya las fuerzas ya están medidas, y ya intentaron desde el 2000... [2000]6, en un vein... veintisiete de febrero, intentaron este... corrernos, sacarnos.

'...Pero pues, por una parte intervino el gobierno del estado y por otra este..., por otra... por otra pues la gente de nosotros también se unió y se hizo una sola fuerza. Y ya este..., interviniendo el gobierno del estado, pues ya hasta ahí se quedaron, nos quedamos, y no hubo nada de violencia. Ellos se calmaron, sabían que si intentaban algo contra nosotros, pues les iban a sancionar. Les iban a aplicar pues, 'hora sí, la ley. Pero ahora se ve que no hay quién los pare, todo al contrario, ya volvieron, otra vuelta.

Sandra lo incita a pronunciarse sobre el sesgo político de la acción del gobernador:

'Bueno, este..., sí, se vio..., se ha visto que cuando está el gobierno tricolor, tanto como en el estado, y aquí en el municipio [Turicato], pues son los tiempos que ellos [el bando opuesto] aprovechan para estar hostigándonos. Ahí se ve, en el 97, cuando expulsan un grupo de gente [los turulatos o turbados, casi trescientas familias], este pues..., 'hora sí los expulsaron, y no hubo quién, no hubo gobierno pues, quien les aplicara alguna sanción, o que los defendiera. Y 'hora que pasó el gobierno tricolor, aquí en el municipio, llegan allí en el plantón, pues a apoyarles, más que nada con víveres, a llevarles todo el bastimento.

'...Entons... Y hoy que está este, 'hora sí, Jesús Reyna como secretario, pues ya tumbaron las escuelas. Al igual en el 97 él estuvo de secretario, en el tiempo de Tinoco

Rubí. Y 'hora sí, casi van entrando, y entrando y haciendo. Otra vez vuelven a lo mismo. Cosa que, cuando estuvo el gobierno del PRD, pues no sucedieron estos casos.

¿Qué repercusión tiene la pugna partidista y electoral en la comunidad? 'Este..., pues de a partir de, ¿cómo se llama?, que se forma este grupo, pues allí, de parte de nosotros, pues el voto es libre y secreto, como lo establece el IFE, o la ley. Entons' allí ha habido votos del PAN, de Nueva Alianza, bueno... de todo. Y a la mejor es por eso la represión que tenemos, 'hora sí, por el gobierno tricolor, porque ya [suena tal vez otro disparo] va perdiendo el botín político, pues.

'...Antes todo era... Como nos obligaban, que todo aquel que no votara por el PRI, pues era expulsado, a lo mejor no de inmediato, pero quedaban, ellos decían, que en una lista negra. Y así este... ellos sacaban más de 2000 votos, 2500, porque todo eso era obligado. Y ahora que baja, que ya son 600 votos, pues ven que están perdiendo [siguen sonando disparos, suenan cercanos y creemos que tal vez de fusil], y no tienen otra forma cómo este..., volver a recuperarlos, pues tratan de echarle, 'hora sí, la mano a la otra parte, con tal de recuperarlos, y que se vea que este gobierno sí tiene manera a la mejor de cómo hacernos, este..., la represión.'

Escena 5. 26'30-29'03":

Siguen imágenes interesantes de este pueblo tan rústico y ranchero, cuyos varones se visten como verdaderos cowboys, como el vecino que vemos, con su tremendo sombrero texano, bajo un cartel o manta serigrafiada, que anuncia servicios del ayuntamiento.

Lo cierto es que la plaza mayor de Turicato es idéntica a la de todos los pueblos rurales mexicanos y michoacanos. En off, los entrevistados preguntan que cuándo van a salir estas tomas, y el cámara responde que 'van a estar saliendo toda la semana, en los noticieros de Televisa.' En 27'28" observamos una pick-up de la policía municipal turicatense, vehículo 01-364, que se pone en marcha al verse enfocado por la cámara. Siguen planos de niños y jóvenes en la placita.

En 28'21", vemos un primer plano muy nítido del cartel carretero que indica la proximidad de la cercana Ermita, a tan solo un kilómetro. Y de la carretera comarcal que lleva a ella. En 28'32", se nos ofrecen nuevos planos panorámicos de la ciudad celestial, en lo alto del cerro. Y en 28'48", nuevo primer plano de la entrada, con sus almenadas torres medievales de fantasía, en color rojo. En 29'03", contemplamos un plano de la entrada a la destruida escuela Vicente Guerrero.

NVA. JERUSALEM 1

Transcripción y Descripción de las imágenes contenidas en el Video 4:

Escena 1. 0'0"-5'24":

Continuación de la última escena del video anterior, zona en la que se ven las ruinas de la escuela federal y rural. Restos amontonados de las sillitas para los escolares, en la explanada deportiva del complejo. Y restos de maderas, telas y libros destruidos.

El edificio se ve como si hubiese sufrido un bombardeo, con grandes agujeros, como abiertos por obuses. Estos primeros planos de las ruinas son perfectos, con muy buena calidad de imagen, válidos para utilizar en montajes posteriores, como lo han hecho los editores de noticias.

Escombros de una auténtica yihad o guerra religiosa. Cenizas de un postmoderno auto de fe. Y restos de páginas y cubiertas quemadas, de libros que transmiten una cultura que los naboritas rechazan con todas sus fuerzas. La portada de

uno de ellos luce el título 'Libro Integrado'. Otra portada lleva el título 'Español', y lo que parece ser un fragmento de la obra de algún muralista mexicano clásico. Vemos también una ilustración titulada 'Cuerpos Geométricos' (cubos, esferas, etc.)

Grandes manchas de esa hoguera purificadora en la tierra, en el lugar en el que se alzaron las primeras y humildes aulas de palitos, ahora calcinadas. Son escenas de una destrucción ciertamente creativa... Destrucción que nos habla, en negativo, del rechazo de los naboritas a la cultura moderna global, urbana e industrial. Sin olvidar que la forma de estos edificios escolares, racional, simple y sobria, contrasta absolutamente con la apariencia fantástica, colorista y naïf, de los edificios del parque temático sagrado que el pueblo eremita está construyendo, fatigosamente. Es el mundo racional, cuadrículado, del estado-nación y la cultura citadina, lo que rechazan en este reino rosarino encantado.

'Mi Patria es Primero'. Es el conocido lema de Guerrero, gran guerrillero anticolonialista, que vemos sobre los restos del portal de entrada de la escuela. Al fondo, y a una distancia de tal vez 200 metros, se observan las construcciones naboritas, encaramadas sobre el cerro. Este pueblo de la virgen ha rechazado de plano esa patria moderna, en pro de un reino que no es de este mundo. El culto idolátrico del estado-nación, incluido su más sagrado símbolo, la bandera tricolor de la república secular, aquí es repudiado firmemente, les basta con los colores y la protección de la soberanía de la virgen, de sus videntes y sus sacerdotes.

Primer plano también de los hierros de las porterías, en la cancha deportiva al aire libre de la escuela. Esa es otra forma de idolatría, culto al cuerpo, a la salud física, a la diversión, a la competencia individualista, que los pobres naboritas han repudiado con la

máxima energía, con sus humildes instrumentos de peones u obreros no cualificados: 'Preferimos nuestra ignorancia, nuestra simplicidad, quédense con su cultura urbana y su sofisticación.' Toda una declaración práctica de principios, de opción por otro modelo de desarrollo sociocultural. Una opción por otra parte inviable, y que en el futuro (no muy lejano) se verá abandonada, nos tememos.

Escena 2. 5'27"-10'37":

Entrevista a otro eremita disidente, Albino Rojas Hernández, uno de los miembros de la comisión cívica que es verdadero gobierno de esta pequeña comunidad, y que ha participado en todos los actos anteriores de denuncia y de protesta.

Su modo de expresión es muy rico en modismos que tal vez pertenecen al castellano más arcaico de la región como 'vuelta', equivalente al catalán 'vegades' (que todavía usaba Alfonso X), vez, como se diría todavía en tiempos de Cortés. En general muestra mucha inseguridad en su lenguaje verbal, con muchas frases iniciadas y que no se culminan, etc. Hombre de acusados rasgos indígenas. Su expresión, tan seria y acusadora como la de sus compañeros anteriores:

'...Nosotros ahorita nos sentimos mal, estamos mal porque pues el gobierno del estado no hace nada por la educación. Y nosotros sintemos [sic] que el gobierno del estado tiene que tomar cartas en el asunto, porque nosotros, este..., en primer lugar... las escuelas las hizo el gobierno del estado. No las hizo otra gente. Y así como las hizo, queremos verlas otra vuelta como están, y aquí, en este lugar. No vamos a permitir que sea en otro lado.'

Sandra le pregunta si están los disidentes pidiendo que se instale aquí un cuerpo policial, para sentirse más protegidos: 'Pues ahorita, lo que nosotros sí le estamos pidiendo al gobierno del estado, que si... no puede dar su solución que venga un grupo de policías, o qué se yo, pues que se pida un campamento de este..., del federal.'

'...Sí, para que esté uno más seguro, y aquí también se empiece a construir... Luego, internamente, que empiecen las clases, porque este..., los niños nosotros no los vamos a dejar que, a que estén sin clases. O que nos digan, no, pues los van a llevar, como dicen estos de aquí, que nos vamos a ir a Puruarán o que vamos a ir a hacer las escuelas a otro lado. No.'

'...Semos todos, todos somos arrimados [squatters, paracaidistas u ocupantes ilegales de estos predios]. Ellos [los naboritas mayoritarios] no son de aquí, ni nosotros somos de aquí. Pero nosotros le estamos pidiendo al gobierno que nos apoye, porque

nosotros queremos educación para nuestra familia, para nuestros hijos, para... Ya que nosotros no sabemos, este..., defendernos, no sabemos leer, pero que los hijos sepan tan siquiera defenderse.

'...Un secretario de gobierno aquí vino y dijo que... para el 20 de agosto los niños tomarán clases, y que se iba a empezar a construir la otra vuelta, otra vez, las escuelas. Pero ahora sí, como decimos, no le tenemos confianza... porque pues lo que vemos, pero ojalá y que nosotros estamos pidiendo... pero queremos que el gobernador tome cartas en estos asuntos, con lo de la escuela, porque... su secretario [subsecretario] ese ya ha venido aquí y nunca nos ha cumplido lo que...'

Describe a continuación las instalaciones escolares destruidas, con sus aulas, sanitarios, e incluso un terreno que se había reservado para crear posteriormente una telesecundaria... 'Y esa está en trámites, que no más por los problemas, no se alcanzó a construir 'hora en esta cuaresma [sic!], pero... El terreno costó... 110 [mdp], ajá...

'...Nosotros no queremos que vaya a decir el gobierno, no, pues este..., como aquí los compañeros, los otros, que este..., los contrarios dicen que no, que nos van a sacar a nosotros, y que las aulas, las escuelas se van a ir a hacer en otro lado. Nosotros no lo permitemos, porque todos estamos en un Méjico libre y todos semos mejicanos.

'...No tenemos, nosotros tenemos ya nuestras viviendas, que nos costaron, y no podemos... nosotros decir también ir a sacar una persona de ellos, porque no nos han hecho nada. Y ni nosotros queremos bronca con ellos. Pero sí, nosotros queremos que nos instalen otra vuelta las escuelas, aquí, como debe de ser.

'...Nosotros queremos paz, que sí nosotros lo que queremos, estamos pidiendo al gobierno... Con ellos no tenemos que pelear, porque todos semos arrimados [Sandra le hace señas con la mano, y trata de impedir que vuelva a pronunciar el mismo discurso de los ocupantes ilegales, todos somos igual de ilegítimos, etc. Tal vez le está indicando que se centre en el 'llamado' en forma políticamente aceptable]... La bronca es del gobierno del estado, que ponga cartas en su asunto, y arreglado. Y que los..., y que ponga vigilancia, porque ya ve que la gente esa... Él mismo se da cuenta de que no obedecen. Ajá, sí.'

Escena 3. 10'42"-14'12":

Nueva entrevista a un joven eremita, en este caso ya un adolescente crecido. Los demás niños y niñas miran divertidos la escena, siempre sonrientes. El chaval es de rasgos acusadamente indígenas, y su aspecto es el de un joven fornido, tal vez aficionado al deporte. Ismael Rojas, posiblemente hijo del colono y disidente anterior, y que todavía tiene la voz un tanto infantil, pese a su estatura de hombre. Su dicción del castellano es muy clara y se expresa verbalmente con mucha fluidez. Declara que está 'en segundo de secundaria':

'Nosotros hemos estado estudiando en una casa que se encuentra de aquel lado, que está en malos estados... Desde que inició la secundaria, empezamos a estudiar en una casa... Empezamos a estudiar la primaria aquí [mira hacia las aulas de palitos, ya quemadas], empezamos debajo de unas lonas. con el paso del tiempo se fueron construyendo de madera... [Voltea el rostro para señalar las aulas de cemento destruidas] Llegaron a ser construidas de material, y... pues fueron destruidas.'

Sandra le incita a que declare sus sentimientos ante esta situación: 'Pues la verdad, muy mal. Hicieron mal al destruir las escuelas. Yo de mi parte creo que los niños merecen estudio, y en un mejor..., mejor lugar, mejor estable...' El chaval ha experimentado

todas las dificultades inherentes a la introducción de la escuela pública en su comunidad, y ha sufrido todas las molestias imaginables:

'Fríos, calores, empezamos sentados en piedras, debajo de una lona, y... llegamos a tener un lugar mejor estable, pero pues, con esta [gente, sin duda]... Sí, era el lugar mejor que teníamos [el complejo recién destruido], pero fue destruido por la gente que no quiere escuelas... En ocho años, no he tenido una escuela, y ahora pasa esto, ya que se dieron [sic, ?] y fueron destruidas por una gente que no entiende...

'...Me sentía muy mal [describe lo que supuestamente sentía cuando presenció la destrucción de las aulas, siempre alentado a ello por la reportera], al mirar que fueron construidas en muy poco tiempo, y mirarlas que las estaban destruyendo, pues... Me sentí muy mal por los niños. ¿Dónde van a estudiar?'

Sandra le insta a que haga el 'llamado' correspondiente a las autoridades: 'Pues que tomen cartas en el asunto. Porque los niños merecen estudio. Y que se reconstruyan las escuelas en este lugar... Aquí, en este mismo lugar.' Sandra le pide que valore la lucha de los disidentes, entre ellos sus padres, por la introducción de la escuela pública: 'Lo

valoro como... Le doy muchas gracias a ellos, que me están ayudando para salir adelante, en mis estudios.'

Al joven le desagradaría no contar con una buena educación formal: 'No, la verdad no me gustaría. Sería algo muy mal [sic]... Mis papás no saben [leer y escribir], de lo mismo que en este lugar no hay estudios. No hay donde salir adelante.' Sus padres le animan a seguir, le dicen '...que le eche yo ganas al estudio, que pase adelante, para tener un mejor futuro... De mi familia completa, somos como doce. Estudiando tengo como tres primos, que ya van en un nivel más arriba...'

El joven tiene otros hermanos: 'Tengo uno de once años, una de seis, y uno recién nacido, como de ocho meses... Pues, mi hermano se sintió muy mal, el más chico [6 años, y que curiosamente no es el menor, como él mismo ya ha indicado], se le botaron hasta las lágrimas de mirar las escuelas, decía que [es] gente fanática, no sabe lo que hace. Que era su escuela, que no tenían por qué hacer eso. Pero ¿qué podía hacer uno? Las autoridades prácticamente vinieron y se pararon, no hicieron nada.'

Sandra trata de sonsacarle un posicionamiento, pero ahora como 'creyente', ante lo cual el joven entrevistado se muestra repentinamente más serio, y aparentemente incómodo al tener que hablar sobre estas cuestiones. Se niega a reconocer que las aulas hayan sido destruidas por mandato de la Virgen: 'No, la verdad no. Yo creo que no... Creo en Dios y en la Virgen, pero que mande hacer cosas así, la verdad no... Esto es una cosa fanática, de las personas creyentes [curiosamente no se define pues como tal, posiblemente porque sólo lo sea ya en un sentido muy difuso], pero no ['lo acepto' o 'no me afecta', casi inaudible, debido a la rapidez con la que habla]...'

Transcripción y Descripción de las imágenes contenidas en el Video 5:

Escena 1. 0'01-1'01":

Hasta 0'11", disfrutamos de primeros planos muy nítidos de la extravagante 'torre del shogún'. A partir de ahí, vemos la parte trasera de la extraña cruz cristera. En su pedestal de cemento encalado, y pintado de color salmón, observamos huellas de tal vez seis balazos.

Desde 0'25", vemos unos planos de las torres rojas almenadas, de castillo de cuento de hadas fantástico, que guardan amenazadoras la entrada o puerto de la Ermita. Desde 0'27", observamos un grupo de personas, mujeres y niños. Sólo una señora y su hija llevan el preceptivo hiyab, la señora blanco, y la niña rojo. No se sienten cohibidos por la cámara.

Desde 0'46", se nos ofrecen planos de las edificaciones monumentales de la Ermita, sobre el cerro de los milagros. El cerro en su conjunto parece haber sido arado, o peinado, para que sólo crezca sobre él el pasto, tal vez eliminando vegetación silvestre.

Desde 0'55" vemos la edificación llamativa que corona el cerro, provista de una alta y misteriosa torre, que parece vigilar severamente al mundo impenitente. Es una torre con una enorme campana, y una escalera para acceder a ella, construida en cemento 'visto', o sin enjalbegar y pintar.

La planta baja del edificio es cuadrada, pintada de color beige, con grandes ventanas. No sabemos por qué, pero se nos antoja un salón en el que realizar ejercicios espirituales, o retiros, tal vez incluso un posible convento, masculino o femenino, no lo sabemos.

A partir de 1'00", a la derecha, y tras un largo muro, vemos otra construcción, de la que sólo podemos observar brevemente la entrada, muy espectacular, porque la han coronado con un tejado un tanto puntiagudo, una especie de óvalo que tratara de ser 'gótico'. Y al frente de este frontispicio, una enorme M, sin duda por María, con una gran corona dorada sobre esa enorme letra capitular. Y bajo ella, dos arcos que deben servir de entrada a ese recinto, tal vez una capilla para realizar devociones marianas, sin que podamos todavía asegurarlo.

Escena 2. 1'03"-2'04":

Se confirma nuestra sospecha: el lomo del cerro milagroso es permanentemente atendido por peones-jardineros, que sin duda lo mantienen limpio de 'malas hierbas', es decir, de vegetales indeseados, de acuerdo con la estética que se trata de imponer al

lugar. Uno de ellos puede estar supervisando el trabajo, y el otro cava con una azada. Sobre ese cerro sagrado, casi una fortaleza, sólo se permiten algunos árboles, tal vez plantados por los mismos naboritas.

En 1'13" se nos ofrece un nuevo primer plano de ese gran portal que supuestamente señala la presencia de un gran templo rosarino. La construcción resulta un tanto impresionante, contemplada más de cerca, con la gran M ahuecada en la fachada del portal. Y sobre los arcos un letrero, con tipos de gran tamaño, del que sólo logramos distinguir desde aquí unas pocas letras: '...LOS DES...TROS...' También nos parece que puede ser un convento, tal vez incluso femenino, específicamente mariano.

Desde 1'18", se nos ofrecen de nuevo planos panorámicos de la entrada o puerto de la Ermita, contemplado desde la carretera. Los arcos de la entrada se cierran en grandes verjas de metal, que sólo abrirán los guardianes de la república rosarina.

Ante la entrada justamente, observamos un taxi, sin duda de algún servicio radicado en el municipio cercano de Turicato, o en las inmediaciones de éste. De él están descendiendo dos mujeres, una de ellas parece estar pagando al taxista. Mujer de estatura mediana, rasgos indígenas, y tocada con un velo de color verde oscuro. Un joven está situado junto a la ventanilla del chófer, y está tomando fotos con una cámara profesional.

En 1'43", observamos a esta mujer del velo verde, que puede pertenecer a alguna de las congregaciones consagradas al culto expiatorio rosarino. Junto a ella camina una niña de corta edad, con un velo también verde, aunque de un tono más claro

o intenso. Y toda ella vestida con una especie de hábito también de color verde. Las acompaña otra mujer, pero sin velo, y ambas portan bolsas de plástico de un supermercado o tienda.

Las tres visten de acuerdo con unos cánones estéticos que en México identifican de inmediato a estas mujeres como adscritas al sector socioétnico de 'las guares', mujeres indígenas de uno u otro tipo. Especialmente debido a sus llamativas combinaciones de colores, un tanto chillonas o kitsch, y a sus largas faldas, que nos recuerdan realmente a las de las mujeres gitanas o Rom, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Pero también a las musulmanas de los Balcanes, e incluso las propias mujeres amish, o las mormonas de comunidades poligínicas...

En general, creemos que en todos esos casos, el aire de familia que parecen compartir mujeres campesinas de lugares, como éste, se podría deber a que pertenecen a comunidades en las que se les impone la obligación de que se confeccionen sus propios vestidos. Una especie de hábito de autosuficiencia o autoabastecimiento, que se asemeja mucho a una disciplina religiosa. Y que en este caso castigaría sobre todo la por los naboritas muy odiada 'Moda indecente', y que en realidad para ellos es cualquier clase de moda. El imperdonable hedonismo de la mujer compradora compulsiva de prendas bonitas, en las bellas tiendas morelianas.

Evidentemente, vuelven de haber realizado algunas compras para su familia, en tiendas de los alrededores. En una de las bolsas creemos que llevan un bidón de plástico, conteniendo algún producto de limpieza. Son bolsas grandes y pesadas, de color blanco, que las mujeres transportan pacientemente, subiendo el camino empedrado a pie,

mientras las persigue un reportero gráfico con una gran cámara profesional. Debido a sus hábitos, y a las costumbres que observan, podemos deducir fundadamente que estas mujeres pueden pertenecer al sector más rigorista del pueblo naborita.

Escena 3. 2'05-56":

Observamos ahora a un jovencito, un niño campesino, de rasgos indígenas, que sube esa pendiente, pero a lomos de un burro, y cargado éste con un gran aparato para sulfatar o vaporizar algún veneno agrotóxico, tal vez en un huerto de los alrededores, o quizás sobre el mismo lomo del cerro, dentro de las operaciones de mantenimiento estético de éste.

En 2'09" observamos que se encuentra estacionada en esa área una camioneta pick-up, presumiblemente de la policía municipal turicatense, apostada en ese lugar como una especie de plantón permanente de vigilancia, en previsión de que estallen las hostilidades internas en la Ermita.

Desde 2'30" se nos ofrecen planos de los automóviles que prosiguen su viaje, bordeando la entrada de la comunidad. Y de paso, un plano más panorámico de la entrada a la Ermita, o puerto, de sus dos grandes arcos, cerrados por dos grandes vallas metálicas. Y entre los cuales se distingue el cartel blanco, con un gran letrero que advierte de las prohibiciones en materia de apariencia exterior, para todo el, o la que sea admitido al interior de la comunidad.

Escena 4. 2'49-5'47":

Observamos desde este punto una caravana de vehículos, todos ellos 'todo-terrenos' de gran porte ('suv'), etc., que estacionan a la izquierda del puerto. De ellos se apean hombres que blanden walkie-talkies, y que pueden ser miembros de equipos de medios de comunicación, o incluso personal de escolta del funcionario moreliano que va a ingresar a la Ermita, Jesús Reyna.

Desde 2'57" observamos cómo un buen número de reporteros u otro personal, llegado con la presente expedición, entra en el edificio que intuimos que es sede de la Encargatura del Orden, la institución que ha permitido al clero naborita oficializar su dominio teo o hierocrático sobre la comunidad. Mucho gentío, con buen número de cámaras y equipos de grabación, entrando en un recinto más bien sombrío.

Sobre el dintel de la puerta de esa encargatura o comisaría, vemos un cuadrado con la imagen de San Miguel Arcángel, obviamente en el acto de atacar con su espada flamígera a la Sierpe, etc. Dentro de la sala, con escasa iluminación, pintada de color azul celeste, podemos observar la presencia de una bandera nacional, que atestigua que todavía estamos en territorio de la República.

Pero también retratos de la jefe de estado comunitaria, la virgen vengadora, otra imagen virginal más tradicional (de la guadalupana apareciéndose a Juan Diego), otra del mismo Lázaro Cárdenas, y otro aun de gran tamaño y factura muy naïf, que no logramos identificar, pero que suponemos que sería una imagen de algún caudillo de la época de la independencia y la génesis nacional, tal vez Iturbide, o algún otro similar. También se puede distinguir un retrato de Morelos que es totalmente canónico, muy

común. Y por último, observamos un almanaque comercial, con un motivo tal vez tarasco. Se encienden focos de los reporteros audiovisuales, y vemos a Reyna sentado ante una mesa que parece la de una comisaría o gendarmería, creemos ver una

impresora, de tipo multifunción. Y cerca de ella una antigua máquina de escribir portátil, pero mecánica, de hace cerca de treinta años. También vemos otros equipos sobre la mesa, pero pueden ser traídos por los reporteros.

A partir de 3'50", vemos cómo los funcionarios saludan amablemente al encargado oficial, que entra en la pieza, y les da una cordial bienvenida, ante las cámaras de un buen número de medios presentes en ese momento solemne de la visita oficial. A continuación el encargado sale momentáneamente, y Reyna se queda posando durante unos minutos, largos, para la prensa. Están a la espera de iniciar su larga caminata recorriendo el poblado.

Desde 5'09", se nos ofrecen otros planos del interior de esa especie de oficina, en el que podemos reparar en la presencia de otro retrato muy estereotipado de Hidalgo, una imagen típica de la guadalupana, y entre ambos, una foto enmarcada de Nabor. Reyna contempla curioso esos cuadros e imágenes, como intentando reconocerlos y captar su significado, el de un lenguaje cívico nacional mexicano, que puede ser compartido con la dirigencia naborita, a modo de discurso común, que propicie el entendimiento mutuo entre ellos y el poder secular.

Mientras Reina se impacienta por la forzada espera, desde 5'38" se nos ofrecen unos planos de hombres naboritas, algunos de ellos muy anciano y todos de evidente aspecto campesino, con sus vestimentas de aire rústico y sus omnipresentes escapularios. Son cuatro, y podemos apostar a que son miembros de la guardia celestial naborita, una especie de patrulla que vigila el desarrollo de esta incursión de funcionarios y periodistas.

Escena 5. 5'48"-6'27":

Nuevos planos de las construcciones y aspecto del interior de la Ermita, en todo sentido muy cuidado y pulcro, como preparado para una visita oficial como la que va a producirse ahora mismo.

Uno de los edificios, que podría ser de tipo colectivo, como un monasterio [tal vez la parte trasera del mismo edificio coronado con una torre campanario, que se ve desde el exterior o desde la carretera], etc., está pintado en color salmón o crema, junto a una especie de placita en la que se levanta un Kiosko, en cuya base parece haber sido pintado un mural de propaganda naborita.

A partir de 5'57", un movimiento de la lente de la cámara nos ofrece planos de las bardas de ese edificio de color salmón, y al otro lado de ellas distinguimos una especie de cúpula, como de basílica, pintada en un color azul celeste intenso. Apoyada sobre los muros de ese edificio, distinguimos también una cruz de madera, también de color azul, color que posiblemente representa el manto celestial de la virgen, etc.

Desde 6'5" se nos ofrecen nuevos planos del interior de la ermita y su población, un hombre tocado con sombrero (6'10") y jinete sobre una mula, que aparentemente transporta cierto tipo de carga para los naboritas, seguido de otra mula, desensillada, y un perro, y que presumimos que puede ser uno de los comerciantes ambulantes que frecuentan la comunidad. Caballero que se detiene momentáneamente en la parte trasera del gran edificio de color salmón.

Escena 6. 6'28"-15'22":

Se nos ofrecen a continuación unas interesantísimas declaraciones de un destacado líder naborita, el encargado del orden, ante los medios informativos. Es un discurso de enorme valor, porque revela con claridad la defensa que los naboritas hacen de su república autónoma, frente a todos los poderes del estado o de la República, y su voluntad de defenderla por la fuerza de todos sus enemigos, internos y externos, cuando lo crean necesario.

El jefe de la Encargatura (del que sospechamos que también puede ser un oficial de la policía político-religiosa eremítica) trata de aparecer calmado, sonriente, infundiendo una cierta sensación de seguridad. Bajo su muy ranchera camisa a cuadros, se ve con claridad el escapulario de un viviente o fiel naborita.

Está apoyado contra el cuadro del procer independentista que señalábamos (¿tal vez Iturbide...?), rodeado de cámaras y periodistas que lo someten a un auténtico acoso, en cierto modo similar al que sufriría en un tribunal. Trata de poner fin cuanto antes al interrogatorio, pero los reporteros no lo dejan en paz, se le ve claramente acorralado.

Estos hombretones no se sienten tranquilos ni confiados al dialogar con gente de la cultura citadina, o rival. Y la expresión de su mirada es claramente desconfiada, recela de lo que puedan sonsacarle los informadores:

'...de todas maneras, por parte nuestra, está todo muy tranquilo. La mera verdad, es todo [tratando, sin éxito, de poner fin a sus declaraciones]... Este... [se sonríe levemente cuando se le pregunta cómo y cuándo se enteró de la destrucción de las escuelas] pues 'hora yo me di cuenta cuando ya estaba saliendo, a ver a este señor, a este Fernando Cano, a Morelia, cuando yo este..., escuché que estaba la gente trabajando, pero 'hora sí como a las [se sonríe al decir esto] cinco de la mañana...

'Y por ese motivo yo suspendí este viaje, la mera verdad [creemos que dice eso, aunque su dicción es muy acelerada en este punto, como si fuese una mera fórmula que se recita apresuradamente, y no se puede asegurar] porque ¿qué voy a hacer yo?' Confesión evidente de su supuesta incapacidad de mantener el orden en la comunidad, aunque sospechamos que debía estar muy al tanto de la preparación del ataque contra la escuela, con el que se identifica por completo, como ya se comprobará en el curso de esta misma entrevista.

Lo que destruyó esa turba de fieles vivientes '...fueron dos escuelas, nada más [su dicción es confusa] dos escuelas...' Interrogado al respecto, niega haber estado al

tanto del objetivo del ataque: '...yo de ninguna manera me di cuenta de eso, la mera verdad, aquí en el pueblo [repite tres veces ese mismo latiguillo, muestra de su inseguridad, tal vez por tener que mentir abiertamente ante las cámaras]... Lo que pasa es que, la mera verdad, es que esas escuelas estaban en manos del gobierno [lo que parece ser un atenuante en su caso, como si cuidarlas no hubiese sido responsabilidad suya, como funcionario del poder comunal autónomo], a cargo del gobierno, y cuando esas escuelas se clausuraron [o 'encargaron', no se distingue con claridad] este... tomaron en cuenta la encargatura, a un comité aquí de vivientes. Y cuando la entrega, el gobierno, no se qué gobierno fue, llega y ¡pum!, las entrega y la encargatura la pasan por lo alto. [Así]...fue como el pueblo este..., se rebeló.'

Su expresión, con los ojillos semicerrados, va muestra progresivamente un cierto rictus de agresiva autoafirmación, asertiva, del derecho de su comunidad a ser quien controle toda la vida colectiva del lugar. Tal cosa es lo más natural, para este militante de la comunidad autónoma soberana, rosarina en este caso, aunque bien podría ser de cualquier otro tipo. La apertura de la escuela fue una intromisión en el poder autónomo comunal, y por tanto está justificada la sublevación de la población contra ese acto de agresión de un poder exterior y de la cultura rival.

La justificación del acto violento se vuelve un alegato defensivo, incluso victimista, porque la comunidad ha sido la agredida y tratada injustamente, ignorada en sus legítimos derechos. Todo se debe pues a que el gobierno no ha actuado correctamente, pasando por alto el poder de la comuna autónoma: '...El gobierno que entregó las escuelas [la SEE] no avisó aquí al pueblo, ni a la encargatura, que las iba a entregar... Y entons' este grupo mayoritario ¿qué pasó con esto?, dice. Entons' con esa

acción, el mismo gobierno me echó la gente aquí encima [es decir, que crearon un problema de orden al pobre encargado, supuestamente víctima de las iras naboritas]. 'Oyes Cruz, ¿qué pasa con esto? La escuelas ya las entregaron, y ¿qué pasa?, ¿qué pasa? Yo no se nada, les digo, yo no se.'

¿Por qué no se dirigió a los naboritas para intentar mediar, o disuadirlos de esa acción? 'No, pues ya es que este... un día antes aquí ya la gente estaban como [expresión poco clara] bravos conmigo, por ese motivo. Que yo también era cómplice de eso [de la imposición gubernamental], cuando no...'

Pregunta una reportera, ¿no era ésta la misma gente que tenían 'tomadas' u ocupadas ilegalmente las escuelas, es decir, los integrantes del plantón supuestamente pacífico? 'La gente, exactamente, la gente en general... Bueno, tomadas... Las tumbaron, la misma gente esa. Sí, por motivo de que diz [no se distingue con claridad], bueno, el gobierno las entregó, perfecto. ¡Pero no avisó! Hubiera avisado que las vamos a entregar [su dicción vuelve a ser tan rápida que no se entiende]...'

Su declaración sobre el estado de las relaciones entre los dos grupos: 'Este... pues está la cosa tranquila en ese sentido. Está todo tranquilo y en paz, no hay ningún problema. La gente está quieta, pacífica, directamente...' Se le pregunta si sabe que hubo gente de Tacámbaro que entregó marros a los naboritas, y niega que fuera en la encargatura, ni que nadie trajera marros al pueblo, no era necesario, ya disponen de ese tipo de instrumental: 'Aquí la gente son muchos obreros, cada quien tiene su herramienta.'

Pero ¿cree o no, que ese acto era un delito, al menos de destrucción de propiedad pública y federal? 'Pues 'hora este..., pues la mera verdad de eso es este..., como nunca ha habido, este..., un acuerdo con el pueblo para que esa obra se fincara en el pueblo, pues 'hora sí que el pueblo siempre ha estado en contra de eso. Porque el pueblo tiene su escuela, la mera verdad. Y de[sde el] inicio de que querían esas escuelas allí ubicarlas, el gobierno pasado, ¿verdad?...'

'Lo que pasa es que hay servicios, aquí no hace falta escuelas... Aquí hay varias escuelas... Tenemos una escuela aquí que tiene este..., doce aulas.' Pero ¿sin maestros? '¡Cómo no!, son maestros... no son maestros este..., pero [espoleado por los reporteros] son creyentes, la mera verdad. Siempre ha estado aquí, así, de esa forma, el gobierno ya lo conoce.'

¿Entrará algún día una escuela pública o del gobierno en la comunidad? '...la mera verdad es que a lo mejor sí, pero de pronto, pues no se pudo. La mera verdad, de pronto no se pudo... Lo que pasa es que este..., que hubo acuerdos, hubo acuerdos con el gobierno pasado, que iban a respetar Usos y Costumbres, y este... firmaron ambos lados, pero a la vez violaron todos esos acuerdos.'

¿Quién fue el que no respetó esos acuerdos y los usos y costumbres [derecho consuetudinario] de la comunidad: 'Pues 'hora sí que fue el gobierno pasado [los izquierdistas del PRD, conocidos por su hostilidad hacia el naborismo ya desde su fundación, y por su alineamiento con los disidentes y con el sindicato democrático de maestros], la mera verdad, que hizo esos acuerdos, y todos se violaron.'

Los periodistas tratan de que formule el típico 'llamado' al gobierno actual: '...pues este, si... [Murmullo, muy rápido y muy confuso] las escuelas, 'horita no sabemos ni qué pedirle porque este..., no sabemos ni qué pueda pasar.' Está advirtiéndonos de que podrían producirse nuevos hechos de violencia, o bien que los naboritas tienen un justificado temor de haberse atraído la represión gubernamental.

'La mera verdad, 'horita lo que yo de mi parte pienso, ¿verdad?, que este..., se quedará así [el complejo escolar desmantelado] un tiempo. Porque... [los niños no se van a ver desatendidos, puesto que] hay más escuelas... Hay escuelas. Inclusive cuando hubo ese acuerdo, se quedó que aquí hay maestros pa' los niños. Los niños tienen que estudiar, aquí hay maestros... [Ante la observación de que estudiando en ese sistema informal los alumnos no pueden pasar de curso oficialmente] O sea, eso está fácil, está fácil. El gobierno lo puede solucionar, que haiga un este..., una validez, para los niños aquí en la escuela.'

Está reclamando como única posible solución, que las autoridades reconozcan a la escuela religiosa naborita, algo que es incompatible con el modelo vigente de regulación pública de la religión en esta República, que reserva el control de la enseñanza en exclusiva al estado. Se le pregunta por el programa independiente de esa escuela, y si es cierto que, de los manuales de ciencias naturales que se les entregan, que arrancan las páginas que explican la naturaleza (sexuada) de la especie humana. Aquí el encargado se atora, o se atropella aun más en su expresión, hasta recordarnos incluso al personaje (caricatura del lenguaje popular mexicano) creado por el extraordinario cómico Mario Moreno, 'Cantinflas':

'No, así, de eso no, 'hora sí que esto no, como yo, este..., no doy clase, no se qué forma tendrán los maestros, ¿verdad?... A mí no me consta eso.' Insiste en su reivindicación o defensa de la enseñanza religiosa naborita: 'Bueno, este..., si el gobierno quiere, este..., darle validez, perfecto. Pero que uno que les exija tampoco no, porque ya saben cómo está la situación. El gobierno como este..., como este..., gobierno que es, y ver la necesidad [en mexicano popular no significa tontería, sino obstinación, terquedad u ofuscación] que hay, lo puede hacer. Pero uno que le pida a cambio de eso, no le pedimos...'

¿Están planeando un pogromo, la expulsión de los disidentes de la Ermita? 'De ninguna manera, este... Lo que se requiere es que se respete Usos y Costumbres, y punto... Este..., deben ellos [los disidentes] de tener un poquito de más claridad, saber quién se las hizo [las amenazas de expulsión o purga] para eso, este..., sobre todo el gobierno puede investigarlo. Todas esas [dicho con excesiva rapidez] amenazas, que supuestamente la gente hace, ¡porque yo me doy que eso todo es mentira!'

Se le pregunta si es cierto que en el 82, 96 y 2006 hubo 'limpías' o purgas de disidentes. 'Yo todavía no estaba aquí, todavía no estaba en este pueblo. Eso, este..., pues no me consta exactamente, ¿verdad?' También niega que se le imponga una 'cooperación', una exacción fiscal o 'impuesto revolucionario', a las familias residentes: 'Esa es otra mentira más, otra mentira más.'

Se le pregunta por la existencia de unos cuarenta elementos que conformarían la guardia celestial o policía político-religiosa: 'Este..., aquí este..., el pueblo todo es guardia... Armado, de ninguna manera. Únicamente nada más este..., yo nada más le avisé, al gobierno que está, yo tengo esa gente aquí, [supuestamente colaborando como

voluntarios] en la encargatura, muchos vivientes, pero no con armas. Aquí nadie carga armas en las guardias.'

Un reportero le pregunta si la reapertura próxima de las escuelas, anunciada por el gobierno, debería considerarse como una provocación, o incitación a la violencia: 'Pues la mera verdad este..., probablemente. La mera verdad, probablemente es una provocación.' ¿Qué pasaría entonces? 'Pues 'hora sí que no las tiene uno [expresión totalmente incomprensible, tal vez 'todas consigo']... la mera verdad, pero sí, 'hora sí, con lo que se vio, con eso quiere decir mucho para este..., para el que son este..., buenos entendimientos, una palabra basta. La mera verdad.'

¿Es esto una advertencia? E insiste, 'Sí, 'hora sí, yo pienso, ¿verdad?, que para entenderlo con eso hay.' Su expresión es casi irritada y desafiante. Este encargado no le teme a la violencia y nos está avisando de que su gente está dispuesta a utilizarla, en defensa de su propio régimen teocrático o político-religioso, como comuna plenamente autónoma que de hecho es. La amenaza de recurrir a la fuerza (armada) para imponer la voluntad de su facción, no puede ser más evidente.

¿Se ha cometido pues un delito destruyendo propiedad federal? 'Pues saben, este..., pues viéndolo bien a fondo, pues tal vez ambos lados haiga delito, en ambos lados... Lo que pasa es que, este..., como le acabo de repetir, una vez, ya se lo dije una vez [se está mostrando cada vez más irascible e incluso amenazador, molesto por el acoso de los periodistas], para un aula en un pueblo, hay que tomar en cuenta al pueblo... [¿Y si el pueblo quiere que se establezca la escuela?] Pues sí, [incomprensible]... pero debe de haber este..., directamente aclaraciones y mayoría.'

Para esta forma de comprender la democracia local, no hay autoridad suprema que pueda pasar por alto al pueblo, o comunidad, y su voluntad mayoritaria. El encargado está totalmente convencido de que su comprensión de la autonomía comunitaria es legítima, incluso posiblemente legal, de modo que los disidentes habrían delinquido contra ella. Ahora bien, Sandra le pregunta por qué no se permite a los disidentes ir libremente a la escuela laica:

'Son libres, pero son libres aquí para ir a la escuela [incomprensible, tal vez 'que prefieran', sobreentendiendo que siempre que sea fuera de la comunidad]... Aquí a nadie se le niega eso... No, ya repetí, no mas que ustedes no entienden, la mera verdad. Ya les dije claramente, que el que mucho entiende, con poco [le basta]. Una palabra.' E insiste, '...con lo que pasó, ya quiere decir mucho...' Y se interrumpe la charla, porque ya se le avisa que puede procederse al recorrido de las autoridades, que al parecer ha requerido una dilatada preparación por parte de la organización de esta 'aldea de Potemkin'.

Escena 7. 15'23"-16'00":

Nuevos planos de la visita del grupo de funcionarios, encabezado por Reina. Y que recorren a pie el reino rosarino. Comitiva encabezada por el susodicho encargado, acompañado de Reina y otro alto funcionario michoacano.

Como si fuese parte de su uniforme, el encargado lleva un sombrero en la mano, de tipo michoacano, que no sabemos si es el que le correspondería en sentido estricto, puesto que ignoramos su verdadera procedencia: como muchos naboritas, puede ser alguien llegado desde muy lejos.

Charlan entre ellos muy amablemente, los funcionarios priístas y este comisario naborita, mostrando que mantienen una buena relación, como corresponde a autoridades legítimas. De acuerdo con algún tipo de protocolo, que rige este tipo de relaciones.

Atraviesan un tramo de carretera en el que el pavimento [típicamente no de asfalto, sino de cemento] parece roto, o deteriorado. Como si los naboritas lo hubiesen atacado con sus famosos marros, para interrumpir el acceso al corazón de su sistema político-religioso, su ciudad utópica.

La comitiva pasa ante una especie de arco (15'50-55"), que parece ser la entrada a uno de sus múltiples santuarios (luego se nos indicará que es nada menos que su santa catedral). Es una construcción realizada aparentemente en ladrillo de color rojo, coronada por una pequeña cruz, y si ese arco de ladrillo muestra algún tipo de leyenda, o letrero, nosotros no somos capaces de discernirlo. Como ya se ha indicado, el piso del camino que cruza la ermita parece un tanto peligroso, y se advierte continuamente sobre ello a los ilustres visitantes: '¡Cuidado con la bajada, cuidado...!' (en 15'59")

Escena 8. 16'01"-18'13":

En este punto observamos una especie de oficina de admisión de visitantes en la Ermita. Una especie de cuerpo de guardia, o cuartel angélico, aparentemente atendido por mujeres vivientes.

Algo así como las porterías o 'tornos' de los antiguos conventos de clausura. Es un puesto clave, en el entramado represivo en el que consiste básicamente la manera eremítica de entender la vida retirada y del espíritu. Es aquí donde se admite, o no, a los visitantes, aunque, en el caso de que se trate de mujeres, -como comprobaremos rápidamente- sólo a costa de despersonalizarlas, e imponerles la reglamentarias indumentarias de penitentes.

Y ello sólo a las mujeres, por supuesto. Porque son ellas, las hijas de Lilith y Eva, la raíz de todo el Mal (con mayúsculas, plenamente hipostasiado), de acuerdo con la concepción del mundo y de la sociedad, fuertemente sexualizada, de los naboritas. La doctrina que sirve de fundamento a esa potente dictadura régimen de segregación sexista integral, que es en realidad este sistema religioso.

Desde 16'4" observamos las grandes rejas metálicas que protegen el interior de este espacio sagrado. Salvo zonas de cemento visto, está pintado el edificio de un color azul intenso, muy celestial. Al exterior llega el sonido de un coro de voces femeninas - monofónico-, que entona himnos de alabanza, presumiblemente a la soberana del lugar. Musicalmente esta monodia suena elemental, incluso simplemente infantil, y sus armonías nos parecen algo similares a las propias de la música folklórica y rural mexicana.

A partir de 16'07", la horda de fotógrafos y camarógrafos se muestra evidentemente fascinada, realizando tomas de todo este recinto secreto o prohibido, al que no habían accedido hasta ahora. Todo les parece sumamente exótico, un mundo lleno de misterios. Es una cultura radicalmente diferente de la suya, y que por tanto nunca deja de sorprenderles.

Comenzamos a ver mujeres, que visten un hábito integral, confeccionado de modo expreso y muy distinto de los ropajes de las vivientes comunes y corrientes. Se diría el hábito de auténticas monjas, aunque puede seguir pareciendo un tanto extraño e improvisado, sobre todo porque estos hábitos indígenas son coloristas, y excesivamente barrocos, en cuanto a gusto. Sobre todo comparados con los sobrios uniformes de las órdenes monacales oficiales, tanto orientales como latinas.

Como, p.ej., el de la mujer de hábito azul que podemos distinguir en el plano 16'13". El kitsch sagrado, podríamos denominar a este curioso estilo. Por ahora carecemos de información para entender el código del gusto vigente en estos sectores socioétnicos (entre las mujeres llamadas despectivamente, por los michoacanos terracalentarios, 'guares' o 'guarecitas') en materia de colores y formas. Pero a primera vista parece que difiere no poco del occidental en general, e incluso del imperante en el mundo eclesiástico romanista, al que sin embargo tratan de imitar.

Insistimos en que buena parte de esa extrañeza puede deberse a que estos ropajes son sin duda producidos por las propias naboritas, especialmente las más fervorosas, o comprometidas con la regulación de la vida que propicia la comunidad. Por supuesto, los rasgos de esos habitantes de un mundo propio son, casi invariablemente, indígenas, con una piel de un color intensamente cobrizo, que nos recuerda al de pueblos como los tibetanos.

A partir de 16'26", constatamos que los fieles naboritas no quieren franquear la entrada a los reporteros, sino exclusivamente a los funcionarios del gobierno. En esto los naboritas sin duda se diferencian profundamente de los demás católicos, que hace

mucho que parecen haber perdido el miedo a las cámaras y al mundo exterior, hasta el punto de que es muy común que se filmen y televisen sus más sagradas ceremonias religiosas.

Es decir, que subsiste en este pueblo un terrible pánico a la cultura moderna, que temen que perturbe o mejor aún, contamine espiritualmente, y manche con su terrible impureza modernista, este espacio sagrado (que ellos derivan de la purificación o manifestación de la Virgen y otros entes espirituales), creado para la oración y la ejecución de rituales devocionales y de desagravio. 'Menos los reporteros, por favor.'

Así pues, este 'haram', 'harem', espacio prohibido, está guardado por grandes rejas, y de nuevo se nos ofrece un primer plano de ellas, mientras los funcionarios se alejan, internándose en ese espacio un tanto tenebroso. El coro femenino entona una salmodia, letanía o himno, tras otro. Y al parecer con buen ánimo.

Desde 17'05", podemos observar que este lugar está permanentemente en construcción, en estado de obra en curso, incluso podemos disfrutar de un primer plano de una hormigonera. Incluso los espacios más sagrados muestran continuas señales de obras, en lo que parece ser una especie de manía o fiebre constructora. Sin duda expresan su sistema religioso en estas construcciones, en su disposición y su ornamentación.

Incluso cabe suponer que estas ofrendas plásticas, así como la música y la danza, forman parte de una religión puramente sensible. Y sustituyen lo que en otras tradiciones religiosas, y en el resto del catolicismo romano, representan el estudio de la teología o del

canon escriturario, que está totalmente fuera del alcance de estos indígenas (en diversos grados de aculturación), población puramente ágrafa, y por tanto sólo reciente y superficialmente evangelizados, o enculturados en la tradición cristiana latina.

También observamos una especie de pequeño monolito, encalado, sobre el que aparecen hileras de letras góticas, que no logramos leer. Una vez más, una especie de motivo decorativo reminiscente del medievo europeo, que pasa entre los naboritas por una especie de edad de oro, de época gloriosa de su sistema religioso.

Podemos vislumbrar a continuación (desde 17'09") algo del interior de esa catedral de los eremitas de Turicato: a la izquierda, contemplamos una hilera de mujeres con hábitos de color rosa y rojo casi intenso. Y siempre con su preceptivo 'hiyab' o toquilla de color azul celeste, y que en el caso de este color, tal vez constituya un símbolo de 'pureza' o virginidad sexual.

La imagen que evoca este uniforme es la de las 'rosas', en muchos casos niñas, aunque también vemos aquí a algunas mujeres adultas. ¿Tal vez es éste el antiguo 'Jardín de Papá Nabor', del que se hablara en otro tiempo?

Estas mujeres parecen sometidas a una disciplina de grupo muy estricta, a su modo, incluso educativa. Parecen estar ofreciendo un recibimiento respetuoso a esas autoridades. Junto a ellas, vemos seguir a la comitiva oficial a monjas vestidas de color azul, y mayor edad, adornadas con escapularios, etc., y que nos parecen ser figuras investidas de autoridad. Cruzan pocos varones este lugar, y lo hacen siempre ataviados con esos distintivos de la devoción y con sus preceptivos escapularios.

A partir del plano 17'25", podemos observar que el edificio en el que se internan los funcionarios, tiene dos plantas, y en la superior divisamos grandes ventanales con una forma que quiere ser gótica, o reminiscente de estilos medievales europeos. Al frente,

casi inmediatamente tras la reja, contemplamos a un Guardián del Espacio Sagrado, una figura levantada para inspirar miedo a los que querrían profanar este refugio de los vivientes y de su Virgen.

Muros, rejas, guardianes humanos y guardianes mágicos... Parece obvio que los naboritas parecen ante todo muy preocupados por establecer y defender los límites del espacio que los protege del mundo exterior, de la cultura urbana que rechazan. Auténticamente, se trata de una cultura muy peculiar (contracultura), de resistentes, nacida para estar siempre a la defensiva, en estado de alerta permanente frente a lo que experimenta como agresiones de la cultura rival, moderna y descreída.

En este caso el protector celestial del espacio sagrado es un ángel, una figura de gran tamaño, pintada de color dorado, para recalcar su naturaleza espiritual especial, así como su poder protector de la comunidad. Debido a sus imponentes alas, podemos suponer que se trata de un Arcángel, tal vez el mismo San Miguel, al que se representa siempre en la iconografía católica como en lucha con la Sierpe Antigua, el famoso Diablo, el ángel que advoca la desobediencia a la Divinidad, etc.

Los colonizadores castellanos usaron profusamente este símbolo de la 'lucha contra el mal' (contra los enemigos de su dominación sobre buena parte del continente, es decir, sobre todo las culturas amerindias), así como el de Santiago Matamoros (matador de infieles), icono también muy frecuente en el catolicismo popular de toda nuestra región mesoamericana.

Como es propio del culto de santos e imágenes del mundo espiritual, en este marco del catolicismo popular de la región, especialmente el de grupos indígenas, no sería extraño que los naboritas creyesen que el ángel está verdaderamente presente en su propia representación plástica... Como lo está la Virgen rosarina en los retratos en los que se ha 'purificado', esto es, manifestado. Sería pues una especie de icono milagrosamente transubstanciado.

En el plano 17'41", podemos constatar que la actitud del ángel es severa, vigilante y tan amenazadora como la de la mirada de la propia Virgen Vengadora. Curiosamente, el arma que lleva en la mano no es una espada, sino una especie de maza medieval o incluso más antigua, hasta el punto que nos recuerda la clava herculeana.

Sobre la superficie de su escudo vemos una composición curiosa, que está coronada -creemos- por el ojo de Dios o que todo lo ve, ese ojo enmarcado en un triángulo, símbolo tal vez de la vigilancia político-religiosa, y omnipresente en esta comunidad. Bajo él, reconocemos también una especie de símbolo de autoridad religiosa, una mitra, tal vez de tipo episcopal, con las llaves del reino, es decir, el poder legítimo para ordenar sacerdotes, realizar sacramentos, etc.

Bajo este símbolo, que ocupa el lugar central del escudo, también distinguimos una paloma con sus alas abiertas, que debe figurar al Paráclito, o Espíritu Santo, descendiendo sobre los vivientes, sobre la comunidad y sus dirigentes... Es posible que existan otros elementos en esa composición, que por sí misma constituye todo un fragmento importante de discurso religioso. Pero nosotros no alcanzamos a identificarlos. Y por tanto advertimos que nuestra interpretación de este mensaje simbólico es necesariamente muy incompleta.

Desde el plano 17'42", podemos observar que, en la base de ese monumento, aparentemente de cemento, se ha fijado una placa de metal (producida por un taller profesional o industrial) que contiene la descripción o identificación de la figura en el imaginario religioso local, y que transcribimos a continuación:

'ANGELUS DECORIS DEI PRAESIDIUM / ANGEL DE
LA DEFENSA DEL HONOR DE DIOS. / LA NUEVA JERUSA-
LEN, MICH. / 1 DE ENERO DE 1986'.

Por el momento hemos sido incapaces de obtener más información sobre la figura de este ángel del decoro, y sobre su posible, o previsible, pertenencia al imaginario católico. Tampoco hemos podido averiguar por qué y para qué erigieron los sacerdotes naboritas este monumento, y qué contenido, en términos de específico discurso religioso, querían cifrar en él. Nos contentaremos con reiterar lo más obvio, y es que parece ser un símbolo de la represión y la obediencia, fundamental en esta concepción de la vivencia religiosa.

El canto que estamos escuchando a lo largo de esta escena, tiene seguramente una característica sagrada o mágica eficaz, porque se supone que esta melodía es escuchada por la misma Virgen, y demás entes espirituales. Agradar a esos seres celestiales y obtener su favor, es el objetivo de esta práctica devocional, como de todas las que se realizan en la Ermita, siempre con el objetivo de que esos poderosos seres dilaten el castigo inevitable, y salven al mundo de su condenación y destrucción inminente. Esa es la tarea cultural de los penitentes, el modo en que conciben su relación con el mundo espiritual.

En el plano 17'59", y desde ese umbral del lugar sagrado en el que han sido recludos los periodistas, observamos a otra viviente uniformada, con un atuendo que debe indicar su función en esta manifestación del cielo en la tierra, en tanto que la comunidad y sus santuarios son tenidos realmente por tales por los naboritas, a quienes no se les permite dudar de la presencia real -entre ellos- de los entes espirituales a los que veneran.

En el plano 18'13" observamos la entrada de una anciana naborita en la Catedral. El color de las telas de su hábito es morado claro, no muy corriente, aunque todavía ignoramos su significado en el marco de la organización cultural y devocional eremítica. Se abre paso entre las cámaras y los invasores periodistas. Cruza esas puertas metálicas azules, que bien pueden ser las de la propia corte celestial en la tierra.

Escena 9. 18'31"-21'20":

Esta es una escena cargada de contenido, que nos permite contrastar a las dos culturas que entran en contacto aquí.

En este segmento del documento videográfico, las periodistas se ven obligadas a disfrazarse de devotas penitentes naboritas, so pena de no ser admitidas en el interior del complejo, debido a su aspecto moderno y por tanto depravado o 'indecente' (el término que literalmente usan los naboritas)... Desde la perspectiva de los eremitas, y sobre todo de su fundador, Nabor.

Estamos en una especie de guardarropa, atendido por una anciana eremita, de velo azul celeste. Para estas ocasiones los naboritas guardan un buen número de velos y faldas largas, como mandan los cánones. Las reporteras aceptan disfrazarse de devotas, o vivientes, toda una experiencia nueva e interesante. O al menos se prestan de buen grado las jóvenes, a este juego de los disfraces.

Como podemos observar en el plano 18'35", lo que más sorprende a las jóvenes visitantes es el velo, el 'hiyab', esa especie de imposición de la extrema moral patriarcal de la religión del Libro, en manifestaciones tan extremas como esta comunidad, pero también como buena parte del mundo islámico.

Desde el plano 18'49", contemplamos cómo las muchachas son transformadas de modo aceptable para los naboritas, aunque eso sí, sin separarse ni por un segundo de sus distintivos como reporteras, y sobre todo de sus micrófonos, que son los verdaderos símbolos de su estatus como profesionistas, e integrantes de la cultura urbana y moderna.

Desde 19'21" se nos da la ocasión de comprobar que algunas de las reporteras se 'disfrazan' con gran habilidad y naturalidad, como si hubiesen pasado años en el mundo islámico. De hecho, y pese a que no es ése el propósito de los naboritas y su reglamento (¡sino todo lo contrario!) consiguen arreglarse finalmente de un modo muy favorecedor, que recuerda al de las muy elegantes y atractivas mujeres musulmanas, tal vez debido a su conciencia de estar ante la cámara.

En el plano 19'5" podemos observar que al fondo de ese guardarropa existe un cartel o 'manta', fijado sobre la pared, y seguramente de factura industrial, a juzgar por su tipografía, es decir, algún tipo de encargo. El texto que contiene, es sólo parcialmente visible, en algún segundo, sin dar tiempo a leer todo su contenido. Distinguimos solamente un pequeño fragmento del mismo, en 19'32":

'Gracias a Dios y a la Virgen del Rosario/ Que se venera en la
Santa Catedral/ de la Nueva Jerusalén en el Municipio de/ Turicato,
Michoacán/

El centro de ese cartelón o manta lo ocupa la imagen rosarina que es propia de la Ermita, reproducida casi constantemente en toda su propaganda. Al pie de la pancarta o 'manta' existe otra leyenda, que no conseguimos distinguir. Creemos leer algo así como 'Neri Soto' y tal vez algún otro nombre propio. Tal vez de los donantes de este cartel publicitario.

Por último, las reporteras tienen incluso que quitarse el maquillaje, prohibido en el interior de este espacio sagrado, como todos los distintivos del sexo femenino,

profundamente ofensivos para la diosa de la virginidad, es decir, del rechazo de la naturaleza sexuada de los humanos.

Escena 10. 21'20-53":

De nuevo se nos muestran planos del exterior de este recinto, en los que observamos a varios naboritas, varones de aspecto rústico, con sus sombreros en la mano. Ello tal vez se deba a que se encuentran ante la catedral, en la que mora la presencia sagrada de la Virgen. De fondo, sigue sonando constante el cántico que hemos escuchado antes, un coro femenino que al parecer entona un himno mariano tras otro, sin interrupción.

En el plano 21'33" podemos contemplar casas humildes, pero pintadas de colores muy vivos, verdes y azules intensos, como creemos que sólo se pueden encontrar en los pueblos campesinos de América. También distinguimos una cruz verde de madera al borde del camino, una especie de humilladero, como en los antiguos pueblos canarios.

Quienes van vestidas en todo momento como figurantes de este parque temático, o aldea de Potemkin, son las mujeres, especialmente las mayores. Sin embargo, también podemos constatar que algún que otro familiar suyo viste ropas más modernas o convencionales. Este hecho, así como la mayoritaria presencia femenina en los actos de culto, nos puede estar indicando que estamos de hecho ante una religión creada específicamente para las mujeres (como lo era en realidad la propia religión católica tridentina más ortodoxa), en la que los varones tienen muy escasa y marginal presencia, contentándose con actos puramente externos y superficiales de acatamiento.

Escena 11. 21'54"-22'16":

Nuevo primer plano del revelador conjunto de murales propagandísticos que habíamos observado en el primer video de esta serie, en lo que hemos denominado 'escena 14'. Reiteramos que nos parece que este mural puede ser de origen misionero, y en una de sus secciones encontramos una representación del archipiélago filipino.

Creemos, en efecto, que esta pintura mural puede ser un indicio de la existencia de una organización misional naborita (de 'pescadores', en su propia terminología), que tal vez estaría actuando en ese lugar del Pacífico, antigua zona de acción del clero regular vinculado al imperio hispánico. Sobre él vemos el rótulo 'Asia', en letras de tipo gótico, y podemos distinguir que ambos textos han sido realizados o rotulados a mano.

Pero sobre el mismo muro pintado, ya desde el plano 22'04", la cámara nos aproxima a la pancarta o manta, realizada por encargo en alguna serigrafía, y que ha sido dedicado a los mártires cristeros de la localidad, que analizábamos en nuestras observaciones sobre aquel primer video de la serie. Un documento que nos parece de la mayor relevancia, para fijar la verdadera genealogía ideológica e histórica de este movimiento y de la república celestial de Turicato.

Un gran cartel éste, que se ha querido destacar de modo especial, colocándolo bien en alto, en un nivel inmediatamente superior a los demás murales pintados en esa barda. Repasamos el texto que está en su base, y que ya hemos tratado de leer en un video anterior:

'AQUI MURIERON DOS HOMBRES INOCENTES;
PATROCINIO BARAJAS Y BERNABE MENDOZA... [Ilegible]/

16 AÑOS DESPUÉS
APARECE LA SAN-
TISIMA VIRGEN
DEL ROSARIO
MADRE DE DIOS Y
ABOGADA... [Ilegible,
tal vez 'DE LOS']/

PECADORES A SU VIDENTE GAVINA [Sic] ROMERO EN EL
AÑO 1973, QUIEN FUE TESTIGO OCULAR DE LOS...
[Ilegible]'

No sabemos pues si se está indicando que Gavina-Salomé presencié esta ejecución, o simplemente la aparición mariana, que se produce en el mismo lugar del sacrificio de sus fieles. Y tal vez debido precisamente a la consagración que produce la sangre de los mártires creyentes, derramada por la fe, una especie de hecho milagroso o sacramento, puente entre dos mundos.

En la parte superior de la manta aparecen unos letreros en tipografía de mayor tamaño, al menos tres veces mayor que el texto del pie. Sobre los dos mártires se ven unas letras que transcribimos 'Y POR MARIA S...[Ilegible]/ SOMOS ...OCENTES'. A la derecha, sobre el oficial representado en esta imagen, vemos las letras '...ATEN'.

En definitiva, los prisioneros pedían que no los mataran, aunque el cartel los representa ya ensangrentados, en el momento mismo de ser fusilados por los soldados federales. Es una escena de martirio y persecución moderna, que expresa el terror

existente a la represión por las fuerzas gubernamentales, en esta región rural predominantemente cristera.

En esas zonas, como la Tierra Caliente michoacana (no olvidemos que las hostilidades de la primera cristiada parecen haberse iniciado en Sahuayo), y en el periodo álgido del conflicto armado, todos los campesinos e indígenas debían parecerles sospechosos a lo que era percibido como un ejército de ocupación colonial, al servicio de un sistema político que no había sido aceptado todavía por la población como legítimo. Y que en muchos casos parece haber aplicado una táctica contrainsurgente de 'tierra quemada'.

El plano 22'11" nos muestra a una mujer, seguramente naborita. Es una joven eremita, de las que llevan un velo rojo o anaranjado, aunque en este momento vemos que se ha quitado el pañuelo, que tiene en la mano, y que se apoya sobre la pared que representa a 'Africa'... En la que se ha pintado algo así como un volcán en erupción a la izquierda, y a la derecha una especie de tipis que tal vez aludan a los pueblos salvajes o primitivos a cristianizar.

Escena 12. 22'17"-25'59":

Desplegada sobre el lado interior de una especie de muralla almenada, reminiscente de tiempos medievales europeos, vemos otra de esas grandes mantas o pancartas serigrafadas, de confección industrial, en la que se ha impreso en tipografía de tamaño regular, todo el largo 'Reglamento' dado por la Virgen a la Nueva Jerusalén, su auténtica constitución política teocrática y monacal.

A partir de 22'27", se nos ofrecen nuevos planos de otras mujeres naboritas, en este caso dos adultas de edad madura, que llevan velos de color verde oscuro, y hábitos rojos. A su derecha distinguimos a una niña con velo de color rosa. El canto del coro femenino es incesante.

En el plano 22'37" observamos cómo estas mujeres, de facciones claramente indígenas, de repente perciben la presencia de la cámara, y desaparecen despavoridas. El ancestral pánico a los extraños, y al contacto con la otra cultura, propio de esos sectores socioétnicos indígenas y tradicionales, es patente en esta escena.

En cambio, en los planos 22'42"-23'07", constatamos que las naboritas jóvenes o incluso niñas, tocadas con sus velos azul celeste, no parecen intimidadas ni asustadas en modo alguno por la cámara, como sus madres y abuelas.

Por el contrario, se dejan fotografiar y filmar con toda naturalidad. Tal vez están más familiarizadas con el contacto con la gente de la cultura citadina o rival. O bien, debido precisamente a su juventud, no está todavía tan arraigado en ellas el terror a los forasteros y el tabú del contacto con ellos, que manifestaron las señoras de más edad en la escena anterior.

En los planos 23'11-22", se nos ofrece un nuevo zoom out de la imagen dorada del ángel severo, que defiende la honra de Dios, y de sus devotas, armado con una maza. A continuación se nos ofrecen otras imágenes del interior de la ermita, donde los reporteros son observados a su vez con curiosidad.

Las calles de este pueblo campesino, son en muchos casos empedradas, difíciles, siempre en pendiente, subiendo y bajando este cerro de los milagros. A partir de 23'51", contemplamos a una anciana que recorre lentamente esas pendientes apoyada en su bastón, siempre bajo el hábito de una penitente naborita. En contraste con esa visión, en el plano 24'01", vemos una pick up que se dispone a subir esa misma cuesta, lo que nos permite constatar que algunos vehículos sí circulan por el interior de la comunidad, sin duda repartidores de diversos tipos de mercancías, etc.

Desde el plano 24'14", se nos ofrecen nuevas imágenes de las reporteras disfrazadas como naboritas. Posan delante del conocido cartel coronado por un ojo que todo lo ve, y en el que se expresa el mensaje amenazante, supuestamente del mismo Cristo, que concluye '*...ABORRECE A MI MADRE/ Y YO TE ABORRECERE A TI/ PARA SIEMPRE*'.

Una declaración ausente de los evangelios sinópticos y canónicos (aunque por el momento no podemos saber si ha sido extraído de los llamados apócrifos). Y parte por tanto, posiblemente, de las revelaciones proféticas específicas aportadas a esta tradición por los videntes naboritas.

Posando ante las cámaras como para un video o instantánea fotográfica familiar, vemos en total diez reporteras (en 25'33", una de ellas camarógrafa, situada en el extremo izquierdo del plano), incluida la propia Sandra Sáenz. Todas ellas disfrazadas de vivientes, muy divertidas ante las cámaras, y no sin manifestar su correspondiente coquetería femenina.

Posan para un documento único, desde nuestra perspectiva. Como prueba rotunda que es, de la imposición de la más feroz segregación sexista en esta dictadura teocrática y patriarcal que es la Ermita, y que se aplica implacablemente incluso a las mujeres profesionistas y con estudios que la visitan, por uno u otro motivo.

Aquí estas jóvenes han dejado de ser personalidades individuales, para tener que soportar que se les imponga el muy anónimo hábito de las mujeres que hacen penitencia para que se les perdone su femineidad y su inclinación a la moda, a la sensualidad y al mundo. Aunque las periodistas seguramente no lo perciban, y simplemente lo recordarán como una experiencia exótica, y divertida.

En el plano 25'01", contemplamos cómo se reúnen bajo ese famoso cuadro, que se encuentra sobre una especie de larga muralla, pintada de colores muy celestiales, azul claro y blanco, y que rodea la Ermita entera, o tal vez algunos de los edificios del interior de ella. Los cámaras les dirigen bromas, les piden que estén serias, las llaman burlescamente 'hermana', etc. Puesto que, en efecto, los naboritas no imponen esa apariencia segregada a sus visitantes masculinos, que sólo por el hecho de ser varones, ya ostentan un estatus espiritual y político superior.

Tras ellas se ve a una viviente, con velo de color azul celeste y todo el hábito obligatorio, de edad madura y de rasgos acusadamente indígenas, que mira todo esto con lo que creemos que es una abierta actitud de reprobación. Las risas y bromas de este

grupo de jóvenes periodistas descarados, deben ofenderla en lo más profundo, puesto que parecen turbar el recogimiento que reina en este gran monasterio. Creemos que se trata de una de las señoras que tienen a su cargo el guardarropa para visitantes mundanas.

A partir del plano 25'55", constatamos que el famoso (por haber sido reproducido en incontables ocasiones en la prensa gráfica) cartel del ojo que todo lo ve, presenta aspectos muy interesantes, que sólo advertimos ahora, gracias al acercamiento o zoom in que nos ofrece la lente: Así pues, y sobre el texto admonitorio ('AMA A MI MADRE PECADOR INJUSTO...') se distinguen otros tres letreros. rotulados siempre a mano, en letra de tipo redondilla, o con una caligrafía elegante, 'inglesa'. Y en los que creemos (no lo podemos asegurar totalmente por ahora) que se lee:

'Dios todo lo ve/ Dios todo lo sabe/ Dios todo lo oye'.

En definitiva, una especie de versión naborita del célebre cartel ('El Gran Hermano te vigila...') de la distopía orwelliana '1984'. Aquí también se nos previene que todos los pecadores están siendo estrechamente observados, espiados y controlados, por Dios y por la Virgen Santísima... O sea, por la dirigencia política de esta comuna autónoma teocrática y totalitaria.

Escena 13. 26'00-

A continuación, Sandra Sáenz consigue arrancar unas interesantísimas declaraciones a la indígena naborita, sumamente desconfiada, que ha presenciado toda esta escena. Es una mujer con escaso dominio del castellano hablado, y con la dentadura muy estropeada, que contempla todo esto con asombro y prevención. Con un hilito de voz

creemos [sin seguridad alguna] que declara que su nombre es Irene Begoña Martínez.

La señora lleva colgados varios objetos al cuello: un rosario de cuentas, dos medallas, una especie de escapulario de cuero, y el famoso librito de los milagros virginales, una copia envuelta en plástico, para que no se estropee en este clima tan húmedo. Y que muchas mujeres naboritas llevan también así, como si fuese un escapulario más. Un objeto sagrado y milagroso, que contiene la palabra de la Virgen, y que ellas simplemente no pueden leer, debido a su analfabetismo.

Es decir, que exhibe todos los distintivos y amuletos posibles dentro de esta pequeña tradición eremítica turicatense, así como varias capas de ropa con el mismo aspecto de hábito monacal, aunque en diferentes colores. Lo que sin duda demuestra su grado de compromiso con esta forma de vida. He aquí lo que la anciana naborita nos puede contar sobre lo ocurrido el 6 de julio: 'Pues este..., mire, no pude verles nada más. Yo estuve en el mundo [la sociedad exterior a la Ermita) y este... y apenas me vine a vivir aquí, cuando tuve mi última niña. Tuve dieciséis [¡hijos!], pero me viven trece. Pero ya todos se me casaron, no más vive, vive una muchacha sola nada más...'

¿Qué estudiaron sus hijos? 'No más la primaria, no les he podido haber dado más...' Pero fue en el mundo, lejos de la Ermita, a la que llegó sólo con su última criatura. 'Y ya no les pude dar aquí más estudio, pues..., porque yo era el hombre, yo era la mujer. Yo trabajaba, y yo este..., sembraba, juntaba mi frijolito. Y así nos la hemos ido pasando...' ¿Cómo ve ella el conflicto por la escuela pública? 'Pues mire, yo veo que pues aquí estudian [los niños, en la escuela naborita], aquí y luego allá arriba. Ahí estudian, están las escuelas. Andan todos como andamos nosotros [viviendo una vida religiosa]...'

La naborita se resiste a pronunciarse sobre la escuela pública causante de este último choque entre eremitas: 'Mire, yo para allá no salgo... Para allá [sin duda se refiere al mundo exterior a la comunidad en general] no salgo...' ¿Cuánto tiempo lleva confinada en esta comunidad? 'Viviendo yo tengo este..., catorce años.' Reconoce que sí ha salido de la comunidad alguna vez, pero durante breves lapsos sin importancia: '...pero cuando salimos para allá, no hay nada... Yo a veces voy a visitar por ahí a los enfermos, porque soy de [la congregación o cofradía de la] Piedad.'

Sin duda una especie de congregación específica dentro de la comunidad, y que se ocupa de tales menesteres caritativos. Sería conveniente indagar si estas hermanas son además santiguadoras, administradoras de un cierto don de sanación, como el que al parecer se creía que tenía Gabina. Así como la diferencia que pueda existir entre las distintas ramas de la organización femenina interna. La mujer recalca que esos son sus cometidos personales, visitar a los enfermos, y estar '...aquí, vigilando la puerta. Esperar, a ustedes, cuando llegan. O sea, darles ropa para que se cambien, prepararlas para que puedan entrar a la [presencia de la] Santísima Virgen...'

Para esta viviente, lo que deben hacer las mujeres que llegan a la comunidad por primera vez, es simplemente '...darle gracias a la Virgen, que ya les dio la licencia para venir a..., pues a conocerla. Y este..., pues pedir, lo que ustedes desean...' Por supuesto, porque para esta forma de catolicismo popular o folk, la devoción por los entes espirituales nunca es desinteresada, alentada por un anhelo místico 'puro', sino eminentemente práctica. Tiene como objetivo obtener de ellos protección y dones beneficiosos, para poder disfrutar de lo que estos indígenas y campesinos consideran como una buena vida.

Es un diálogo muy interesante, porque recalca las creencias de la naborita, que expresa con total ingenuidad y seriedad. En primer lugar, nos está indicando que en el santuario se encuentra real y personalmente su diosa protectora, la Virgen. Que es ella, la reina rosarina, la que permite que se le acerquen los mortales, si es su voluntad. Y que lo apropiado es que éstos le dirijan sus peticiones, de salud (por eso hay tantos exvotos y muestras de gratitud en la Ermita) o de algún otro tipo. Es lo que los devotos de su tradición deben de hacer. Y con respecto a la apariencia externa, lo que las mujeres no pueden hacer aquí es... '...no puede uno enseñar su pecho, no puede enseñar uno sus brazos... no puede uno enseñar sus piernas.' Es un velamiento sistemático, exhaustivo, de la piel y de la figura femenina.

Salvo que aquí no se les obliga a velar también su rostro, al modo aun más rigorista de los talibán afganos, con su tristemente célebre burka. 'Es pecado, ¿ve?... No por nosotros, por los hombres que provocamos... Para evitar el pecado. Y todos debemos estar en gracia de Dios. Todos comulgando diariamente, y todos este..., asistiendo a Misa, a Desagravio, a Rosario y a Velación.'

Creemos que tales ceremonias que la naborita menciona, pueden ser distintos rituales que toda la comunidad ejecuta diariamente, tal vez imitando a las de tipo monacal, que parecen ser su modelo. O bien pudiera ser que este orden ritual sea una creación específica, y hasta cierto punto original, del grupo naborita, algo que todavía no podemos afirmar con certeza. ¿Cuántas horas dedica diariamente a la oración?, le pregunta la reportera: 'Cuatro horas... nos la pasamos todo el día como que venimos [pronuncia en este punto muy rápido, no se le entiende del todo] a misa. A la de cinco o a la de siete. Y de allí este..., venimos al Desagravio. Y luego en la tarde venimos al

Rosario. Y luego este..., cada colonia bajamos [las colonias o barrios en los que viven los fieles, situadas en la parte alta del cerro, mientras que los templos se encuentran en la parte baja del mismo] a nuestra Velación, el día que nos toque.'

Es decir, que a la Virgen se la vela, pasando toda una noche en oración, como en determinadas formas del antiguo culto expiatorio al Santo Sacramento u hostia, un ritual también expiatorio, que desplegó la ICAR en el Reino de España en un contexto de lucha intensa contra el liberalismo y la modernización social... Al parecer las mujeres naboritas están rezando todo el tiempo, van siempre cargadas con su rosario para ello, cargado dentro de una especie de pequeña carterita que nos muestra. ¿Cuál es el motivo de esta actividad incesante, por qué oran continuamente? 'Para salvar el mundo... El mundo está perdido, es que hay mucha moda.'

¿En qué consiste ese estado de perdición del mundo exterior? 'Ya ve que tántas cosas que hay por ahí, tantos castigos, los que están por allá muriéndose, de una cosa y de otra, y de otra. Y todo lo que hacemos durante el día, todo se lo ofrecemos a nuestra Madre, pidiéndole por el mundo, pidiéndole por los enfermos, por los agonizantes, caminantes, y por todos...'

Transcripción y Descripción de las imágenes contenidas en el Video 6:

Escena 1. 0'00"-1'38":

Continúa la entrevista con la naborita que atiende la puerta y el guardarropa, que nos estaba explicando aspectos del funcionamiento de su sistema religioso. La conversación se interrumpió en los últimos segundos del video anterior, y en este nos estaba hablando algo sobre el 'Santo Purgatorio'.

Sandra le pregunta si cree que se va a 'salvar el mundo', y la señora contesta convencida, 'Primeramente Dios, sí. Si cambia, sí.' Curiosamente no están esperando el fin del mundo y el santo advenimiento, como otros milenaristas cristianos, como adventistas, russellistas, etc. Sino todo lo contrario, intentando diferirlo e incluso impedirlo, por medio de su liturgia expiatoria.

¿Que le pide al mundo exterior que haga? 'Que recen el Santo Rosario. Porque estamos en la cofradía también del Santo Rosario, y lo que debemos de hacer es rezar

el Santo Rosario, cada ratito.' Es una actividad generadora de gracia, casi una central productora de carisma. Tan incesante como la del budismo tibetano más popular, el del uso del 'Mala' y otros rituales de este tipo.

Insiste Sandra en que la señora recite la lista de lo que es 'haram', prohibido o tabú, elementos de la cultura exterior que se rechazan activamente. Rechazo que constituye incluso el núcleo vital mismo de todo el sistema religioso naborita, un muy alto umbral de exclusiones y rechazo de la cultura rival:

'...Nada [es decir, no se permite nada]. Como sea la televisión, la moda, empezando con el pantalón, empezando con las pinturas, con este..., con los ojos pintados, nada de eso. Canciones tampoco.'

Catorce años de penitencia permanente, ha pasado la buena señora, y vistiendo esos recargados hábitos neojerosimilitanos (que deducimos que pueden ser un poco incómodos cuando arrecie 'la calor', como dicen los michoacanos, sobre todo en esta región terracalentina): 'Me siento muy feliz. Desde que yo conocí este lugar..., tengo 24 años conociendo este lugar, y desde que yo vine aquí a conocer a la Santísima Virgen, yo me siento muy feliz al lado de Ella.'

A partir del plano 1'02" constatamos que el medio de vida actual de esta mujer es estar al servicio de la virgen rosarina, y sobrevive, como ella misma dice, gracias a 'la Providencia', es decir, el cuidado paternal de la teocracia. ¿Recibe alguna compensación monetaria? 'No, no me pagan. Todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por ayudar a la Santísima Virgen... Sí, aquí nos traen de comer, aquí donde estamos.' En cambio

su hija sigue su vida, trabajando y estudiando, en 'el mundo': 'Sí, está en Méjico, por ahí..., estudiando'.

'Eso es lo que nosotros debemos que hacer, tanto los que estamos aquí como los de fuera, rezar, tener la fe del Santo Rosario, y rezarlo..., lo más que se pueda. Sí, lo más que se pueda.'

Escena 2. 1'39"-18'10":

A continuación se nos ofrecen unas muy extensas y sumamente interesantes declaraciones de un sacerdote naborita. Que explica o justifica el ataque a las escuelas y la postura defensiva de la comunidad, argumentando incluso la teoría política que defiende la autonomía o soberanía plena de esta comunidad.

Su apariencia es curiosa: es la de un sacerdote revestido de hábitos para oficiar, como si estuviera permanentemente en misa, que es posiblemente el estado mental en que se encuentran estos especialistas religiosos durante todo el tiempo en que permanecen en la Ermita: como si se encontrasen en un auto o acto sacramental interminable, eterno.

Es un varón, de rasgos caucásicos o europeos, y por el color sonrosado de su piel podría ser descrito como un 'güero', en el castellano popular de la región. Y se expresa en castellano, en su hermosa variante mexicana, con relativa corrección y fluidez, lo que facilita la transcripción de sus declaraciones. Incluso podríamos observar que su discurso verbal manifiesta un cierto punto de atildamiento o cursilería, tal vez muy sacerdotal, o propia de intelectuales profesionales, como es el caso de estos especialistas

religiosos. Pero es muy consistente en su modo de argumentar y presentar su fe, y su discurso se compone de periodos largos, casi como si formaran parte de un sermón pronunciado ante los fieles en el interior de una iglesia.

Pese a que el parlamento que va a pronunciar es extremadamente dogmático - y soterradamente violento, en tanto que expresará un claro rechazo de la cultura condenada como mundana-, Marcos (nombre celestial, o 'de guerra', militante) trata de envolver este mensaje en una cierta apariencia amable, consciente de que está siendo registrado por decenas de micrófonos y cámaras o grabadoras de todo tipo, que en cierto modo representan a esa cultura exterior tan execrada:

'Soy el Padre Marcos, para servirle a Dios y a ustedes, y a todo el mundo. A todo el mundo en general. La Virgen se apareció aquí, en el año 1973. Y se hizo, a raíz de su aparición de ella, se hizo una Ermita, la primer [sic] casa de este pueblo fue la Ermita, la casita que ahorita es la Santa Catedral, de la Santísima Virgen del Rosario.

'...Este..., esta Ermita se hizo bajo un Reglamento. Y todas las casas que fueron haciéndose alrededor de esta Ermita, fueron... bajo ese mismo reglamento. Lo que la Virgen Santísima prohibía para que hubiera..., o sea, cosas negativas que no debería haber aquí. Por ejemplo, como la moda indecente, lo que es la pornografía, este..., bebidas embriagantes... Esto es lo que ha provocado este caos... ¿Sí me entienden?'

A partir del plano 3'03" se le pregunta por la destrucción de la escuela, cómo considera este hecho, aunque Marcos se muestra un tanto escéptico por el modo en que conocen este acontecimiento los medios y el mundo exterior:

'Mire, aquí siempre ha habido escuelas. Siempre, y el mundo ignora eso. Este..., tenemos el seminario, tenemos la casa de San Juan Bosco, la escuela de San Juan Bosco, y la escuela de las niñas. Aquí pueden verlas ustedes, aquí están enfrente... la azul...' Pero carecen de reconocimiento oficial, aunque eso para él es una cuestión muy discutible:

'Sí, este..., la INEA [Instituto Nacional para la Educación de Adultos] es la que nos ha evaluado aquí nuestra primaria y nuestra secundaria. Y después los muchachos ya salen a estudiar, sus estudios superiores, a otras partes. Así es.'

¿Por qué -siguen interrogándole los informadores- no se pueden instalar escuelas oficiales dentro de la Ermita? 'Porque..., ustedes saben que este lugar, volvemos a la raíz de este lugar, es un pueblo religioso. Por esa razón no podía haber una escuela laica. Yo creo que sí me van a entender... Mire, no podemos cambiar lo que es la raíz del pueblo, o sea, su finalidad del pueblo... Ahí en el puerto, no se si ustedes ya vieron el puerto..., hay un sello que dice: Pueblo Penitente para un mundo impenitente.'

Son conscientes de que la educación es un derecho y un deber, impuesto constitucionalmente: 'Sí sabemos. Por esa razón los muchachos de aquí van a estudiar..., aquí, con los vecinos. Tenemos aquí el pueblo de La Insertada, el ranchito. Y estaban yendo a estudiar allí los niños, ¿sí?' Iban a lo que él denomina la 'escuela normal', a esa población vecina, o a Puruarán.

Ahora bien, si se permite a los jóvenes acudir a escuelas laicas en el exterior, insisten los interrogadores, ¿cuál es la causa de que no fueran aceptadas en el interior de la Ermita? 'Mire, lo que pasa es que... aquí no podía haber... En cuanto que... no se obedecieron los reglamentos. Se les dijo muchas veces, y se les entregó el reglamento a los maestros... Al mismo gobierno se le entregó. El gobierno sabía ya los reglamentos cómo estaban. Los papás de familia [disidentes] no respetaban... Ahí comenzó también un problema muy fuerte. Por los papás de familia, que empezaron, este..., a quebrantar el reglamento, ustedes ya saben el reglamento.'

¿Cuáles fueron esas infracciones del reglamento? 'Este..., por ejemplo la moda, la moda indecente, como por ejemplo el pantalón. Aquí no está permitido el pantalón [para las mujeres, obviamente, porque rompe con la segregación sexista obligatoria, en cuanto a atuendo y comportamiento]. La minifalda tampoco, no esta pro..., digo, no está permitida. Y eso fue lo que empezó... Y luego también esos mismos padres de familia tienen en sus casas, o en sus tiendas, eh..., demostraron una rebeldía en cuanto a vender bebidas embriagantes. Todo eso provocó al pueblo, este caos.'

A partir del plano 6'45", Marcos niega que su facción planea expulsar de la comunidad a los disidentes: 'Miren, ellos mismos, este..., tienen que reflexionar. Tienen que reflexionar y ver... Y los esperamos, les hemos invitado muchas veces. A que regresen, que dejen de vender bebidas embriagantes, que dejen las modas indecentes... Con todos los permisos [de la jerarquía naborita] se puede, habiendo permisos sí se puede [instalar la escuela laica], pero no hubo ningún permiso... Para instituir esa escuela no hubo ningún permiso.'

Permisos, ¿de quién? ¿Cuál es ese poder soberano, que puede o no autorizar la introducción de la educación pública mexicana? '[permisos] de aquí, del mismo pueblo, porque tenía que este..., el mismo que hizo este pueblo, ustedes yo creo que ya saben quién hizo este pueblo, es un... un sacerdote, Papá Nabor.' Y prosigue su confusa explicación desde 7'50": '[se necesitaban permisos] ...de la utilización del mismo que fundó este pueblo... Pero cuando se construyeron [las escuelas laicas] no fue con su permiso de él, si hubiera sido con su permiso, todo hubiera sido en paz. Todo el pueblo hubiera estado bien.'

¿Por qué destruirlas? 'Lo que pasa, mire, se hicieron plantones pacíficos, yo no se si ustedes se dieron cuenta, de los plantones que hicieron, pacíficos. Y este..., con puras mentiras la llevaron. Se arregló, según que el primer plantón, y que iban a ayudar, no se qué, y que iban a respetar los reglamentos, y se levantó el plantón. Se quitó ese plantón por el engaño, pero fue engaño que nos hicieron, que se iba a cumplir el reglamento. Bueno, pasó el tiempo, no se cumplió, el pueblo volvió a hacer otra vez, otro plantón, y duró mucho tiempo...

'...Duró mucho tiempo ese plantón, dando tiempo a los mismos padres de familia, para que reflexionaran, y a los maestros también. Para que reflexionaran en que..., en cuanto tenían que cumplir con este reglamento. Y se iba a arreglar eso, o sea, si ellos no hubieran, no se hubieran aviolentado [sic], y entregar otra vez las escuelas.'

Desde 9'29", algún informador le plantea a Marcos si el que se produzcan estos enfrentamientos, ¿no es muestra de que no les está funcionando su plan?

'Mire, cada persona que ha venido aquí, ya sabe a qué viene. A hacer penitencia por un mundo que no hace penitencia. Todos tenemos ese ideal... al venir a este pueblo. Entons', una persona que venga con otros fines... diferentes... si quiere seguir él en el mundo, vivir como en el mundo... Porque dijo la Santísima Virgen, estoy en el mundo..., estoy en la tierra, pero no estoy en el mundo.

'...O sea, dando a entender que no va a seguir las normas, eh..., incorrectas del mundo. Y si quieren seguir en el mundo, pueden seguir. ¿No quieren hacer penitencia aquí? No..., a nadie se les obliga. Cuando viene una persona aquí, tiene tres meses, se le da tres meses de prueba, para que si quiere estar aquí, bien, y si quiere regresar otra vez, puede regresar a su tierra. Nadie es de aquí. Esas personas que han hecho ese problema aquí, no son de aquí'.

Con ello está aludiendo al hecho bien conocido de que todos los habitantes eremíticos (salvo unos contados jóvenes nacidos en el lugar) son en realidad squatters, colonos u ocupantes irregulares, procedentes de muy diversos lugares... En el plano 10'37" se le pregunta si es cierto que los naboritas creían que, de no destruir la escuela, la tierra iba a temblar y a vomitar fuego, y otros castigos apocalípticos: 'Mire, todo se va a cumplir a su debido tiempo, ¿por qué? Porque los castigos sí vienen para el mundo [es decir, que la Ermita será preservada milagrosamente, y no los sufrirá], eso sí se, para todo el mundo... Lo que la Virgen Santísima corrige es la indecencia de las escuelas, la moda, este...'

A partir del plano 11'15", los reporteros intentan que el sacerdote Marcos repita el supuesto mensaje o revelación dada por la Virgen (a través de su vidente

Catalina) que llevó a la destrucción de las escuelas. ¿Es cierto que quería sangre? 'No, ¿como cree...?' y suelta una risita, como si hubiera oído algo ridículo. '¿Cuándo cree que la Virgen fue a decir eso...' Y sigue riyéndose discretamente de la ocurrencia. ¡Que la Virgen quiera sangre, jamás, no! ...Es una mentira, la Virgen no ha pedido sangre...'

Marcos rechaza estas afirmaciones, pese a que los reporteros atestiguan que han oído estas mismas declaraciones a los propios eremitas. Implícitamente, el sacerdote está menospreciando por completo la fe popular que se expresa en el discurso de la vidente, a la que ignora, así como de sus fieles seguidores, en pro de una explicación un tanto 'racional' de todo este fenómeno.

Lo que nos lleva a conjeturar por nuestra parte que este sacerdote está un tanto fuera de lugar en medio de esta comunidad de tradicionalistas folk, de indígenas y campesinos. Y que, o bien estos se reconvierten a la devotio moderna (algo nada previsible), del catolicismo urbano y actual, o bien este buen padre tendrá en determinado momento que abandonar la Ermita. Porque la suya no es la clase de fe de los naboritas, puede que sí la de Nabor, pero no la de un Martín de Tours o una Rosa Gómez-Catalina de Siena.

Véase si no, su incoherente intento (desde el plano 11'45") de explicar de modo 'razonable' esa revelación de la Virgen, una llamada a la sangre y al combate: '...Aquí celebramos todas las fiestas del año [litúrgico católico romano tradicional] y estamos celebrando ahorita, en este mes, el mes de la preciosísima sangre de Cristo nuestro señor, ¿me entienden? Y la oración, pues se rezan las oraciones de la preciosa sangre, pero de Cristo nuestro señor. La letanía de la preciosa sangre, "Sangre de Cristo

sálvame, Sangre de Jesús embriágame..." Pero no sangre de los hombres, '...de ninguna manera...', y vuelve a reirse, como si se estuviera contestando a una acusación grotesca, una ocurrencia simplemente absurda, que sólo cabe en las mentes de quienes no conozcan su fe.

Desde 12'20", constatamos que al mismo Marcos, a diferencia de los naboritas radicales, no le molesta la presencia de la escuela laica, tal como establece la constitución: 'Miren, en cuanto nos dejan este..., nuestros actos religiosos... y que no nos estorben, adelante...' ¿Cuál fue el verdadero mensaje de la Virgen? 'Dijo la Virgen: no quiero moda indecente, no quiero enseñanzas laicas...' ¿Desde cuándo? '...tiene 35 años que habló eso, no tiene ahorita. Desde ahorita no dice... ¡No dijo que las destruyeran!', y vuelve a reirse. 'No más dijo yo no quiero esto, no quiero lo otro.' ¿Por eso entendieron que debían destruirlas? 'Pues el pueblo así lo ha entendido, el pueblo fue lo que hizo. Yo no fui a mandar, ni nadie de nosotros [los sacerdotes], el pueblo decide.'

¿No teme pues la posible represión gubernamental, y que se envíe a la cárcel a los responsables? 'Yo creo que, mientras se encuentra al culpable... ¡vamos a la cárcel, si fuera necesario! ¿Por qué no? Yo se lo dije al mismo... subsecretario, este..., de Godoy, cuando vino también a ver esto. Le dije: pues por defender la obra de la Santísima Virgen, no importa, nos vamos a la cárcel, damos nuestra vida porque... tenemos que salvar el mundo perdido. ...El mundo está perdido. El primer mensaje de la Virgen es éste, ¡grábelo bien, por favor! Dice la Virgen, detente mujer, ve y dile al sacerdote que quiero que se rece el Santo Rosario, porque el mundo está perdido y se va a perder. El mundo está perdido y se va a perder'.

¿Es justificable la violencia entre comunidades y vecinos, por cumplir la voluntad de la virgen? Desde el plano 14'03", Marcos nos ofrece un resumen de la teología política radical, o integralista, que inspira a la república rosarina: 'Usted sabe que cada quién tiene derecho a su derecho. Cada quién tenemos nuestros derechos. Pero mi derecho se va a acabar donde empieza el de usted. Y si... si usted se pasa también fuera de... a estorbar mi derecho, yo tengo derecho a defender mi derecho... Cada quién tenemos derecho a defender nuestro derecho, ¿sí o no?'

Por supuesto, para este joven sacerdote tan razonable y moderado (y que evidentemente proviene de un medio sociocultural muy distinto al de la masa de los naboritas) la virgen no tiene nada que ver con esas acciones violentas: 'Claro que no nos está mandando Ella eso. Eso son cosas... [vuelve a reirse], son díceres [sic] que no están bien. No es cierto esto... Les hemos llamado [a los miembros de la comunidad por igual] a que no haya violencia... Que no haiga [sic] violencia, que no haiga sangre, que no haiga ninguna cosa que sea, o sea, en contra del mismo ser humano, ¿me entiende?...

'...Dios es tan bueno, nos tiene tanta paciencia, de veras, nos está aguantando, nos está aguantando... está aguantando al mundo. El mundo está amenazado por el... por el Castigo.'

A partir de 15'20", reitera este sacerdote que no se va a expulsar a la minoría disidente: 'No, ¿por qué? No... Cada quien, el que quiera cumplir con este reglamento aquí estará, el que no quiera cumplir con este reglamento se va a ir. Así ha pasado mucho tiempo. No, de ninguna manera, ¿por qué los vamos a echar? [Y se sonríe de nuevo, con cierta expresión de picardía]'

¿Hay nuevos mensajes de la Virgen? 'No, ahorita no hay.' Vuelve a reirse cuando se le pregunta, una vez más, si es la Virgen quien ha mandado quemar o tumbar las casitas de los disidentes: 'No, fíjese que no. También eso es una alarma [infundada], no se cómo están muy nerviosos. ¡Ay!, que se anuncia para esto... los de allá...'

Desde el plano 16'11", Marcos declara que los naboritas mayoritarios (los del barrio de abajo), pueden garantizar la seguridad física de los rebeldes (los del barrio de arriba): 'Claro que sí, miren, ellos mismos se han provocado. Ahí está el reglamento, no pueden vender bebidas embriagantes... Ellos saben que no, bueno, si él obedece, de no vender bebidas embriagantes y no usar moda, pues se queda, y si no, pues toma tu camino, tú no eres de aquí, vete a donde vives. Él es de Guerrero, es de, de dónde eres, de donde vienes...'

Así pues, y a pesar de su amabilidad y tolerancia un tanto fingida, el mismo sacerdote nos está confirmando que sí existe la voluntad de deshacerse de esta minoría incómoda y rebelde al poder de la teocracia naborita. ¿Cabe pues alguna posibilidad de mejorar la convivencia entre ambas facciones? 'Pues tenemos que platicar con ellos, diálogo, para que haya una convivencia...'

Alguien les pregunta por la naturaleza de su grupo religioso, si es una secta, etc., y sin mostrar molestia alguna, pacientemente, Marcos responde, desde 16'43": 'Nosotros somos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana... ¿Cómo me ve a mí, cómo me ve a mí? Dígame, ¿estoy loco? Como me ve a mí, así imagínese que están, si estoy loco yo, pues están locos también los demás.'

Y se ríe levemente de nuevo, recalcando que no sabe quién habrá dicho ese disparate de que la Virgen pide sangre, y que le gustaría hablar con esa persona. Marcos finalmente cede la palabra a otro sacerdote, el Padre Luis.

Escena 3. 18'11"-21'11":

El padre Luis, a quien Marcos ha cedido la palabra, sí que tiene rasgos fisionómicos indígenas. Se expresa de forma menos clara que el anterior, a gran velocidad, y también con un acento extraño, como si su lengua materna no fuese la castellana.

Se le pregunta si tolerarán finalmente la instalación de la escuela laica: 'Mire, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, esas todavía son cosas que no le puedo decir, si si o no, porque son cosas que tienen que tratar... [expresión poco clara, tal vez 'directamente'] con la secretaría o con el gobierno...

'...Mire, lo que pasa aquí es que el pueblo es religioso, cien por ciento. Y ya lo que ve que... [expresión incomprensible por su rapidez de dicción] puedo decir si si o no, porque... [se sonríe] son cosas que yo no puedo decir, ¿si? No está... incomprensible], no es decisión mía. No se si me entienden...'

Ante estas vacilaciones de ambos sacerdotes, sólo nos cabe suponer que verdaderamente estos clérigos no saben qué conducta va a seguir la masa naborita, ni qué instrucciones o consignas va a impartirles el otro poder de la Ermita, es decir, la vidente y sus seguidores. Tal y como ocurre desde la fundación de la comunidad, en vida del mismo Nabor, los curas de ésta parecen dirigentes con un poder muy limitado, que parecen a veces estar tratando de cabalgar una especie de tigre feroz e incontrolable.

Desde 18'46", los periodistas tratan de apremiarlo para que declare si aprueban estos sacerdotes, o no, la destrucción de las escuelas? 'Mire, fueron cosas inevitables... O sea, aquí no está promulgado eso... [incomprensible] Son decisiones que, pues el pueblo ya, es el pueblo que sufre, que siente, que aguanta, y llega un momento como todos decimos, llega un momento que llega a un límite.

'...Por ejemplo, cuando a una persona la están ofendiendo, ¿qué pasa? Se aguanta, se aguanta, se aguanta, y llega un momento en que 'hora sí, por más que se aguanta uno, y fue lo que pasó... No, la escuela no era, el problema son las personas que están del otro lado... Pues son cosas [incomprensible] de la parte del pueblo, no eran cosas que van muy a..., muy a fondo de que..., que el pueblo, que el gobierno ya tiene conocimiento de eso, [incomprensible] de ese problema'.

¿Van pues a expulsar a los rebeldes y a las personas que no acaten el reglamento? 'Mire, son cosas que, como digo, son internas, no nada más lo que está ahí es como una base, pero no es decir que por una cosita lo van a expulsar. O sea, son casos que... [incomprensible] gravedad, no es nada más por una simple cosita, ¿me entiende? ...Se refiere a otras cosas que se viven internamente en el pueblo... se muere aquí gente, o robar o matar, o así por el estilo, casos graves, no no más por cualquier simple cosa.'

En suma, ser disidente y rebelde ante los mandatos de la jerarquía naborita, no amerita expulsión de la comunidad, según el padre Luis. Que es evidente que está tratando de restarle gravedad a la situación y explicarla también de modo 'razonable', aunque sin excesivo éxito.

A lo largo de toda esta escena estamos escuchando una música de danzas indígenas, sin canto, y el golpeteo contra el suelo de huaraches o algún calzado semejante. Sin duda un grupo de danzarines que ejecuta el baile de los viejitos o algún otro similar.

Continuamente se ejecutan cánticos o bailes ante el cuadro de la virgen, en la catedral, a modo de homenaje permanente.

Por cierto que es una costumbre muy arraigada en el catolicismo indígena esta de las danzas y cantos ejecutados en el interior de las Iglesias, y a la que la jerarquía ortodoxa de la ICAR sigue oponiendo gran resistencia incluso en nuestros días, pero que aquí, en este gran santuario de la religión folk, ha adquirido plena legitimidad, incluso se ha sistematizado como una forma de liturgia específica.

En ese momento las reporteras le preguntan si se puede entrar al lugar donde se lleva a cabo esta ceremonia de baile sagrado, y la respuesta del padre Luis es negativa, a partir del plano 20'24":

'Lo que pasa es que aquí, como reglamenta la Virgen, en este... No, o sea, pasarían [al interior], pero aquí tomar fotografías no. Sería a ver la Virgen, pero 'hora sí que... como aquí la Virgen ha pedido que se formó [sic] aquí, que se viva un pueblo... O sea, que la entrada es, que la mujer debe vestir como mujer, y el hombre como el hombre'

¿Por qué tantas restricciones ahora, cuando durante la campaña de Fausto Vallejo se pudo pasar al interior en forma normal? 'Bueno, se pasaron, pero de hecho así no..., o sea, la Santísima Virgen a nadie le niega la entrada. Únicamente que entren como deben de ser... Porque la Virgen, porque la Virgen es otra cosita.' Es decir, que la reina rosarina es de otra categoría, y merece el respeto que hay que mostrar a lo más sagrado. Y se sonríe, como si estuviera diciendo algo muy obvio, con mucha paciencia, para que le comprenda un público que no entiende nada en absoluto.

Escena 4. 21'12"-25'05":

Finalmente, y pese a la oposición abierta del padre Luis, los reporteros logran introducir las cámaras en el lugar más santo de todo el complejo, lo que nos brinda la oportunidad de realizar observaciones muy interesantes sobre la práctica cultural de esta comunidad.

Observamos aquí a unos danzarines que ejecutan el baile tarasco de 'Los Viejitos' (extrañísima elección, dado que en este movimiento no hay presencia del pueblo P'orhé), bailando ante un altar presidido por un gran retrato, no de la Virgen, como pudiera suponerse, ...;sino del mismo Nabor! Una imagen enorme, mucho mayor que la efigie de María que se encuentra bajo el mismo.

Por otra parte, podemos constatar que algunos espacios del interior de esta catedral se encuentran todavía en construcción, con el cemento visto, en este trajín incesante de obras que realizan los naboritas. A partir del plano 21'24", la cámara nos aproxima el retrato en cuestión del fundador, y que observamos que consiste en una fotografía enmarcada.

En ella Nabor aparece con el atuendo completo de un cura preconiliar (sin duda el mismo que visten hoy los clérigos naboritas), típico del periodo en que todavía la ICAR estaba en su máximo punto de desarrollo como forma especial,

puramente sacramental y hierocrática, del cristianismo occidental. El retrato tiene a su izquierda y derecha dos grupos de pequeños angelitos de cerámica.

En 21'34" se nos ofrece un primer plano del grupo musical que interpreta la melodía que danzan 'los viejitos'. Se trata de la típica formación folklórica michoacana, con contrabajo, guitarrón y tres violines. No son músicos contratados para la ocasión, sino naboritas, que lucen sus típicos escapularios de devotos o vivientes. Uno de ellos, un anciano que se sienta a la derecha del grupo, está reponiendo una cuerda rota en su violín. Es evidente que esta interpretación musical continua, cantada o instrumental y bailada, constituye un acto de culto por sí mismo, y de la mayor importancia, para lograr que las entidades sobrenaturales que pueblan la Ermita se sientan debidamente homenajeadas y amadas por sus devotos.

Desde 21'49" se nos ofrecen imágenes de santos, situadas a la izquierda del gran altar ante el que se ejecuta esta representación, cubierto por un paño blanco. A la izquierda vemos a quien puede ser tal vez Juan el evangelista, y a su derecha a otro santo con dos grandes llaves, las del Reino, sin duda el mismo San Pedro. Ambos muestran las típicas orlas o auras de alambre, pegadas tras la cabeza, y que se colocan ingenuamente los naboritas cuando personifican a estos seres de la corte celestial.

A continuación, desde 22'00", se nos ofrece un plano de varias mujeres naboritas, tal vez en el interior del mismo recinto. Están tocadas de velos de color azul celeste, y a simple vista se nos antojan mujeres campesinas, de rasgos claramente indígenas. En 22'11" contemplamos a otro grupo de mujeres vivientes, en el exterior del recinto, bajo una de las grandes bocinas del altavoz de la Ermita.

A partir del plano 22'18", nuevamente podemos observar el interior de la catedral, al fondo de la cual distinguimos una imagen ecuestre de buen tamaño, sin duda la del Santiago 'matamoros', cuyo culto está muy arraigado en el catolicismo folk mexicano, ya desde el inicio de la colonización. Pocos segundos después, en el plano 23'43", contemplamos una nueva toma de este santo tan belicoso, que en este caso, y sorprendentemente, parece desprovisto de espada que blandir contra los infieles, como los castellanos creían que lo hizo en la batalla de las Navas de Tolosa...

Ante la cámara aparece de nuevo el padre Luis, pidiendo inútilmente que se detenga esta profanación, y que no se tomen imágenes del interior del templo. Al grupo de músicos anterior lo ha sustituido el anterior coro femenino, que entona himnos a la Virgen. Desde el plano 22'44" se nos ofrece otra imagen del interior de la catedral, en este caso vemos un púlpito para la predicación. Y oímos entonces cómo este grupo de artistas vuelve a hacer sonar sus instrumentos de cuerda, interpretando una melodía folklórica mexicana, sin duda para que estos danzantes rituales (que nos hacen pensar en otro tipo de bailarines sagrados, los del ancestral cristianismo etíope) vuelvan a ejecutar otro baile en honor a los seres celestiales. Creemos que se trata otra vez de la danza de los viejitos, y que por algún extraño motivo se repite incesantemente.

Desde 23'52" se nos ofrece un primer plano de una imagen muy tónica del Dios Padre, de acuerdo con la tradición iconográfica católica, en este caso con largas cabellera y barba blancas, y un manto azul, sin duda símbolo del mundo celestial. Dicha imagen se ubica al fondo de la catedral, en el extremo opuesto a donde se encuentra la fotografía de Nabor. Tal imagen corona un retablo de gran tamaño, y de un cierto aire 'barroco', todavía en construcción, coronado por la imagen del creador anteriormente descrita. Curiosamente, la imagen del Cristo crucificado que se encuentra sobre el altar de dicho retablo, ha sido tapada en este caso con un paño de color azul oscuro, tal vez para protegerla de las obras en curso, o de los ojos de los profanos... O bien debido a que los naboritas crean que la persona divina se encuentra realmente en esa efigie, por lo que se la trata con la máxima reverencia, velándola en tanto que no se esté celebrando misas.

En 24'24" observamos otro primer plano de las que parecen interminables obras en curso, que remodelan este santuario. Tras un grupo de mujeres naboritas, distinguimos sacos de 'marmorina' y algún otro material para la construcción. Posteriormente, en el plano 26'00", y en el exterior de la catedral, veremos a un varón con hábito de fraile franciscano portando una especie de banco, y tras él un gran número de sacos de cemento...

Escena 5. 25'06"-

Ya en el exterior de la catedral, pero aun dentro de este complejo religioso (no sabemos ubicar el lugar, por el momento) contemplamos un primer plano de la famosa imagen de la Virgen del Rosario, que ha sido reproducida hasta la saciedad por la escasa propaganda impresa naborita.

Sospechamos que este cuadro debe ser incluso el original de la pintura milagrosa, de estilo muy naïf, que supuestamente necesitaba, como afirmaba la vidente Gabina, la reina del rosario para 'purificarse', o hacerse realmente presente en esta comunidad.

Hay que hacer notar que esta imagen de la Virgen parece ser tocada por una especie de poderoso rayo de energía divina, de color dorado, una representación sin duda del hecho milagroso de la encarnación de este personaje en dicha tela. Asimismo, y en algún lugar que tampoco podemos situar por el momento, desde 26'13", se nos ofrece un primer plano del retrato de algún santo católico, que no podemos identificar, y que parece una copia de alguna imagen de la época barroca.

Por último, y en el plano 26'27", observamos que algunos de los pasajes de este complejo tienen apariencia, sin duda deliberadamente, de convento medieval. Aquí contemplamos dos pórticos columnados, y al fondo una especie de teatro, tal vez para desarrollar representaciones. Incluso podemos ver un primer plano de un cuadro que representaría a Jesús y sus discípulos, una imagen más bien tópica, que se ha reproducido en incontables ocasiones.

Transcripción y Descripción de las imágenes contenidas en el Video 7:

Escena 1. 0'01-1'19":

Seguimos observando ese curioso espacio que cuenta con dos pórticos columnados, pintados de verde oscuro, y sobre uno de los cuales observamos el tejado de otra construcción, a dos aguas, construcción que cuenta con grandes ventanas en forma de ojiva gótica.

En 0'06" contemplamos el interior de alguna de las estancias de este complejo, tal vez convento, tal vez escuela. En cualquier caso, su techo es muy provisional, de uralita, sin cubrir totalmente la sala. Al fondo de la sala creemos distinguir una especie de mueble-confesionario, o tal vez armario. Vemos asimismo un gran cirio, y también grandes cuadros, uno de ellos de la virgen, y otros de santos, incluso del mismo Cristo.

Una de las santas representadas en estos cuadritos, imagen de una monja, parece tocada por un rayo de luz de color amarillo, muy grueso. Que ya hemos observado antes decorando, o como añadido, al retrato de la Virgen del Rosario en el video anterior. Todas estas imágenes tienen un algo de 'iconos' orientales, aunque sólo sea porque se trata de reproducciones de estilo y factura muy naïf, prácticamente planos, en tanto que sus autores no están duchos en el uso de la perspectiva y el volumen.

Desde 00'12" la cámara se ha desplazado hacia la izquierda de esta estancia, permitiéndonos ver un baptisterio (pero no de los antiguos, es decir, de inmersión), para la práctica del bautismo infantil, colocado bajo una especie de cúpula interior. Al fondo también observamos una especie de altar, sobre el que cuelgan unos velos de tela, y ante dicho altar se encuentran dos largos cirios.

En el plano 00'22" se nos permite ver un 'sello', como dirían los naboritas en su curioso vocabulario. Una especie de cartelito rotulado a mano, con una ortografía muy significativa, colocado a su vez sobre lo que a cierta distancia parecería ser una especie de estera de esparto trenzado o de caña, o tapiz, aparentemente confeccionado con alguno de estos materiales [en otro tiempo muy utilizados, recuérdese la tradición de los cristos de caña michoacanos], situado sobre uno de los muros de la sala.

Dicho cartel nos anuncia que estamos ante una exposición de exvotos, de manifestaciones de gratitud por milagros o favores sobrenaturales, recibidos de las entidades celestiales que son adoradas en la Ermita. Su contenido textual es el siguiente:

'ESTOS SON ALGUNOS / MILAGROS DE PERSONAS
QUE / SE HAN SENTIDO FABORE- / SIDAS POR ALGUN

FABOR O / MILA-
GRO QUE NUESTRA
MADRE / SANTISI-
MA Ma. DEL ROSA-
RIO LES HA HE- /
CHO [Esta última pala-
bra ha sido colocada en

los márgenes del letrero, en un tamaño tres veces menor al de las líneas anteriores, muestra de que el rotulista improvisado se encontró con el problema de que no le cabía toda la palabra en la superficie a cubrir].'

Sorprendentemente, cuando en el plano 0'33" la cámara nos ofrece un 'zoom in' de lo que creíamos que sería un tapiz de esparto o de caña, comprobamos con sorpresa que no hay tal. Sino una composición de gran tamaño, que semejaría un tapiz cubriendo una pared, pero formada de innumerables colgantes de metal (del color dorado que tan sagrado les parece a los naboritas)... Nada menos que cientos de colgantes, cuya forma más repetida es la de un devoto arrodillado y en oración, pidiendo un favor a la Santísima.

Casi todos ellos son del tipo ya indicado y de pequeño tamaño, aunque alguno que otro pueda representar una variación en dimensiones o forma con respecto al conjunto. Por ejemplo, distinguimos en este acercamiento de la lente las típicas piernas, una forma característica de exvotos católicos hispanos. Pero creemos que la mayor parte representan lo que hemos ya descrito: una especie de orante arrodillado. Todos ellos han sido ordenados en una composición que nos hizo creer que estábamos ante un auténtico tapiz. En definitiva, una impactante manifestación de fe y gratitud.

En 00'43" contemplamos un nuevo plano de una mujer naborita, arrodillada ante la estatua de algún ángel o santo, esta última de buen tamaño y colocada sobre una especie de pedestal. Hay que hacer notar que en estas nuevas escenas el cántico de las devotas de oye a un volumen mayor que en los videos anteriores, lo que indica que debemos encontrarnos mucho más cerca del coro.

Incluso algunas de las palabras de estos himnos marianos o rosarinos se pueden a veces distinguir con claridad, destacando las palabras demonio, enemigo, u otras similares que creemos reconocer. Cantos de combate y esperanza, en esa especie de pugna sin fin frente a la cultura maligna contra la que se han atrincherado en este cerro los vivientes. Sin duda las letras de tales himnos merecen un análisis específico de su contenido, que nos podría proporcionar un conocimiento más preciso de su sistema religioso, o al menos de su teodicea y teología particulares.

A partir del plano 00'57", se nos ofrecen imágenes de otros impactantes testimonios de la gratitud de peregrinos y devotos que han solicitado favores sobrenaturales a las entidades adoradas en la Ermita, sobre todo la virgen rosarina. Se trata de una especie de tapiz, de nuevo, pero en este caso compuesto por grandes paneles o tablones de madera, sobre los que se ha fijado un buen número de fotografías de las personas que supuestamente han sido agraciadas con esas intervenciones milagrosas o sanaciones.

Son típicas fotografías familiares, muchas de ellas de niños, incluso bebés. Algunas en blanco y negro, que incluso podrían corresponder (aunque no

necesariamente) a los primeros años de la adoración en la Ermita. Son exvotos de tipo fotográfico, que proporcionan un testimonio mucho más vivo o cercano que las figuritas estereotipadas de la tradición, como los colgantes que describíamos anteriormente y que figuran piernas, etc.

En fin, lo que hemos contemplado en este curioso lugar es una especie de museo o galería de milagros, que atestigua la eficacia protectora de la virgen rosarina y las entidades sobrenaturales adoradas por los naboritas. Incluso podemos aventurar la hipótesis de que buena parte de las peregrinaciones a este cerro de los milagros se deben a esa demanda y necesidad social tradicional de protección sobrenatural. En este sentido, lo que estamos aquí conociendo es un santuario de un tipo muy antiguo y tradicional, que podía encontrarse ya en toda la cuenca mediterránea, varios siglos antes de la aparición de ese sincretismo que conocemos convencionalmente como cristianismo.

En 1'02" se nos muestra un primer plano de un cuadrado que parece ser una especie de collage, en el que aparece una fotografía de Nabor, así como una imagen pequeña de la virgen eremítica, a la cabecera de la imagen, así como rosas rojas. En el centro vemos una especie de texto, no sabemos si poema, declaración, etc. Es una composición que tiene un innegable aire infantil, como la que podría haber realizado una niña en una escuela primaria.

La cámara nos brinda una vez más un acercamiento de foco o zoom in, y nos permite averiguar que una vez más estamos ante el testimonio de una sanación o curación milagrosa, por parte de una persona que tenía sus piernas paralizadas por alguna

dolencia, y que en este texto agradece su intercesión a la Virgen y a Nabor. Nos vamos a permitir conjeturar que este bloque de texto ha sido compuesto con una antigua máquina de escribir.

Finalmente, y desde el plano 1'19", contemplamos otro grupo de mujeres naboritas, vestidas con su característico hábito de penitentes. Así como a algunos varones, algunos muy jóvenes, con hábito de lo que podría ser el estado de seminaristas. Y otros caballeros de mayor edad, con aspecto de campesinos y con sus preceptivos escapularios.

Escena 2. 1'39"-4'26":

Como es costumbre, en todas las comunidades tradicionales de la región, los y las eremitas son generosos compartiendo su comida con los visitantes, y en estas imágenes observamos cómo ofrecen alimento a las reporteras: tortillas y algún guiso, tal vez frijoles, o pozole, etc. En 2'04" observamos a una de las vivientes que agasajan a las visitantes, de pequeña estatura, mujer casi anciana, y rasgos indígenas, tocada con un velo verde. Estas eremitas se muestran sumamente hospitalarias, e invitan a las reporteras a volver, y a traer a sus hijos, para que sean protegidos por la Virgen, etc.

Escena 3. 4'27-52":

Nuevos planos de las calles de la Ermita, y de sus habitantes, recorriéndolas a pie. En 4'33" observamos que el recorrido del grupo de periodistas por la Ermita, es vigilado por algún que otro sacerdote o monje naborita, con un hábito y distintivos de autoridad, porque en este mundo vuelto del revés (como el de la revolución inglesa del S.XVII comentada por el gran Christopher Hill), esta revolución político-religiosa campesina, son los de abajo, sobre todo hombres del medio rural y de sectores socioétnicos subordinados, quienes detentan la autoridad, para proteger la integridad de este espacio sagrado, el reino rosarino.

Desde 4'43" se nos ofrecen nuevos planos del famoso cuadro del ojo de Dios que todo lo ve, con su admonición 'AMA A MI MADRE PECADOR INJUSTO...' Y de mujeres que deambulan por estas calles, deficientemente pavimentadas con cemento (costumbre específicamente michoacana)..., cuarteado por las lluvias y el paso de los viandantes. Cuando no cortadas y bloqueadas por algún motivo defensivo por barreras formadas con cadenas o grandes pedruscos.

Escena 4. 4'53"-8'58":

La cámara registra en este punto declaraciones de Jesús Reyna, el responsable de orden público del gobierno local priísta, tras su entrevista con la jerarquía naborita. El funcionario (los mexicanos denominan como tales a los cargos públicos electos o de confianza, no a los empleados de la administración) trata de restar gravedad al conflicto político que se presenta aquí (el choque de trenes entre la teocracia comunal y la supuesta obligatoriedad de los mandatos de la constitución de tradición liberal del

estado nación mexicano), y afirma que los jefes no le han dicho que estén 'radicalmente opuestos' a la educación laica. Lo cual es una negación palmaria de la evidencia y de las declaraciones reiteradas de todos los naboritas. De hecho reconoce el propio Reyna que eludió discutir esta espinosa cuestión: '...no tocamos el tema', afirma literalmente. El político priísta se contentó con lo que le parecía más urgente, solicitar a los clérigos naboritas, debido a la ascendencia que tienen sobre la comunidad, que eviten la repetición de hechos violentos.

Afirma que se va a dialogar con 'las dos partes', para tratar de reanudar la asistencia educativa. La realidad, nunca reconocida, es que en nuestra región la realidad social impone una gestión de este tipo de conflictos basada en una especie de negociación permanente, que es absolutamente distintiva de la democracia mexicana.

Reyna reitera que el gobierno faustista ha pedido a la Procuraduría (fiscalía) que realice una investigación exhaustiva, para proceder o consignar a los supuestos responsables de la destrucción de propiedad pública, e incluso del daño que se ha infligido a 'la imagen del estado', una cuestión que sin duda preocupa mucho a la presente administración, interesada en mejorar el atractivo turístico michoacano, seriamente perjudicado por este tipo de conflictos violentos. Lo que sí resulta francamente divertido es observar cómo el funcionario afirma que su gobierno no puede garantizar la seguridad de los eremitas, ...;dado que eso es imposible, en este

estado, y en ninguna parte del mundo![sic] Por supuesto, Reyna reitera una y otra vez que impartir la educación laica es una obligación legal del estado, y se sonríe como dando a entender que eso será el principio jurídico formal... Otra cosa serán los imponderables que suscita este conflicto, al que trata de restar importancia en sus declaraciones.

Finalmente asegura que si no se produjera la conciliación, tras el desarrollo de esas 'pláticas' o negociaciones entre los involucrados en el conflicto, el gobierno adoptará una determinación sobre la continuidad de la enseñanza pública, así como garantiza que a partir del día siguiente, 15 de julio, se instalará una vigilancia policiaca permanente de la comunidad, aunque sin concretar los efectivos en los que ésta consistirá.

Sin duda hace bien el priísta en ser cauto, ante una situación que supone un límite claro a las capacidades de acción del ejecutivo regional. Una especie de reiteración de la imposibilidad de imponer el a rajatabla un concepto europeo del derecho positivo, en estas remotas regiones del antiguo virreinato novohispano, donde sigue siendo mucho más prudente y sensato aplicar aquella norma antigua del 'acátese, pero no se cumpla.' No puede ser más evidente la supervivencia del antiguo régimen, corporativo que proviene de los mismos albores de 'la colonia', en este tipo de dinámicas comunitarias, tan arraigadas en nuestra región.

Escena 5. 9'05-50":

A continuación contemplamos una sucesión de planos de las calles y construcciones humildes de esta población. Desde la entrada (siempre con una puerta

metálica, que no de madera, como es usual en todas las colonias y comunidades populares de la región) de una de tales viviendas (en 9'15"), una señora naborita de edad madura se dirige a Sandra y a su grupo, y les dice '¡Vengan!' Se trata de una vecina muy hospitalaria, con la que la periodista ya mantiene una larga amistad.

Se saludan muy cariñosamente, la viejecilla recuerda perfectamente a los reporteros. La señora viste como cualquier otra viviente, solo que en su caso el velo o 'hiyab' es de color azul celeste. Por su parte, y en este punto de su recorrido, la reportera ya se ha deshecho del prescriptivo velo, que al parecer sólo era imprescindible para penetrar en los edificios propiamente religiosos.

A partir de 9'26", observamos una de las vías internas de la Ermita, al fondo de la cual podemos observar un edificio de gran tamaño, posiblemente dedicado al culto o a la actividad religiosa, como es norma en esta población. Está pintado de un color que tal vez sea amarillo o beige, con tres ventanas, de sabor ligeramente 'medieval' y que tal vez se inspiran en los edificios conventuales y eclesiásticos.

Sobre uno de los muros de este edificio vemos un cartel (en 9'33") cuyo contenido textual transcribimos a continuación:

'LA SOBERBIA / DESECHAD NIÑOS / EN TODA
OCASIÓN, / QUE AL HUMILDE / DIOS LE AYUDA / Y LE DA
SU / BENDICIÓN.'

Nos parece estar contemplando la propaganda de algún tipo de comuna o república revolucionaria, con sus consabidos y omnipresentes carteles, que gritan al

viandante las consignas del poder... En este caso político-religioso, y no menos revolucionario, o enfrentado a la cultura dominante.

Aquí, en lugar de una representación gráfica de las masas señalando la vía revolucionaria auténtica, etc., lo que se nos muestra es la típica admonición que dirige el clero católico a sus súbditos, no sólo en la Ermita, sino en cualquier otra instalación o ámbito controlado por la iglesia romanista en general. Los llamados a 'la humildad' son constantes en la retórica utilizada por el clero en esta tradición religiosa, a diferencia en eso del Islam, que instaría directamente a la obediencia.

El clero católico prefiere adoptar un tono aparentemente más amable (como el del padre güerito anteriormente entrevistado, el que tanto se reía cuando oía que la Virgen ordenaba la destrucción de la escuela. '¡Cómo creen...!' Los llamados curas (porque en tanto que 'pastores' se dedican a la 'cura' o cuidado de las almas) acostumbran a mantener la disciplina en su rebaño por medio de la exhortación sistemática a 'la humildad', o 'la sencillez', como a veces se la denomina en la tradición cristiana en general. Esa humildad o sencillez (el 'buen pueblo sencillo' o 'sano', personaje ideal de los discursos o retórica de inspiración católica, en todo el mundo hispánico), la de las buenas ovejas o verdaderos católicos, significa simplemente que éstas se mantengan en su sitio, como buena grey obediente, esto es, subordinada al magisterio de la iglesia.

Por supuesto, existen otros medios para mantener la disciplina, pero ya sólo podemos verlos desplegados en un régimen excepcional, plenamente político-religioso, como el de la Ermita. La revolución liberal le cortó las garras al león eclesial, y lo que

sobrevive de su antiguo poder, predecesor del propio estado moderno, son estas islas de resistencia o contracultura organizada y activa.

Desde el plano 9'38", se nos muestran imágenes muy interesantes de otro de estos carteles de propaganda ideológica callejera. O mejor dicho, de parte de un mural que creemos haber vislumbrado ya, en los primeros videos grabados por esta expedición de Televisa-Quasar. El cartel nos muestra la leyenda: 'ASIA / JUVENTUD / FEMENINA.' Esta leyenda está pintada a mano, con pintura roja, sobre un fondo llamativo, de color amarillo. Rojo sangre, sobre una especie de azafrán claro. Colores tal vez muy hispánicos (como los del moreliano club de fútbol Monarcas, por otra parte).

Bajo esa leyenda, que hace alusión a las gestas misioneras del pasado, o tal vez incluso del presente (porque por ahora no sabemos nada sobre la actividad misional de 'los pescadores' naboritas fuera de México), encontramos otro motivo interesante: Es una especie de pergamino antiguo, desplegado, y dibujado sobre el muro, en un color mucho más claro, que imita al del papel. Sobre ese elemento decorativo, que provee de una excelente superficie para escribir o pintar, leemos el siguiente texto:

'MONJITAS / CARMELITAS / DONCELLAS / CORTE-
SANAS / AZUCENAS [Pero tenemos muy serias dudas, podría tal vez
leerse también como 'MUJERES'].'

En cualquier caso el letrero está deteriorado, como si alguien lo hubiese raspado, en una especie de acto de violenta hostilidad, como otros que encontramos (especialmente la 'Cruz de Cristo Rey', que se encuentra junto al puerto) en otros puntos de la localidad. En cualquier caso podemos admitir tentativamente como

posibilidad que ésta sea la enumeración oficial de los grupos femeninos, a los que corresponden unos sus hábitos y cometidos respectivos. La parte baja del cartel pintado sobre el muro, aunque no nos resulta discernible por completo,

podría representar una especie de mapa de alguna zona de Asia, una superficie de color rojo sobre un fondo azul marino intenso.

Nuevamente podría tratarse de otro signo de propaganda de la organización misionera eremítica, que tal vez actúa también incluso en grandes ciudades como la misma Morelia, donde nosotros mismos hemos divisado -justamente en la Avenida Madero, antigua Calle Real- a alguna de estas vivientes, con su característico hábito, y una especie de hucha para recoger contribuciones.

Curiosamente, al lado de este cartel de presumible propaganda misionera, vemos una tubería recién colocada, que nos recuerda que incluso la -en otro tiempo condenada como satánica- red de agua potable, se está extendiendo de modo imparable dentro de la Ermita, como algunas otras conexiones con las infraestructuras del resto del estado. Por mucho que se resistan los naboritas más tradicionales, parece que la comunidad rosarina está condenada a sufrir un proceso ineluctable de urbanización, o de absorción por la sociedad urbana e industrial global, de corte occidental. Y que sin duda acabará modificando la propia cultura religiosa interna de la comunidad.

Escena 6. 9'51-59"

Hombres de característico aspecto ranchero, con sus sombreros y camisas vaqueras, eso son los disidentes que habitan en la 'parte alta', o 'barrio de arriba', de la Ermita. Aquí encontramos tanto rasgos indígenas, como los de Juárez, su líder cívico indiscutible, como de auténticos descendientes de europeos. Es una población que sospechamos que podría ser menos nítidamente indígena que la del barrio 'de abajo.'

En cualquier caso, la montaña, la parte superior del cerro de los milagros, está justamente tras el grupo de casitas que habitan los disidentes. El clima de la zona, al menos en este momento de la visita, 14 de julio, es más bien húmedo, incluso frío. Estas son gentes bravas, que saben cuidar de sí mismas, por eso nadie ha podido expulsarlas (hasta ahora) de la comunidad... Con el resultado de que han acabado por constituir de hecho una nueva comunidad, con una población también importante, integrada por la red que conforman de las familias de estos hombres. Familias campesinas altamente cohesionadas, y acostumbradas al trabajo en común.

En este enclave lo que creemos distinguir son viviendas construidas con bloques de cemento, muy precarias, hasta tal punto que se diría que este lugar es una especie de ranchería. Las calles son de terracería, y se ven en ellas grandes socavones, donde brillan los charcos. Sus vehículos son pick-ups (el auto mexicano por excelencia) como los de tantos trabajadores del campo. Los forasteros son observados con cautela, o incluso con sistemática desconfianza, porque siempre pueden representar una amenaza, etc. Esa reacción de etnicismo comunalista, casi visceral, y que está tan arraigada en estos sectores socioétnicos, que todavía en parte siguen siendo comunidades de tipo tradicional.

Esa actitud ferozmente defensiva ante el mundo exterior ('cerrada', la denominan muy acertadamente los mexicanos, aunque sobre todo refiriéndose a los indígenas, esa gente que no es 'de razón'...) es la causa directa de episodios como el que

refleja el largometraje 'Canoa', y tantos otros casos de linchamientos y de violencia colectiva aparentemente absurdos, que se han registrado en la historia de la región.

Y no son, como se ha pretendido a veces, muestras de la 'barbarie' o 'irracionalidad' de estos pueblos, en absoluto. De hecho esas reacciones no resultan sorprendentes en unos territorios como éstos, que, efectivamente, han estado siempre rígidamente divididos entre comunidades más o menos rivales, prácticamente desde que se inició el proceso colonizador europeo en todo el continente.

Hasta hoy sigue siendo éste un pueblo de colonos, una muestra más de un amplio y dilatado movimiento de ocupación del territorio por todo tipo de squatters (ocupantes ilegales o 'paracaidistas'), que todavía sigue su curso en toda la región. Y que plantea sin duda una demanda siempre creciente de infraestructura urbanística, así como la existencia de una presión incesante sobre las autoridades, para obtener títulos legales de propiedad sobre esos terrenos ocupados ilegalmente.

La existencia de este tipo de sectores es la razón misma de ser de poderosas y muy amplias organizaciones específicas de masas, como la famosa Antorcha

Campesina, especializada en aplicar ese tipo de presión insoportable, basada en la acción directa más contundente, sobre unos poderes públicos que son incapaces de hacer valer las leyes y la más elemental disciplina urbanística.

Escena 7. 10'00"-20'52":

Asistimos ahora a una nueva entrevista a don Emiliano Juárez, el líder cívico o alcalde in pectore de esta pequeña comunidad de resistentes, que dará respuesta a lo que considera una incoherente política hacia los naboritas por parte del gobierno estatal priísta. Y cuyos funcionarios no tuvieron la cortesía de visitarlos en el curso de esta expedición del pasado 14 de julio de los corrientes.

Don Emiliano (es curiosísimo que se apellide además 'Juárez', sin olvidar su primer nombre revolucionario, en suma es un hijo de los santos del santoral republicano y revolucionario, una antigua forma de culto cívico liberal, específicamente desarrollado por las logias masónicas, y muy común en toda la región), como líder cívico, sí que disfruta del don de la palabra o la oratoria, sobre todo por su claridad y coherencia:

'Bueno, hasta ahorita nosotros no sabíamos de esta visita del secretario de gobierno, aquí a la comunidad. Este..., nos enteramos por este..., por ustedes mismos, por su presencia, que venía pues el secretario de gobierno [Jesús Reyna, de quien se tomaron anteriormente declaraciones]. Este... Yo creo que eso de la violencia, bueno, este..., pues de una forma o de otra nos afecta.

'...Este..., pero pues nosotros hemos visto, este..., el problema de la inseguridad aquí, el problema que se vive aquí pues es un asunto... de [¿tal vez está implicando, sin

explicitarla, la 'responsabilidad'] la parte religiosa y de Martín de Tours. Y del mismo gobierno, por la..., por la tardanza pues de aplicar pues la ley, o de establecer el Estado de Derecho.

'...Yo creo que nosotros nos hemos basado en, todo el tiempo, sobre derecho, y bueno, para nosotros eso no es problema. Aquí nosotros todavía hasta ahorita no vemos una solución, no vemos este..., avances. Porque en realidad, lo que nosotros... queremos o hemos pedido, todo el tiempo, es la educación para nuestros hijos.

'...Nosotros no nos interesa el ámbito religioso, el ámbito político [en el sentido de partidista]. A nosotros lo que nos interesa es la educación para nuestros hijos. Entonces, el día que nosotros veamos que... el gobierno del estado ya empezó por allí a habilitar los espacios donde se va a seguir la educación, bueno pues para nosotros será un avance.

'...Yo creo que la seguridad es un deber del Estado, y es un deber del mismo Estado hacer entender a la otra gente que, bueno..., o de hecho, pues es un hecho para nosotros, sus Usos y Costumbres son respetados. O sea, no les peleamos sus usos y costumbres, no... Como les comentaba la otra vez, no peleamos una sotana. Respetamos nosotros el ámbito religioso.

'...Entonces a nosotros lo que nos interesa es este..., pues lo educativo para nuestros hijos, que es un futuro bueno para ellos, o es un..., pues una herencia que nosotros les podemos dar, ya que nosotros no la tuvimos. Entonces, no tenemos recursos. O sea, lo único que queremos es que ellos se preparen.'

En este punto del proceso, los disidentes estaban por fin recurriendo a los organismos de defensa de los Derechos Humanos, tanto del gobierno federal como del michoacano, como explicaba el mismo Juárez a partir de 12'52":

'...Hay una persona por ahí, este..., en la ciudad de Méjico nos anda..., bueno, hemos tenido muy poca comunicación con él. Este..., nos ha comentado que ya ha tenido por allí una, este..., una entrevista con los medios [de comunicación] nacionales. Pero nosotros todavía estamos viendo a lo mejor el día lunes nosotros vamos a..., a ver la posibilidad de estar nosotros por allí, en la Ciudad de Méjico.

'...Y en esta semana que viene, pues tomar también la decisión de, si no hay avances, de hacer actividades por allí en este..., en palacio de Gobierno. Y también pues visitar este..., sí, visitar más que nada Derechos Humanos [CNDH]. Ver si hay la posibilidad de ir hasta la Ciudad de Méjico.' A partir de 13'47", Sandra le incita a expresar eso que se conoce como el 'llamado', una especie de postura o reivindicación ante la administración y los poderes públicos:

'Nosotros lo que..., le digo, nosotros, es el sistema educativo lo que nos interesa, ¿no? Ya el asunto religioso, bueno, yo creo que hay dos partes, o dos obispos. Que bueno, ¿no?, nosotros vemos que la parte de un obispo pues no, no..., no disputa lo religioso, pero eso ya es un problema de ellos. No es tienen que haber el problema religioso.

'...Entonces, lo que nosotros sí le queremos pedir al Gobierno del Estado, bueno, que no se nos involucre tanto en lo religioso. O lo político. Nosotros hemos mencionado que se ve aquí que hay este..., este..., pues cómo le diré, tintes políticos.

¿Por qué? Porque pues se ve como un favoritismo, ¿no? A nosotros nos cae de raro que por qué le da más atención [el Gobierno del estado] que a lo educativo. O sea, no..., no vamos a poder salir del problema aquí, pues de la ignorancia en que vivimos, sin la Educación.

'...Entonces, a nosotros nos interesa pues... Y no a nosotros, sino para nuestros hijos pues. Entonces, nosotros eso es lo que queremos. Ya en lo religioso, pues..., nosotros respetamos la libertad de cada persona.' A partir del plano 15'14", Juárez continuaba explicando la situación educativa de la comunidad:

'Bueno, yo creo que ahorita este..., son los hijos de nosotros [los alumnos de la escuela pública, cuyo plantel ha sido destruido], hablamos de 227 alumnos, que son los únicos que pues ahorita empiezan a estudiar. ...De allí para allá, todos..., todos los padres de familia, o la juventud de mi..., o padres de familia, más que nada, de mis épocas, no tenemos..., absolutamente ningún estudio, ningún documento [se refiere al título académico, tan importante en el mundo de la cultura urbana regional] que..., que nos represente ante las empresas o algo, que tenemos estudios. No tenemos nada.'

¿Limita esto su capacidad de encontrar buen empleo?, le plantea la reportera: 'Sí, así es, de hecho nosotros..., salimos en varias ocasiones a buscar trabajo, y bueno, para nosotros es difícil. Todo el tiempo hay que depender de patrones, o... Bueno, es complicado... Hablamos este..., pues nosotros, totalmente sin ningún documento. Cosa que también pues aquí nosotros... [incomprensible, 'de...'] vivimos del campo, vivimos de las semillas que produce el campo. Entonces es difícil, nosotros, irse a la ciudad.'

Así pues, las circunstancias (los famosos 'rezagos', manifestaciones extremas de marginación social) han obligado a estos a ser hombres pegados a la tierra que cultivan, como los campesinos de siglos pasados. Por supuesto, y aunque no sea éste el caso exactamente (que no lo podemos saber todavía), la carencia de documentos por parte de estos amplios sectores socioétnicos no se refiere simplemente a títulos académicos, sino que también abarca la pura y simple inexistencia civil en innumerables ocasiones.

El no aparecer en el registro civil o en los registros de otras instituciones básicas, sigue siendo una circunstancia muy común en ciertos grupos de la población rural, en el interior de Michoacán y de toda la República. Un número indeterminado, pero muy importante de estos campesinos, son aun personas 'indocumentadas'. Tan 'sin papeles' como si fuesen inmigrantes ilegales, aunque hayan nacido en México.

A partir de 16'31", don Emiliano explica cómo planean continuar con su labor de resistencia: 'Bueno, este..., yo creo que..., que es una..., nosotros tendríamos que pues exigirle al gobierno del estado, o a la misma secretaría de educación, pues tendríamos que..., que irnos a hacer actividades ['actividades extraescolares', observamos que habla como un docente, o al menos se ha asimilado la jerga de los maestros 'democráticos', sus grandes aliados, y posiblemente su modo de representar el mundo] a la ciudad de Morelia'.

'...O ver, porque bueno, yo creo que los derechos que tenemos como mejicanos tienen que respetarse. O incluso para eso están los gobiernos, para hacer cumplir este..., pues nuestros derechos, que tenemos como mejicanos...

'...Este..., yo les comentaba hace un momento [a los mismos medios de comunicación] de que nosotros el lunes nos vamos a organizar, ver este..., los pasos que se van a dar. Y bueno, todo depende también del gobierno del estado. Si..., si vemos que hay avances, y bueno, nosotros eh..., vamos a decir que hay avances cuando veamos que..., que este..., ya se empiezan a rehabilitar pues las..., los espacios pues, para la educación.' A partir de 17'44", la reportera le pregunta si se siente discriminado por el trato que ha recibido su pequeña comunidad, de parte del gobierno del estado:

'Bueno, pues yo creo que no, no discriminados porque, este..., más que nada vemos como un favoritismo hacia la otra parte. Porque nosotros no tenemos, le digo, intereses personales... Entonces, yo creo que para empezar a solucionar aquí el problema... Bueno, nosotros hemos visto que la, la mejor este..., viabilidad pues es... es sentarnos a platicar, ¿no? Nosotros, estado y municipio. Y ver este..., cómo le vamos a entrar. Para nosotros no hay problema, le digo, para nosotros pues..., simplemente el respeto.

'...Entonces, el gobierno del estado pues tendría que..., que platicar con ellos. Pero nosotros vemos que primero se tenía, se tendría que buscar un plano o algo, bueno, para...!' Aquí se interrumpe, en 18'44", porque la reportera le ha sugerido un término para definir lo que él querría decir, que no llega a formularlo. Simplemente contesta:

'Pues sí, o sea... Más que nada, le digo, nosotros no somos el problema, somos rehenes [recalca la expresión] de un problema... religioso, o incluso de lo político. Porque este..., pues le digo, ustedes han visto aquí..., este..., hace algunos años que el PRI era el que, o fue el que solapó pues todo esto.

'...Entonces ahorita a nosotros también nos cae de raro, y vemos que hay un favoritismo, porque este..., incluso en el 1997, este..., parece que estaba por ahí Jesús Reyna también de secretario de gobierno, y bueno..., se expulsan de aquí a 300 familias, este apoyados con la..., apoyados por la gente de aquí, con tres patrullas del estado [policía estatal].

'...Y bueno, y lleva seis años de gobierno, allá, Jesús Reyna... O sea, digo seis meses, y este..., pues ya tenemos otra vez problemas. O sea, [esto es lo que] no entendemos nosotros.' Hasta 19'53". Pese a que declara no tener objetivos políticos partidistas ni personales, y tal y como podemos observar, en realidad Juárez es un crítico implacable del PRI.

Desde 19'58", Sandra le pregunta si es cierto que el clero naborita obliga a la gente a votar por dicho instituto político: 'Este..., no..., no así a campo abierto. Pero de hecho ellos manejan mensajes [obviamente celestiales, a través de la vidente], cosa que, bueno..., nosotros ya no..., no..., no dependemos de ello, o no creemos en eso.' Dice esto último esbozando una sonrisilla irónica, como al que le parece risible que alguien pueda creer en las pretensiones de revelación divina de tales profetas.

Los disidentes dejaron ciertamente de apoyar a los videntes, ya en la época de los enfrentamientos con Agapito Gómez Aguilar y sus partidarios, y que en algunos momentos fueron extremadamente violentos, incluyendo incidentes de choques armados. '...Pero respetamos. Simplemente, por medio de ese mensaje, se llama a la gente, bueno..., que tienen que apoyar al partido del PRI, porque..., que es un partido de la Virgen. Y pues, el que no lo haga así está en desacuerdo con la Virgen.

'...Por eso nosotros, y este..., es la sospecha de que, bueno, pudiera ser eso [la causa de tal favoritismo priísta hacia el clero naborita], porque el gobierno debería entender que nosotros pedirle educación, pues..., o sea, no es un delito, no es nada. Y simplemente, la educación que nosotros pedimos..., no la pedimos nada más para nosotros, se puede ser también para los hijos también de la otra parte. O sea, eso para nosotros no es problema.'

Escena 8. 20'58"-21'22":

Quienes en todo caso habrán dejado de participar de la experiencia espiritual naborita serán algunos varones más ilustrados y autónomos, o más integrados en la cultura urbana y su representación del mundo. En cambio las mujeres de este sector siguen siendo fieles al credo de los milagros de Puruarán, Gabina y Nabor, y lo demuestran tocándose con ese prescriptivo pañuelo, velo o 'hiyab' de las penitentes eremíticas.

En 21'05" se nos muestran nuevos planos de estos colonos disconformes, que viven en lo alto del cerro, con sus atuendos rancheros y su modo de vida típicamente campesina. Desde 21'11" contemplamos nuevas imágenes de los caminos de terracería de esta comunidad rural, con grandes charcos dejados en estos pasados días por las copiosas lluvias recientes, que por otra parte deben haber sido sentidas como una especie de bendición o milagro aquí, en lo que es habitualmente uno de los puntos más resacos de la Tierra Caliente michoacana.

De fondo se oye la voz de alguien que declara que su colectivo quiere también hacer conocida su posición ante esta situación, y que '...nosotros pertenecemos al obispo

Santiago...', en 21'19". La cámara no está enfocando aun a quienes manifiestan eso, sino que captura tomas del camino que bordea al barrio rebelde, así como unos primeros planos de lo que parece la fachada de una capilla en construcción, que podría ser la de las 'Mil Vírgenes', y en torno a la que se aglutinan los turulatos o disidentes naboritas.

Hay que tener en cuenta que ese grupo de sacerdotes -a diferencia de los del sector mayoritario- están ya encuadrados en una denominación legalmente constituida ante las autoridades mexicanas, y que es la Iglesia Católica Apostólica Tradicionalista, la misma que fue excomulgada o separada de la congregación en un acto de fuerza sancionado por Nabor, poco antes de morir. Y al parecer inspirado por el anterior vidente, Agapito Gómez, progenitor de la actual profetisa eremítica, la señora rebautizada como Catalina de Siena.

Al fondo el cielo aparece muy encapotado de nubes oscuras, cargadas de agua y electricidad. Observamos a los sacerdotes de la comunidad disidente, que penetran en el interior, muy sombrío en apariencia, de su capilla. Una obra inacabada aun, pero de apariencia muy digna, nada fantasiosa, en lo que se percibe una clara divergencia con respecto a las inclinaciones más bien kitsch, de los naboritas mayoritarios. Construcción que recuerda incluso a cualquier capilla de la ICAR en el medio rural, en un estilo que no se inclina por extravagancias 'neogóticas', sino por una apariencia austera, mas bien reminiscente de la tradición románica.

A continuación se desarrollan entrevistas con estos sacerdotes tradicionalistas y disidentes con respecto a la línea mayoritaria, impuesta por Antonio Lara Barajas-Martín de Tours, el obispo supuestamente designado como sucesor suyo (el hecho

plantea serias dudas de legitimidad, a juzgar por los testimonios videográficos sobre el hecho, y que se considerarán en otro apartado de esta monografía) por el padre Nabor.

Escena 9. 21'23"-29'10":

La cámara nos muestra ahora a un sacerdote tradicionalista disidente, con hábito blanco y sencillo, un rosario de cuentas al cuello (como buena parte de los naboritas), rasgos indígenas acusados, y una buena capacidad para explicarse utilizando el lenguaje verbal en castellano:

'Soy el padre Fidel, y mi nombre civil es Víctor Rivera Vargas. Yo soy originario del estado de Guanajuato. Aquí ya tengo aproximadamente viviendo trein..., treinta años. Treinta más o menos. Y más o menos estoy en conocimiento de todo el ambiente que se lleva aquí. Y también reconozco y veo los errores en que ha incurrido -¿verdad?- un fanatismo -¿verdad?-, un poco pues desviado, tal vez, a... Las autoridades, en aquel entonces que vivía nuestro obispo Nabor, pues sí, un poco, un poco exagerado, ¿verdad?

'...Por cierto, nosotros sufrimos pues esa desavenencia con él, y por eso no nos encontramos allá abajo en la iglesia [sin duda se refiere a la catedral eremítica]. Por eso, gracias a Dios, a la Virgen, y por nuestra fe que profesamos, y por la Religión, aquí estamos. Y juntamente con eso, pues estamos atendiendo a la gente que en realidad se le desprotegió.

'...Porque ah..., se manejaba de que el que no estuviera a la ideología, a los mensajes, a los recados [utiliza un tono burlón, al pronunciar estas palabras], a lo que se llevaba a cabo allá, pues luego luego se le discriminaba, no se le dejaba entrar a la iglesia,

se le prohibía muchas, pues cosas, ¿no?, que se llevan a cabo aquí. Aun, hasta con amenazas pues de retirárseles.

'...Entonces pues nosotros no..., pues así, poco a poco, vimos que no estaba correcto todo. Todas esas

anomalías. Y por cierto, pues nosotros abiertamente..., tuvimos que tener una postura contra de todo eso, que en realidad ellos toman la máscara de la Virgen, de la Religión, para poder cometer atrocidades.

'...Fechorías como la que acaba de pasar, que en realidad pues eso nosotros lo reprobamos. ¿Verdad? Eso es una agresión, aunque a veces ellos dicen que ellos son los tranquilos, los que están bien, y eso... Con los hechos, con las obras se ve cómo se encuentran, como se están las cosas.

'...Entonces a través de todos los años pues, en vez de..., sí se ha..., un poco, pues manipulado mucho a la gente, ¿verdad? Se le ha abusado, y por esa razón nosotros aquí nos encontramos en esta postura: de estar nosotros, en primera instancia, nosotros llevando el mensaje del..., de Cristo, ¿sí?

'...Y en segundo término, también llevar el mensaje de la Aparición de la Virgen [la proclamada originalmente por Gabina-Salomé, y que atrajo a los peregrinos a este cerro]. Deslindando todas las añadiduras de fanatismo, de caprichos humanos, de errores, aun aunque sean eclesiásticos, errores humanos [son] también.

'...Porque no dejan de ser humanos, aunque sean obispos, aunque sean elegidos. Por ejemplo nuestro obispo Nabor Cárdenas, que fue -así lo tenemos reconocido- este..., elegido por la Aparición de la Virgen, por la Virgen. Pero no obstante, él, como humano, pudo cometer pues algunos errores. Y sobre todo, algunos se aprovecharon de su ancianidad. ¿Sí, sí? Hablando de Agapito, hablando de algunos sacerdotes que ahorita se encuentran allá... Porque por muchas, muchas cosas de ellos, fue que obró muchas fechorías...

'...Por ejemplo, un ejemplo: cuando a nosotros se nos retiró de allá, de la iglesia principal... Cuando a nosotros se nos retiró, el anciano Nabor Cárdenas le preguntaba a uno de ellos este..., ¿estuvo bien que los haiga retirado? ¿Estuvo bien que los haiga sacado aquí de la iglesia? ¿Y qué le dice el padre que ahoi..., que en paz descansa, no? El padre José de Calasanz: "No, Papá Nabor, usted está muy bien, usted está obedeciendo al Cielo, usted está haciendo la voluntad de Dios, de la Virgen..."

'...Una persona ya de edad, noventa y tantos años ya, pues está [hace un gesto que designa una cierta situación de deterioro de la salud mental], no está seguro, ¿verdad?, ya de sus... facultades. Por eso se cometieron, a base de eso, varios errores. Y nosotros los veíamos, nosotros rechazábamos todo aquello, pero bueno... [hace un gesto como de resignación o de impotencia] Por instancias del destino, por cosas también..., yo creo por la voluntad de Dios. De que no quedara desamparada la otra gente, ¿verdad?

'...Y nosotros también seguir..., tratar de transmitir ese mensaje, que..., que está llevándose a cabo aquí, en la Aparición de la Virgen. ¿Cuál es el mensaje de la Virgen? Venid a dar a conocer a la gente, ¿sí?, que el olvido de la doctrina, el olvido del

Evangelio, los sacramentos... Ése es el mensaje, de la Virgen, la Aparición. La salvación de nuestras almas. Cosas materiales, cosas humanas, quedan en segundo término. ¿Sí?

'...Nosotros somos respetuosos de las leyes civiles, somos respetuosos de las instituciones que sirven para mejorar a la gente. Eso, para mejorar, para instruir a la gente, no estamos a contra de ellos. Nosotros, nuestro papel, es ilustrarlos en lo que es nuestro campo, ¿sí? Dar a conocer la doctrina de Nuestro Señor, el mensaje aun en este lugar, de la Aparición de la Virgen. Y vivir, tratar de vivir bien. Estar bien...'

A partir de 27'05", el sacerdote tradicionalista disidente aclara que su grupo sí que apoya la reivindicación por Juárez y sus vecinos de la introducción de la educación pública: 'Nosotros sí estamos apoyándolos a ellos. No estamos... Se puede decir si aun estuvieran los de allá gestionando una escuela, ¡adelante! O sea, es una institución que beneficia pues a la gente... Sobre todo a los niños, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos ningún motivo por el cual no estar de acuerdo, ¿verdad? ...Digo, en cuestión a la posición de..., de se puede decir las otras personas.'

Le pregunta finalmente uno de los periodistas presentes si la educación está en contra de la palabra de Dios. '¡Claro que no!', exclama el tradicionalista, como si fuera algo muy obvio. 'Yo esto..., yo estudié, varios de nosotros estudiamos, sacamos..., algunos sacaron carreras de ingeniería, de licenciados... Entonces, digo, yo, basándome en ese conocimiento, en esa instrucción, pues por qué voy a decir, no, pues eso es nocivo...'

¿Cree que a todos los naboritas en general les convendría disfrutar de estudios y educación? '...Sí, sí, a todos. A todos, porque ese es uno de los factores, en parte, que

se puede manipular a la gente. Que no sepa, que no tenga criterio. Que no tenga una apertura de mente que pueda juzgar las cosas, los acontecimientos. Entonces, en algunas de esas cosas perjudica. Y más a las partes de allá, ¿verdad? De que ignorancia, manipulación... Y eso es en todas partes, no nada más aquí, ¿sí?

'...Están perjudicando a la Religión, están bastante..., la están manchando, se puede decir, un fanatismo [curiosamente, utiliza el mismo término que los críticos laicistas y liberales del catolicismo integralista en México]. Un fanatismo que están manchando... [asiente a algún término que le sugiere uno de los presentes, tal vez un periodista], están aprovechando la ver...[dadera creencia] religiosa... Están aprovechándose de la fe de la gente en la Aparición de la Virgen. Eso es lo que ellos están aprovechando, y de tiempo ha, que se ha hecho esto.

'...Entonces nosotros, esa es nuestra postura. Esos abusos..., ¡abajo! ¡A un lado! Porque están estorbando, están perjudicando, están desvirtuando, ¿sí?, las almas, las mentes de las personas. De todos, no nada más de los de aquí, porque muchos visitantes tenemos de la República, y hasta también del extranjero.'

Escena 10. Desde 29'15":

A continuación otro sacerdote tradicionalista quiere también hacer declaraciones, y se presenta como el padre Matías, en 'religión' y Celestino Cruz, como nombre civil:

'Pues yo quiero decirles que estamos viviendo una zozobra aquí, realmente, de que estos..., estas personas que ya están perdidos de la razón..., el grupo de Martín, y de Catalina, y de... el grupo fanático... Nosotros tenemos seis años que nos separamos de ahí, o nos expulsaron, también. Hay que decirlo claro, porque ellos son los que nos expulsaron hace seis años...'

En este punto se interrumpe la grabación y las declaraciones continúan en el octavo y último video de esta serie.

Transcripción y Descripción de las imágenes contenidas en el Video 8:

Escena 1. 0'01"-3'43":

Continúa la entrevista al sacerdote tradicionalista anterior, el llamado Padre Matías: '...Aquí estamos viviendo una zozobra de preocupación. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el estado de Michoacán es incompetente... para arreglar este problema. No hay gobernabilidad aquí, en el estado de Michoacán. Nuestra posición, en cuestión de la educación, es... [favorable a] la educación de la juventud, de la niñez.

'...Tenemos treinta años sin escuelas... sin educación. Y estos amigos, este grupo religioso de Martín de Tours, que así se le llama, y Antonio Lara, y este..., los supuestos videntes, quieren a la niñez ignorante para fanatizarla. Y usan la religión para provocarla [sic] en la agresión, cometer crímenes, así como acaban de destruir la escuela.

'...Entonces nosotros lo que queremos es el crecimiento de la niñez, en la educación, en la espiritualidad... Y yo quisiera hacer este..., una petición ahorita al presidente de la República, que este... intervenga en este caso. Porque realmente, si no interviene el

gobierno de la República, que este..., el federal, aquí vamos a llegar a cosas..., a mayores. Gracias a Dios, fíjese, gracias a Dios, aquí hay un grupo de hombres, más o menos de 200 o 300 hombres, que realmente se han aguantado [de] defenderse, tomar su justicia por sus propias manos.

'...Porque nosotros hemos dado consejo, hemos..., nos hemos puesto de acuerdo, que no haiga estas agresiones. Lo que pedimos también, es que ya le bajen estos compas [el sector opuesto], que le baje Martín, que le baje la encargatura, que no es una encargatura. Es un desorden de la encargatura. Y ahora sabemos que por ejemplo, este..., ...Vallejo les dio unos credenciales a los vivientes para que sean una policía este..., auxiliar, pero fuera de acuerdo con el presidente municipal, y ese es su... también están ellos provocando esa agresión...

'...Y estamos con la zozobra, porque acaban de decir que iban a venir aquí, a... nuestra iglesia. Tenemos seis años construyendo... Nosotros, los padres, nos dedicamos a pegar este..., el tabique, todo esto. Y ellos quieren venir a hacer nuestra agresión. Nosotros no les hacemos nada. Absolutamente nada.'

A partir de 2'26", Matías se manifiesta convencido (nos parece que muy sensatamente) de que van a producirse más acciones violentas por parte del sector mayoritario de los naboritas: 'Tenemos esa preocupación, que pueda darse una violencia. Realmente la gente ya no aguanta esto.' ¿Es verdad que ese grupo cuenta con una guardia armada? 'Ellos sí, se ha visto, porque el día que destruyeron la escuela este..., bajó un amigo, por una calle de ahí, con un rifle, no se si de alto poder. Sí lo vieron por ahí, porque estaban resguardando también con armas de... fuego... Hay ese grave temor y vimos pues al gobierno federal de Felipe Calderón, que intervenga, lo más urgente que pueda, aquí, a hacer esto.'

¿Cómo se define eclesial o en términos denominacionales este grupo de sacerdotes y fieles? 'Nosotros somos católicos, somos católicos de la Iglesia Católica Apostólica este..., Tradicionalista. Celebramos la misa en latín, todo el rito latino. Y aquí nuestros feligreses, nadie se les obliga, no se les impone, sino que nada más se les convence, que asistan a los cultos religiosos y reciban nuestros consejos... Por parte, lo que marcan las instituciones y reglamentos católicos. Lo que son la doctrina católica tradicionalista.

'...Y queremos que este mensaje se, pues... el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, se imparta como... como Cristo lo impartió a todos los apóstoles [y que él supone, por supuesto, que coincide con el modo en que concibe el evangelio su propia Iglesia]. Y queremos cooperar para con nuestra gente aquí, en esta comunidad. Y todos los que nos quieran escuchar.'

Escena 2. 3'51"-4'12":

Interesantes planos del interior de la capilla de la tendencia tradicionalista disidente. Es un local en penumbra, algo que parece muy del gusto de toda la tradición católico-romana. Vemos un altar, con un pequeño crucifijo, y su sagrario, todo

ello muy convencional. Y sobre este conjunto una copia del famoso cuadro de la Virgen del Rosario, la a veces conocida como Virgen Vengadora, con su mirada siempre severa y amenazadora para con el mundo impenitente. Una imagen, y todo un concepto religioso, que estos disidentes siguen asumiendo, como partícipes que se sienten de la peculiar tradición naborita.

El gran retrato se encuentra flanqueado, al igual que en la catedral del sector mayoritario, por dos apóstoles 'barbones', como se dice en el castellano popular mexicano (todo el conjunto tiene un innegable aire de retablo bizantino u oriental, con sus figuras planas y muy naïf), que creemos que pueden ser nuevamente San Juan Evangelista, a la izquierda de la imagen de la Virgen, y San Pedro a la derecha, justamente los mismos que en la catedral de la facción mayoritaria.

Nuevo primer plano, en un movimiento de aproximación de la lente, o zoom-in, de esa inquietante mirada de la Virgen rosarina aparecida a Mamá Salomé, en 4'09". Hasta 4'12", en que la cámara sigue filmando, pero el grupo se encuentra ya en la mojada carretera que les llevará lejos de la Ermita de Turicato...

**Documento preparatorio
de la Investigación y Tesis Doctoral
del alumno de Doctorado de Historia
Aureliano Mirrero Muñoz
21 de Agosto de 2012 - Morelia, Michoacán**

